

E3.3 Prototipo final para la implantación del banco de pruebas DLT V1.0

Fecha de publicación: 30/06/2024

**DLT para 6G: Mercado inteligente
[6GENABLERS-DLT].
TSI-063000-2021-12**

**Redes 6G habilitadas mediante soluciones
impulsadas por la tecnología
[6GENABLERS].**

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión - 6G
I+D**

Paquete de trabajo (WP)	P3
Líder WP	VICOM
Editor principal	Ángel Martín
Colaboradores	Ángel Martín, Juncal Uriol, Felipe Mogollón, Emma O'Brien, Roberto Viola (VICOM)
Nivel de difusión	PU
Tipo	RE

Nivel de difusión	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes en el programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para los miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otros

Historial de versiones de documentos				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
v0.0	Ángel Martín Navas	Plantilla	12-05-24	Estructura del documento, TdC
v0.1	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa	Documento de trabajo	07-06-24	Primera ronda de contribuciones
v0.2	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa	Versión lista para revisión técnica	12-06-24	Última ronda de contribuciones
v0.3	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa	Versión lista para la revisión de control de calidad	19-06-24	Comentarios sobre la revisión técnica
v1.0	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa, Ángel Martín Navas	Versión lista para su presentación	21-06-24	Abordar los comentarios de la revisión de control de calidad

Índice

Lista de Tablas	7
Lista de Figuras	9
Lista de acrónimos	14
Resumen ejecutivo	15
1 Introducción	16
1.1 Alcance del documento y objetivos	16
1.2 Relación con las actividades del proyecto	17
1.3 Estructura del documento	18
1.4 Actualizaciones	19
2 Comercio DLT	22
2.1 Diseño final del prototipo	22
2.1.1 Ámbito y funciones	22
2.1.2 Arquitectura	22
2.2 Realización del prototipo final	27
2.2.1 Tecnologías	27
2.2.2 Modelo de datos	28
2.2.3 Interfaces	30
2.3 Despliegue final del prototipo	30
2.3.1 Procedimientos de instalación	30
2.3.2 Documentación del usuario	35
2.3.3 Directriz de integración	38
2.4 Pruebas funcionales y resultados	38
2.4.1 Estado del despliegue	38
2.4.2 Pruebas realizadas	39
2.5 Pruebas de integración y resultados	42
3 Identity DLT	44
3.1 Diseño final del prototipo	44
3.1.1 Ámbito y funciones	44
3.1.2 Arquitectura	45
3.2 Realización del prototipo final	47
3.2.1 Tecnologías	47
3.2.2 Modelo de datos	49
3.2.3 Interfaces	49
3.3 Despliegue final del prototipo	50
	3

3.3.1	Procedimientos de instalación	50
3.3.2	Documentación del usuario	52
3.3.3	Directriz de integración	52
3.4	Pruebas funcionales y resultados	53
3.4.1	Estado del despliegue	53
3.4.2	Pruebas funcionales	53
3.5	Pruebas de integración y resultados	55
4	Identity API	57
4.1	Diseño final del prototipo	57
4.1.1	Ámbito y funciones	57
4.1.2	Arquitectura	57
4.2	Realización del prototipo final	64
4.2.1	Tecnologías	65
4.2.2	Modelo de datos	67
4.2.3	Interfaces	68
4.3	Despliegue final del prototipo	75
4.3.1	Procedimientos de instalación	75
4.3.2	Documentación del usuario	78
4.3.3	Directriz de integración	81
4.4	Pruebas funcionales y resultados	82
4.4.1	Estado del despliegue	82
4.4.2	Pruebas funcionales	83
4.5	Pruebas de integración y resultados	88
5	Offering API	90
5.1	Diseño final del prototipo	90
5.1.1	Ámbito y funciones	90
5.1.2	Arquitectura	90
5.2	Realización del prototipo final	94
5.2.1	Tecnologías	94
5.2.2	Modelo de datos	97
5.2.3	Interfaces	98
5.3	Despliegue final del prototipo	105
5.3.1	Procedimientos de instalación	106
5.3.2	Documentación del usuario	108
5.3.3	Directriz de integración	110
5.4	Pruebas funcionales y resultados	113

5.5	Pruebas de integración y resultados	120
5.5.1	Integración con el bus de datos	120
5.5.2	Integración con la API de identidad	122
5.5.3	Integración con la aplicación Smart Discovery	123
6	Order API	124
6.1	Diseño final del prototipo	124
6.1.1	Ámbito y funciones	124
6.1.2	Arquitectura	124
6.2	Realización del prototipo final	127
6.2.1	Tecnologías	127
6.2.2	Modelo de datos	128
6.2.3	Interfaces	129
6.3	Despliegue final del prototipo	134
6.3.1	Procedimientos de instalación	134
6.3.2	Documentación del usuario	134
6.3.3	Directriz de integración	135
6.4	Pruebas funcionales y resultados	136
6.4.1	Crear un pedido	137
6.4.2	Ver pedidos	139
6.4.3	Actualización de pedidos	140
6.4.4	Borrar pedidos	142
6.5	Pruebas de integración y resultados	143
6.5.1	Integración con la API de identidad	143
7	SC State API	145
7.1	Diseño final del prototipo	145
7.1.1	Ámbito y funciones	145
7.1.2	Arquitectura	145
7.2	Realización del prototipo final	149
7.2.1	Tecnologías	149
7.2.2	Modelo de datos	150
7.2.3	Interfaces	151
7.3	Despliegue final del prototipo	158
7.3.1	Procedimientos de instalación	158
7.3.2	Documentación del usuario	158
7.3.3	Directriz de integración	159
7.4	Pruebas funcionales y resultados	161

7.4.1	Crear SC State	162
7.4.2	Actualizar un SC State	163
7.4.3	Ver los SC States	166
7.4.4	Borrar un SC State	169
7.5	Pruebas de integración y resultados	172
7.5.1	Integración con la API de identidad	172
7.5.2	Integración con el bus de datos	173
8	Conclusión	175
9	Referencias	176

Lista de Tablas

Tabla 1-1 Actualizaciones de los entregables	19
Tabla 2-1 Versión de los componentes de Trading DLT	24
Tabla 3-1 Microservicios de la Identidad DLT	46
Tabla 4-1 Salida Identidad API	67
Tabla 4-2 Entrada Identidad API	68
Tabla 4-3 Entrada Identidad API	68
Tabla 4-4 POST Punto final de nueva instancia	70
Tabla 4-5 POST Nuevo actor endpoint	70
Tabla 4-6 GET Identity endpoint, recuperar <i>verkey</i> .	71
Tabla 4-7 GET Identidad endpoint, comparar <i>verkey</i>	71
Tabla 4-8 DELETE Punto final de identidad	72
Tabla 4-9 POST nuevo punto final	72
Tabla 4-10 Punto final GET all DIDs	73
Tabla 4-11 GET todas las ofertas punto final	73
Tabla 4-12 Punto final GET todos los pedidos	74
Tabla 4-13 GET todos los Estados SC	74
Tabla 4-14 Punto final de salud GET	75
Tabla 5-1 Oferta de API: Paquetes Python	95
Tabla 5-2 API de oferta: Paquetes Golang	95
Tabla 5-3 Modelo completo de oferta	97
Tabla 5-4 Punto final GetMetrics	99
Tabla 5-5 Comprobar la disponibilidad de la oferta	100
Tabla 5-6 Oferta de almacén en la Trading DLT	101
Tabla 5-7 Obtener todas las ofertas	101
Tabla 5-8 Obtener oferta por ID	102
Tabla 5-9 Obtener ofertas por ID de clúster(es)	102
Tabla 5-10 Oferta de actualización	103
Tabla 5-11 Borrar punto final de oferta	103
Tabla 5-12 Parámetros de la carta Golang API Helm	107
Tabla 5-13 Parámetros de la carta Python API Helm	108
Tabla 6-1 Modelo de orden completo	128
Tabla 6-2 Punto final de pedido POST	130
Tabla 6-3 Obtener todos los pedidos Punto final	130

Tabla 6-4 Obtener orden por ID Punto final	131
Tabla 6-5 Orden de actualización Punto final	131
Tabla 6-6 Eliminar punto final de oferta	132
Tabla 7-1 Modelo de Estado SC completo	150
Tabla 7-2 POST Estado SC punto final	152
Tabla 7-3 Punto final de predespliegue SC State API	153
Tabla 7-4 Actualizar punto final SC State API	153
Tabla 7-5 Punto final GET SC State	154
Tabla 7-6 Punto final GET All SC State	154
Tabla 7-7 Borrar punto final SC State	155

Lista de Figuras

Figura 1-1 E3.3 posicionamiento y relación con las actividades del proyecto	17
Figura 2-1 Alcance y funcionalidades de Trading DLT	22
Figura 2-2 Arquitectura de alto nivel de Trading DLT	23
Figura 2-3 Arquitectura de bajo nivel de Trading DLT	23
Figura 2-4 Transacción de oferta que se guardará en el DLT de negociación	25
Figura 2-5 Transacción de orden a guardar en el DLT de negociación	26
Figura 2-6 Transacción de estado SC que se guardará en la Trading DLT	27
Figura 2-7 Pila tecnológica para la Trading DLT	28
Figura 2-8 Oferta de esquema JSON de alto nivel de AIO	29
Figura 2-9 Esquema de alto nivel JSON de Order AIO	29
Figura 2-10 Esquema de alto nivel JSON de SC State AIO	30
Figura 2-11 Automatización de la incorporación de nodos administradores y no administradores	31
Figura 2-12 Nombres de rama al insertar certificados en el repositorio remoto de GitLab	32
Figura 2-13 Estado de incorporación de los nodos de administración	33
Figura 2-14 Etapa de incorporación de nodos no administrativos	34
Figura 2-15 Resumen del procedimiento para nodos administradores y no administradores	35
Figura 2-16 Estructura de carpetas del repositorio	36
Figura 2-17 Estructura de carpetas del repositorio Trading DLT	37
Figura 2-18 Estructura de archivos del repositorio	37
Figura 2-19 Estado de despliegue de Trading DLT en un clúster Kubernetes	38
Figura 2-20 Oferta guardada en el Trading DLT. Parte I	40
Figura 2-21 Oferta guardada en el Trading DLT. Parte II	40
Figura 2-22 Oferta guardada en el Trading DLT. Parte III	40
Figura 2-23 Oferta guardada en la Trading DLT. Parte IV	41
Figura 2-24 Prueba de intercambio de información DLT	43
Figura 3-1 Pila de identidad Hyperledger.	44
Figura 3-2 Tecnología de libro mayor descentralizado basada en Hyperledger	45
Figura 3-3 Tecnologías del marco de identidad	49
Figura 3-4 Estructura del repositorio DLT de identidad	50
Figura 3-5 Información del validador para confirmar que los nodos están interconectados	52

Figura 3-6 Estado de despliegue de la Identity DLT	53
Figura 3-7 Publicación de DID en el Libro Mayor	54
Figura 3-8 Recuperación de DID del libro mayor	54
Figura 3-9 Asignación de metadatos a DID y publicación en el Ledger	54
Figura 3-10 Recuperación de metadatos del DLT	55
Figura 3-11 Conexión entre nodos que comparten información DID	56
Figura 4-1 API de identidad y DLT en la capa empresarial	58
Figura 4-2 Módulo API de identidad	59
Figura 4-3 Flujo de trabajo para la creación del actor DID	61
Figura 4-4 Flujo de trabajo para la creación de artículos DID	62
Figura 4-5 Recuperación <i>Verkey</i>	63
Figura 4-6 Verificación de DID y <i>verkey</i>	63
Figura 4-7 Recuperación de la lista DID	64
Figura 4-8 Pila de tecnologías de la API de identidad	66
Figura 4-9 Interconexión de clusters Kubernetes	67
Figura 4-10 Estructura de metadatos de elementos negociables	68
Figura 4-11 Vista Swagger de la API de identidad	69
Figura 4-12 Estructura del repositorio de APIs de identidad	76
Figura 4-13 Estado de despliegue del módulo API de identidad	82
Figura 4-14 Despliegue de la API de identidad	83
Figura 4-15 Respuesta de la API de identidad tras desplegar la instancia	83
Figura 4-16 Creación y publicación del actor DID	84
Figura 4-17 Creación y publicación de un nuevo actor Respuesta DID	84
Figura 4-18 Recuperación <i>Verkey</i>	85
Figura 4-19 Recuperación de DID del libro mayor	85
Figura 4-20 Solicitud de comparación <i>Verkey</i>	85
Figura 4-21 Respuesta a la solicitud de comparación <i>Verkey</i>	86
Figura 4-22 Creación de elemento DID con metadatos	86
Figura 4-23 Nuevo elemento Respuesta DID	86
Figura 4-24 Punto final de obtención de metadatos de elementos	87
Figura 4-25 Metadatos del artículo recuperados desde el punto final de obtención de metadatos del artículo	87
Figura 4-26 Punto final para recoger todas las ofertas	88
Figura 4-27 Respuesta con la lista de DID recuperados	88
Figura 4-28 Punto final de la prueba de integración	89
	10

Figura 5-1 Ofrecer el alcance y la funcionalidad de la API	90
Figura 5-2 API de negociación con las que interactúa la SCSC en la capa empresarial	91
Figura 5-3 Arquitectura de autenticación de las API comerciales	91
Figura 5-4 Arquitectura de la API de ofertas	92
Figura 5-5 Oferta de API Flujo de trabajo interno	93
Figura 5-6 Ofrecer el campo AIO EndDateTime	94
Figura 5-7 Oferta de tecnologías API	95
Figura 5-8 Pasos para incluir la autenticación OAuth en las API comerciales utilizando GitLab como proveedor de identidades	96
Figura 5-9 Configuración de la aplicación propiedad de un grupo en GitLab	97
Figura 5-10 Ofrecer esquema de objetos de entrada	98
Figura 5-11 Vista OpenAPI de los puntos finales expuestos de la API de ofertas	99
Figura 5-12 Oferta Modelo AIO: métrica	100
Figura 5-13 Solicitud de oferta DID	104
Figura 5-14 Estructura del repositorio de API de negociación	106
Figura 5-15 Despliegue de la API Golang	108
Figura 5-16 Despliegue de la API Python	109
Figura 5-17 Visualización de las API de negociación	109
Figura 5-18 Registros de API comerciales de inicio satisfactorio	109
Figura 5-19 Ofreciendo ejemplos de API/config.sh	110
Figura 5-20 Estructura del directorio de ejemplos de API de oferta	110
Figura 5-21 availability_request Tema del bus de datos	111
Figura 5-22 Ejemplo de integración con Identity API	111
Figura 5-23 API de descubrimiento inteligente	112
Figura 5-24 Modelo de oferta completo para guardar en el DLT de negociación	113
Figura 5-25 Verificar el despliegue de la API de oferta	113
Figura 5-26 Prueba de oferta POST	114
Figura 5-27 Oferta de respuesta correcta de la API	114
Figura 5-28 Ofrecer cabeceras API	115
Figura 5-29 Oferta GET nodo de prueba 3	115
Figura 5-30 Oferta GET nodo de prueba 2	116
Figura 5-31 Prueba de actualización de la oferta	117
Figura 5-32 Éxito de la oferta de actualización	117
Figura 5-33 Confirmación del éxito de la actualización de la oferta	118

Figura 5-34 Borrar prueba de oferta	119
Figura 5-35 Oferta Prueba de supresión	120
Figura 5-36 Tema Availability_request en el bus de datos	121
Figura 5-37 Mensaje de bus de datos de la API de oferta	122
Figura 5-38 Salida de registro de la API de oferta: Integración de la API de identidad	122
Figura 5-39 Registros de la API de identidad	123
Figura 5-40 Registros de Smart Discovery	123
Figura 5-41 Ofrecer registros API	123
Figura 6-1 Alcance y funciones de la API de pedidos	124
Figura 6-2 Arquitectura de la API de pedidos	125
Figura 6-3 Flujo de trabajo interno de la API de pedidos	126
Figura 6-4 Pila tecnológica de la API de pedidos	127
Figura 6-5 Modelo de entrada de pedidos	129
Figura 6-6 Vista OpenAPI de los puntos finales expuestos de la API de pedidos	129
Figura 6-7 Solicitud de DID para pedido	133
Figura 6-8 Estructura del directorio de ejemplos de API de pedidos	135
Figura 6-9 Integración de la API de pedidos con la API de identidad	136
Figura 6-10 Modelo de orden completo que se guardará en el Trading DLT	136
Figura 6-11 Verificar el despliegue de la API de pedidos	137
Figura 6-12 Orden POST de prueba funcional	138
Figura 6-13 Prueba funcional Respuesta posterior a la orden	138
Figura 6-14 Cabecera de la solicitud de pedido POST	139
Figura 6-15 Prueba funcional Obtener orden por ID	139
Figura 6-16 Pruebas funcionales Orden API Orden no disponible	140
Figura 6-17 Pruebas funcionales Orden API Get All	140
Figura 6-18 Orden de prueba funcional Entrada de actualización API	141
Figura 6-19 Respuesta de actualización de la API de órdenes de pruebas funcionales	141
Figura 6-20 Orden de prueba funcional Borrar	142
Figura 6-21 Orden de prueba funcional Borrado confirmado	143
Figura 6-22 Salida del registro de la API de pedidos - Integración de la API de identidad	144
Figura 6-23 La API de identidad registra una solicitud válida	144
Figura 7-1 Ámbito y funciones del Estado SC	145

Figura 7-2 Arquitectura estatal de SC	146
Figura 7-3 Flujo de trabajo interno de SC State	147
Figura 7-4 Despliegue entre dominios	148
Figura 7-5 Propagación de la violación del ANS entre dominios	149
Figura 7-6 Pila tecnológica del Estado de SC	150
Figura 7-7 Estado SC Modelo de entrada	151
Figura 7-8 Puntos finales expuestos para la API SC State	152
Figura 7-9 Solicitud DID para el Estado SC	156
Figura 7-10 Estructura de directorios de ejemplos de la API estatal de SC	159
Figura 7-11 Integración de la API estatal de SC con la API de identidad	160
Figura 7-12 deployment_request Tema del bus de datos	160
Figura 7-13 Modelo de estado SC completo para guardar en el Trading DLT	161
Figura 7-14 Verificación del despliegue de la API SC State	161
Figura 7-15 Prueba funcional Estado SC Solicitud POST	162
Figura 7-16 Pruebas funcionales Estado SC API Resultado POST	162
Figura 7-17 Cabecera de solicitud de estado SC	163
Figura 7-18 Prueba funcional Estado SC API Pre-despliegue	163
Figura 7-19 Pruebas funcionales Mensaje "check" de la API SC State	164
Figura 7-20 Pruebas funcionales Despliegue de la API SC State	165
Figura 7-21 Pruebas funcionales SC State API PUT response	165
Figura 7-22 Pruebas funcionales Estado SC Mensaje "deploy"	166
Figura 7-23 Pruebas funcionales SC State Get by ID	167
Figura 7-24 Pruebas funcionales Estado SC no disponible	168
Figura 7-25 Pruebas funcionales SC State Get All	169
Figura 7-26 Pruebas funcionales SC State API Delete	170
Figura 7-27 Pruebas funcionales SC State API "teardown" databus message	171
Figura 7-28 Pruebas funcionales SC Estado API Cancelado	172
Figura 7-29 Salida del registro de la API de SC State - Integración de la API de identidad	173
Figura 7-30 La API de identidad registra una solicitud válida	173
Figura 7-31 deployment_request tema en Bus de datos	174
Figura 7-32 Mensaje de bus de datos de la API SC State	174

Lista de acrónimos

6G	Sixth Generation
AIO	All In One
API	Application Programming Interface
CLI	Command Line Interface
cURL	Client Uniform Resource Locator
DID	Distributed Identifiers
DLT	Distributed Ledger Technology
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
K8S	Kubernetes
OAuth	Open Authorization
OS	Operating System
REST	Representational State Transfer
SC	Smart Contract
SCSC	Smart Contract State Composer
SDK	Software Development Kit
SLA	Service Level Agreement
TLS	Transport Layer Security
UI	User Interface
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
VNF	Virtual Network Function
YAML	Yet Another Markup Language

Resumen ejecutivo

Este documento corresponde al entregable E3.3 *Final Prototype for DLT Testbed Implementation*, previsto en el marco del proyecto 6GENABLERS-DLT (TSI-063000-2021-12). Tras la definición de los requisitos, la evaluación de las alternativas tecnológicas DLT, la especificación de la arquitectura, las interfaces y los flujos de trabajo en E3.1 *Evaluación de los marcos DLT*, el diseño de las interdependencias con otros módulos del mercado distribuido en E2.2 *Arquitectura para el mercado distribuido de telecomunicaciones anclado en DLT*, los distintos módulos se han implementado en consecuencia y se describen en E3.2 *Primer prototipo para la implementación del banco de pruebas DLT*. Esa implementación se ha ampliado incluyendo características relacionadas con: el despliegue de sistemas DLT sobre una infraestructura distribuida multi-clúster; la actualización del DLT de Identidad para eliminar el backend obsoleto; el soporte de documentos JSON actualizados del TM Forum; la implementación de relaciones más sofisticadas entre las ofertas y los pedidos del mercado; y la aplicación de soluciones para proporcionar privacidad a los pedidos y a los estados de los SLA. Los detalles del desarrollo se centran en: los componentes internos de la arquitectura; las tecnologías empleadas; los lenguajes de desarrollo; las bibliotecas y dependencias; los modelos de datos intercambiados en la comunicación entre ellos; las API expuestas y consumidas y los parámetros utilizados; el procedimiento de despliegue, incluida la documentación para la integración del usuario y su funcionamiento; la estructura y los contenidos del repositorio; y las pruebas funcionales y de integración y los resultados que hacen hincapié en la configuración de las propiedades de las pruebas, los despliegues y las configuraciones en tiempo de ejecución. Específicamente, este documento se centra en estos detalles de implementación para las API de comercio (Oferta, Orden y Estado de Contrato Inteligente) que son soportadas por la API de Identidad con el fin de guardar y cargar datos desde la DLT de Comercio, sobre Hyperledger Fabric, y la DLT de Identidad, sobre Hyperledger Indy. Además, este documento incluye las soluciones implementadas y el procedimiento para automatizar la instalación de nodos DLT y artefactos relacionados y ayudar a la incorporación dinámica de nuevos participantes. Estas tecnologías blockchain permiten la persistencia de contratos inteligentes y las identidades distribuidas permiten indexar todas las transacciones y actores implicados.

1 Introducción

1.1 Alcance del documento y objetivos

El presente documento hace hincapié en los diferentes módulos que se utilizan para guardar y cargar las transacciones realizadas en el mercado distribuido sobre un sistema de tecnología de libro mayor distribuido (DLT). Con el fin de implementar esto de una manera distribuida, modular y programable, más allá del sistema DLT para la persistencia distribuida, se requiere un conjunto de APIs para interconectar el DLT para procesar las solicitudes y proporcionar respuestas en un formato similar al del TM Forum. De este modo, estas API envuelven las API de DLT proporcionando funciones adaptadas para publicar ofertas, realizar pedidos y aplicar diferentes estados a los contratos inteligentes (SC) en curso. Además, como en este mercado distribuido entran en juego diferentes actores, la generación de identidades distribuidas para indexar todas las diferentes transacciones y actores implicados es esencial para registrar, consultar o actualizar elementos específicos. Por ello, este entregable proporciona los detalles de implementación de los componentes auxiliares sobre el sistema DLT como bloque central para construir el Mercado 6GENABLERS como tecnología habilitadora para las futuras redes 6G. Además, este entregable describe la automatización proporcionada y las directrices para la instalación de pares.

En correspondencia con el ámbito mencionado, los objetivos principales de este documento son los siguientes:

1. Trading DLT: Este documento proporciona los detalles de desarrollo de componentes sobre la tecnología DLT seleccionada realizada en E3.2 [1]. Subrayando las nuevas características para la implementación final, esto incluye: la arquitectura interna y los flujos de trabajo para los diferentes escenarios considerados; los detalles de implementación incluyendo las bibliotecas de software, paquetes, dependencias centrales, mensajes empleados en las comunicaciones, interfaces proporcionadas y consumidas; el procedimiento de instalación para automatizar el despliegue y la instanciación, las directrices de integración, la documentación para apoyar la operación y las pruebas funcionales y de integración y los resultados.
2. Identidad DLT: Este documento proporciona los detalles de desarrollo de la solución que proporciona identidades distribuidas. Estas identidades permiten identificar a los actores como participantes en contratos inteligentes de transacciones comerciales. De este modo, cada nodo del mercado puede identificar si una transacción distribuida le está implicando a él mismo y por tanto es necesario aplicar una acción. Los detalles de implementación incluyen las mismas esquinas para todos los bloques de construcción que las pruebas funcionales y de integración.
3. API de identidad: Esta interfaz interna es empleada por las diferentes APIs de comercio para producir identidades únicas de forma distribuida. Estas identidades son cruciales para vincular las diferentes transacciones comerciales y para mapear toda la transacción relacionada con un actor o artículo. Los detalles de implementación incluyen las mismas esquinas para todos los bloques de construcción como las pruebas funcionales y de integración.

- API de negociación (Oferta, Orden, Estado SC): Por último, estas interfaces operan el comercio de recursos de la infraestructura de red multipartita en tiempo real. Los detalles de desarrollo se centran en los parámetros de datos, los formatos y las estructuras de mensajes procedentes principalmente de documentos del tipo TM Forum. Para todas las características proporcionadas, este documento describe cómo utilizarlas, las entradas requeridas y las salidas obtenidas como las pruebas funcionales y de integración.

1.2 Relación con las actividades del proyecto

Este producto constituye el resultado final del paquete de trabajo 3 (P3 - Distributed Ledger Technologies for a Decentralised Marketplace). Este paquete de trabajo se centra en la implementación de una solución DLT como el principal bloque de construcción para las funcionalidades del Mercado. Además, P3 también hace hincapié en los componentes que interactúan con el sistema DLT como tecnología habilitadora para el comercio de múltiples participantes de recursos y servicios. P3 pretende desarrollar y guiar la integración de los componentes del sistema DLT, aprovechando las capacidades de DLT como tecnología fundacional. Así, la solución desarrollada permitirá la instanciación automatizada, asistida y configurable de una malla experimental de nodos DLT que emulan una red de múltiples participantes como partes interesadas en el mercado, actuando como una federación de proveedores independientes (y sin confianza mutua).

En este contexto, este documento proporciona los detalles de la implementación prototipo inicial del banco de pruebas DLT, junto con la documentación para describir las especificaciones y las operaciones soportadas. Así pues, este entregable abarca la implementación prototipo inicial del banco de pruebas DLT, la documentación para su instalación y funcionamiento, y las directrices de integración.

Figura 1-1 E3.3 posicionamiento y relación con las actividades del proyecto

Como se muestra en Figura 1-1 el entregable E3.3 es el resultado del trabajo realizado en 1 tarea dentro de P3, que se describe a continuación:

- A3.2 - Habilitación de un banco de pruebas DLT multisitio: Esta tarea implementa una red DLT multisitio, incluida la provisión de la conectividad interdominio necesaria. Se espera que el despliegue se apoye en el uso de herramientas de automatización. El resultado de este trabajo pretende proporcionar la infraestructura DLT que emule una red multipartita de actores en el mercado.

Los requisitos recogidos de las tareas del P2 relativos a los requisitos del sistema de los pilares tecnológicos, redactados en E2.1 [2] y la arquitectura general y las interdependencias, redactados en E2.2 [3] han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de las funciones del Mercado Distribuido de Telecomunicaciones anclado en DLT. Este documento es el principal resultado tras la iteración en la implementación de componentes y funciones del sistema en P3 mediante el prototipo final, incluyendo la instalación automatizada y asistida en nodos pares. Una vez que esta versión haya sido desplegada y liberada, la implementación resultante será validada comprobando las capacidades de la plataforma para servir activos para servicios de comunicaciones holográficas de múltiples participantes en tiempo real en una fase posterior durante el marco temporal de P6 para comprobar el éxito de la implementación del Mercado previsto.

1.3 Estructura del documento

El presente documento se estructura en varias secciones que detallan la implementación de los componentes del sistema DLT. En concreto, el documento se estructura como sigue:

- Sección 1: Esta sección ofrece una visión general del documento, incluidos sus objetivos, la relación con las actividades del proyecto, la estructura del propio documento y la visión general de las actualizaciones del sistema de este prototipo final.
- Sección 2: Esta sección presenta los detalles de implementación de los componentes montados sobre la DLT Hyperledger Fabric seleccionada para crear un Mercado de redes 6G basado en DLT con la privacidad requerida. Más allá de la implementación, esta sección describe el procedimiento para ayudar al *onboarding* automatizado y a la instalación de nuevos nodos peer. Esta sección también documenta las pruebas funcionales y de integración.
- Sección 3: Esta sección presenta los detalles de implementación de los componentes montados sobre la DLT Hyperledger Indy seleccionada para proporcionar los identificadores que necesita un sistema de comercio sobre un mercado de redes 6G basado en DLT. Esto incluye un *backend* actualizado para mejorar la sostenibilidad. Esta sección también documenta las pruebas funcionales y de integración.
- Sección 4: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar la DLT de identidad subyacente con el fin de proporcionar identidades para todos los escenarios requeridos por los sistemas de negociación distribuidos en diferentes nodos. Esta sección también documenta las pruebas funcionales y de integración.

- Sección 5: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar la DLT de negociación subyacente con el fin de soportar los escenarios vinculados a las ofertas en el sistema de negociación, el soporte de paquetes y la gestión del inventario activo. Esta sección también documenta las pruebas funcionales y de integración.
- Sección 6: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar la DLT de negociación subyacente con el fin de soportar los escenarios vinculados a las órdenes en el sistema de negociación, incluidos los documentos actualizados del TM Forum basados en JSON. Esta sección también documenta las pruebas funcionales y de integración.
- Sección 7: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar la DLT de negociación subyacente con el fin de soportar los escenarios vinculados a los Estados de Contrato Inteligente (SC) en el sistema de negociación. Esta sección también documenta las pruebas funcionales y de integración.
- Sección 8: La sección de conclusiones resume los principales resultados y destaca las principales conclusiones del documento.
- Sección 9: Esta sección enumera las fuentes y referencias citadas a lo largo del documento, proporcionando una lista exhaustiva de los materiales utilizados para respaldar la información presentada.

1.4 Actualizaciones

Las actualizaciones cubiertas en este entregable con respecto a E3.2 [1] están relacionadas principalmente con: el despliegue de sistemas DLT sobre una infraestructura distribuida multiclúster; la actualización del DLT de identidad para eliminar el backend obsoleto; el soporte de documentos JSON actualizados del TM Forum; la implementación de relaciones más sofisticadas entre ofertas y pedidos del mercado; y la aplicación de soluciones para proporcionar privacidad de los pedidos y los estados SLA. En consecuencia, se resumen en Tabla 1-1.

Tabla 1-1 Actualizaciones de los entregables

Capítulo	Actualización
2 - Comercio DLT	<ul style="list-style-type: none"> - Privacidad de Órdenes y Estados SC: La implementación de esta característica requirió añadir dos tipos de canales diferentes, Oferta y Orden, donde el primero comparte públicamente ofertas entre los nodos y el segundo implica una conexión uno a uno intercambiando información sólo entre los participantes. Se ha descrito principalmente en la subsección <i>2.1.2 Arquitectura</i>. - Onboarding de nodos: El soporte de nodos administradores y no administradores en el procedimiento de <i>onboarding</i> de nuevos <i>peers</i> del <i>marketplace</i> basado en usuarios de GitLab y scripts de instalación automatizada. Se describe con más detalle en la subsección <i>2.3.1 Procedimientos de instalación</i>. - Despliegue multi-clúster: Las directrices y documentación para ayudar a la instanciación de un nodo de mercado en una nueva infraestructura virtualizada incluye el soporte de múltiples nodos. Se ha documentado en la subsección <i>2.3.2 Documentación del usuario</i>.

3 - Identidad DLT	- Actualización para la sostenibilidad: La sustitución del obsoleto Hyperledger Indy SDK como API para interconectar la DLT de Identidades Distribuidas por un cliente. Se ha descrito principalmente en la subsección 3.2.1 <i>Tecnologías</i> .
4 – Identity API	- Actualización para la sostenibilidad: La actualización del SO Linux base del contenedor. Se ha descrito con más detalle en la subsección 4.2.1 <i>Tecnologías</i> .
5 - Offering API	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar las fechas de los artículos: Los artículos declarados en el marketplace tienen una ventana de tiempo válida que es necesario manejar para eliminar automáticamente ofertas o pedidos fuera de fecha. Se ha informado en la subsección 5.1.2 <i>Arquitectura</i>. - Admite multiplicidad: Las ofertas pueden adjuntarse a múltiples pedidos. Se ha informado en la subsección 5.1.1 <i>Ámbito y funciones</i>. - Proteger el acceso: Añadir control de autorización a la API basado en un protocolo OAUTH2 utilizando GitLab como proveedor de identidad. Se ha definido en la subsección 5.1.2 <i>Arquitectura</i>.
6 - Order API	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar las fechas de los artículos: Los artículos declarados en el marketplace tienen una ventana de tiempo válida que es necesario manejar para eliminar automáticamente ofertas o pedidos fuera de fecha. Se ha informado en la subsección 6.1.2 <i>Arquitectura</i>. - Filtro de elementos participados: Los ítems de orden y Estado SC listados/indexados a través de la API están limitados a aquellos en los que un nodo está involucrado fomentando la privacidad. Se ha informado en la subsección 6.1.1 <i>Ámbito y funciones</i>. - Proteger el acceso: Añadir control de autorización a la API basado en un protocolo OAUTH2 utilizando GitLab como proveedor de identidad. Se ha definido en la subsección 6.1.2 <i>Arquitectura</i>.
7 – SC State API	<ul style="list-style-type: none"> - Filtrar los elementos participados: Los ítems de orden y Estado SC listados/indexados a través de la API están limitados a aquellos en los que un nodo está involucrado fomentando la privacidad. Se ha informado en la subsección 7.1.1 <i>Ámbito y funciones</i>. - Despliegue de recursos solicitados por nodos foráneos: La API SC State sondea las actualizaciones de SC States que hacen referencia a recursos ofrecidos por el nodo local. Esto permite el despliegue de recursos que han sido solicitados por otros nodos de la red DLT. En la subsección 7.1.1 <i>Ámbito y funciones</i>. - Proteger el acceso: Añadir control de autorización a la API basado en un protocolo OAUTH2 utilizando GitLab como proveedor de identidad. Se ha definido en la subsección 7.1.2 <i>Arquitectura</i>.

Todas las novedades y cambios incluidos en la tabla se explicarán detalladamente en las secciones correspondientes.

Además de estas actualizaciones, el resto del contenido de cada sección corresponde al presentado en E3.2 [1] para ofrecer un entregable completo y exhaustivo que informe de todo lo relacionado con cada prototipo.

2 Comercio DLT

2.1 Diseño final del prototipo

2.1.1 Ámbito y funciones

El DLT de negociación actúa como columna vertebral del mercado, proporcionando un repositorio de datos relacionados con ofertas, órdenes y estados SC. Funciona como una base de datos distribuida, garantizando la distribución y sincronización en tiempo real de los datos en todos los nodos DLT. Es decir, cuando una operación se consigna en el libro mayor, se distribuye por la red, de modo que todos los nodos DLT disponen de la misma información al mismo tiempo. Implementado a través de Hyperledger Fabric, este libro mayor descentralizado garantiza la transparencia y simultaneidad en la difusión de datos transaccionales, como puede verse en la Figura 2-1.

Figura 2-1 Alcance y funcionalidades de Trading DLT

2.1.2 Arquitectura

Figura 2-2, describe la arquitectura de alto nivel de la Trading DLT compuesta por tres nodos y la arquitectura multicanal para tener privacidad entre contratos en la red DLT. En esta arquitectura cada nodo está unido a tres canales y a cinco chaincodes. La *oferta de chaincodes* se adjunta directamente a la *oferta del canal*. Entonces, el *orden de los chaincodes* y el *estado SC*, depende del canal al que están adscritos. Como cada nodo

tiene dos canales privados, el orden de los códigos de cadena y el estado SC se despliegan dos veces en cada canal privado.

Figura 2-2 Arquitectura de alto nivel de Trading DLT

Un canal público llamado *oferta*, creado por el primer nodo Trading DLT, contiene todas las ofertas publicadas en el DLT por cualquier nodo. A continuación, los siguientes nodos crean canales privados entre pares de nodos cuando se unen a la red Trading DLT.

Figura 2-3 muestra una arquitectura de bajo nivel de un nodo DLT de negociación con los subcomponentes dentro de cada nodo DLT de negociación. El primer nodo contiene el nodo ordenante como gestor de la red DLT. El diseño de la red Trading DLT se realiza con un ordenante por cada Trading DLT por simplicidad. Todo el Trading DLT se despliega en el espacio de nombres "dlt-network" de cada clúster.

Figura 2-3 Arquitectura de bajo nivel de Trading DLT

2.1.2.1 Componentes

La Trading DLT tiene varios componentes para hacerla funcional. Cada nodo de Trading DLT se despliega en Kubernetes [4] versión 1.28.9 en CentOS 9 [5]. Todos los componentes que componen cada red Trading DLT son los siguientes:

- **Nodo CLI:** Es el nodo de interfaz de línea de comandos para tener la posibilidad de realizar transacciones con comandos Hyperledger Native a través de este nodo. El nodo CLI tiene comunicación directa con el Ordenador y los nodos Peer de la red Trading DLT.
- **Nodos DLT:**
 - **Ordenador:** Es el que gestiona las transacciones dentro de la Trading DLT a través del canal.
 - **Nodos pares:** Son los nodos que están distribuidos geográficamente e interactúan directamente con los Chaincodes para almacenar los datos en las bases de datos CouchDB.
- **Bases de datos CouchDB:** Estas bases de datos también están distribuidas geográficamente y están conectadas a cada nodo peer. Estas bases de datos son necesarias para almacenar los datos en la Trading DLT.
- **Canal:** El canal es el componente interno que sirve de puente para las comunicaciones entre los nodos pares. Permite distribuir los datos entre todos los participantes de la red DLT.
- **Chaincodes:** Los Chaincodes son los Contratos Inteligentes formateados para ser almacenados en cada nodo DLT. Permiten interactuar con la Trading DLT a través del SDK de la DLT. El despliegue de los chaincodes se realiza a través de Kubernetes. Se despliegan como servicios externos.

Todos los componentes se despliegan en la última versión en lugar de los nodos pares que se despliegan en la versión 2.5 para la integración con los chaincodes desplegados en Kubernetes como servicio. Los chaincodes están basados en Golang [6] versión. La versión de los componentes se resume en Tabla 2-1.

Tabla 2-1 Versión de los componentes de Trading DLT

Componente	Imagen Docker	Versión
Nodo CLI	hyperledger/fabric-tools	==2.5.8
Ordenante	hyperledger/fabric-orderer	==2.5.8
Pares	hyperledger/fabric-peer	==2.5
Códigos de cadena	golang	==1.17-alpina3.16

2.1.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Los flujos de trabajo operativos internos varían en función de la solicitud realizada a la Trading DLT. Se diferencian tres escenarios en función de la petición realizada.

Escenario I. Oferta publicada por la API de ofertas

Este escenario detalla el diagrama de secuencia mostrado en Figura 2-4 de la grabación de una Oferta cuando se realiza una solicitud en la Offering API. Cuando la Offering API

recibe una solicitud para publicar una oferta en la Trading DLT, interactúa directamente con la Offer Chaincode.

Figura 2-4 Transacción de oferta que se guardará en el DLT de negociación

La Oferta AIO, incluye toda la información relacionada con una Oferta en un único modelo JSON. Cuando el modelo de datos JSON de la AIO llega a la DLT, el nodo ordenante es el responsable de aprobar o rechazar la transacción deseada. Se diferencian dos alternativas:

- Si el nodo Ordenante aprueba la transacción, este nodo se comunica con el nodo par para guardar el JSON de la Oferta AIO detallado en [7] en el CouchDB del nodo par.
- Si el nodo Ordenante rechaza la transacción, es decir, al intentar guardar una oferta existente en el DLT, se envía un mensaje de error como respuesta a la API de Oferta indicando que, no es posible realizar la transacción.

Escenario II. Orden publicada por la API de órdenes

Este escenario detalla el diagrama de secuencia de grabación de una Orden cuando se realiza una solicitud en la Order API. Cuando la Order API recibe una solicitud para publicar una orden en la Trading DLT, interactúa directamente con la Order Chaincode. El Order Chaincode se despliega en cada nodo DLT y tiene conectividad a través del Hyperledger Fabric SDK para enviar el JSON recibido de AIO. Cuando el modelo de datos AIO JSON llega al DLT, el nodo Orderer es el responsable de aprobar o rechazar la transacción deseada. Se diferencian dos alternativas:

- Si el nodo Ordenante aprueba la transacción, este nodo se comunica con el nodo par para guardar el JSON del Pedido AIO [7] en el CouchDB del nodo par.
- Si el nodo Ordenante rechaza la transacción, se envía un mensaje de error como respuesta a la API Ordenante indicando que, no es posible realizar la transacción.

Scenario II. Order requested by the Order API

Figura 2-5 Transacción de orden a guardar en el DLT de negociación

Escenario III. Estado de SC publicado por la API del Estado de SC

Este tercer escenario detalla el diagrama de secuencia de guardar un Estado SC cuando se realiza una solicitud en la API de Estado SC. Cuando la Order API recibe una solicitud para publicar una oferta en la Trading DLT, interactúa directamente con el SC State Chaincode. El SC State Chaincode se despliega en cada nodo DLT y tiene conectividad a través del Hyperledger Fabric SDK para enviar el JSON recibido de AIO detallado en [7]. Cuando el modelo de datos JSON de AIO llega al DLT, el nodo Orderer es el responsable de aprobar o rechazar la transacción deseada. Se diferencian dos alternativas:

- Si el nodo Orderer aprueba la transacción, este nodo se comunica con el nodo peer para guardar el AIO SC State JSON en el CouchDB del nodo peer.
- Si el nodo Ordenante rechaza la transacción, se envía un mensaje de error como respuesta a la API SC State indicando que, no es posible realizar la transacción.

Scenario III. SC State requested by the SC State API

Figura 2-6 Transacción de estado SC que se guardará en la Trading DLT

En Hyperledger Fabric, las transacciones pueden ser denegadas por varias razones. El incumplimiento de los requisitos de la política de endoso, las firmas de endoso no válidas, los conjuntos de lectura/escritura incoherentes que violan las reglas del libro mayor, los intentos de doble gasto y los fallos de consenso durante el pedido de bloques pueden provocar el rechazo de la transacción. Estas estrictas comprobaciones garantizan la integridad, seguridad y coherencia de la cadena de bloques, lo que subraya la importancia del cumplimiento de las políticas de endoso y las normas de validación en Hyperledger Fabric. [8] redes.

2.2 Realización del prototipo final

2.2.1 Tecnologías

La Trading DLT se implementa con tecnología Hyperledger Fabric ya que permite una arquitectura descentralizada, un entorno con permisos, una gobernanza automatizada, transparencia y confianza, privacidad y confidencialidad. Toda la red Trading DLT se despliega en un clúster Kubernetes. Estos requisitos deben cumplirse en el diseño del Mercado 6GENABLERS. Figura 2-7 muestra la pila tecnológica para la Trading DLT y detalla todas las tecnologías que participan en este módulo.

Figura 2-7 Pila tecnológica para la Trading DLT

2.2.2 Modelo de datos

El modelo de datos utilizado en los Chaincodes debe ser el mismo proporcionado por las APIs de Trading DLT para tener una conectividad completa entre las APIs de Trading y Trading DLT:

- El modelo de datos de Offering Chaincode debe ser el mismo que el modelo de datos de Offering API. Este modelo de datos JSON está disponible en un mensaje AIO tal como se define en el entregable E4.3 [7]. Un esquema de alto nivel de la Offering AIO es el siguiente:

Figura 2-8 Oferta de esquema JSON de alto nivel de AIO

- El modelo de datos Order Chaincode debe ser el mismo que el modelo de datos Order API. Este modelo de datos JSON está disponible en un mensaje AIO tal como se define en el entregable E4.3 [7]. Un esquema de alto nivel de la Order AIO es el siguiente

Figura 2-9 Esquema de alto nivel JSON de Order AIO

- El modelo de datos SC State Chaincode debe ser el mismo que el modelo de datos SC State API. Este modelo de datos JSON está disponible en un mensaje

AIO tal como se define en el entregable E4.3 [7]. Un esquema de alto nivel de la AIO SC State es el siguiente:

Figura 2-10 Esquema de alto nivel JSON de SC State AIO

2.2.3 Interfaces

2.2.3.1 Expuesto

Las interfaces producidas de la Trading DLT son las expuestas por los Chaincodes. Los Chaincodes permiten la interacción del Trading DLT con las Trading APIs. En cada nodo de Trading DLT se despliegan tres Chaincodes diferentes, el Chaincode de Oferta, el Chaincode de Orden y el Chaincode de Estado SC.

2.2.3.2 Consumido

La Trading DLT no consume ninguna interfaz. Sólo interactúa con los Chaincodes arriba detallados.

2.3 Despliegue final del prototipo

El prototipo final de Trading DLT se despliega a través de Kubernetes. El despliegue se realiza en tres clusters K8S diferentes, cada uno de un único nodo. Figura 2-3 muestra la arquitectura del despliegue basado en Kubernetes. El despliegue de la red Trading DLT se realiza mediante *Helm* Charts para Kubernetes.

2.3.1 Procedimientos de instalación

La Trading DLT se despliega en un clúster Kubernetes utilizando las imágenes Docker nativas de Hyperledger Fabric. Son necesarios algunos scripts de ejecución diferentes para el despliegue de la Trading DLT:

- Fuente de algunos **parámetros de entrada** necesarios
 - a. Los directorios necesarios para la ruta absoluta para el montaje del volumen
 - b. El nombre de los nodos K8S para forzar la localización del despliegue
 - c. La ruta *kubeconfig* para interactuar con el clúster
 - d. Algunas variables de entorno para interactuar con el DLT como algunos certificados, nombre del canal, etc.

- Script de despliegue para **el primer nodo de** la red Trading DLT para desplegar todos los gráficos Helm necesarios para el despliegue de Trading DLT. Este script crea los certificados para el primer nodo de la Trading DLT, despliega el nodo y crea la *oferta de canal* público.
- Script de despliegue **para el resto de nodos** que componen la red Trading DLT. Este script crea los certificados para el resto de nodos de la Trading DLT, despliega el nodo, se une a la *oferta de canales* públicos y crea $N-1$ canales privados siendo N el número de nodos de la red Trading DLT, denominados *orderX-Y* (siendo X el número del último nodo creado e Y el número del nodo anterior creado).
- Scripts de unión de canales **para unir los canales privados** entre pares de nodos de la red Trading DLT.

En la red Trading DLT se pueden encontrar dos nodos diferentes: nodos *admin* y nodos *no admin*. Los nodos *admin* son los que aceptan o deniegan el despliegue de nuevos nodos en la red Trading DLT. Los nodos *no admin* son los que están presentes en la red Trading DLT sin tener permisos para aceptar o denegar el despliegue de nuevos nodos.

En los dos escenarios diferentes, Figura 2-11 muestra el procedimiento de interacción del Gitlab con el repositorio local de cada usuario en máquina local.

Figura 2-11 Automatización de la incorporación de nodos administradores y no administradores

En primer lugar, el usuario necesita clonar el repositorio para tener el código fuente para desplegar el nodo Trading DLT con el siguiente comando:

```
git clone git@gitlab.i2cat.net:rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/dlt_apis.git
```

Durante el tiempo de ejecución, cuando la máquina local está desplegando el nodo Trading DLT, crea los certificados para su nodo y algunas claves públicas y privadas. Para actualizar el repositorio remoto de GitLab, sólo los certificados y las claves públicas

se introducen en el repositorio remoto de GitLab en una nueva rama, dejando las claves privadas del propio nodo en su máquina local por motivos de seguridad. Estas claves privadas se incluyen en un archivo `".gitignore"` para evitar que se introduzcan en el repositorio. Como estas claves privadas se almacenan en la máquina virtual correspondiente es fácil recuperar el nodo si se desmonta y no es necesario crear los certificados de nuevo. Las ramas se crean en base al número del nodo actual, por ejemplo, si es el primer nodo el que introduce los certificados en el repositorio de GitLab, se introducirán en la rama llamada `"certificates-node1"` como se puede ver en la Figura 212. Figura 2-12.

Figura 2-12 Nombres de rama al insertar certificados en el repositorio remoto de GitLab

Finalmente, cuando se actualiza el repositorio, los otros nodos que van a formar parte de la red Trading DLT, necesitan realizar un *pull request* para obtener las credenciales actualizadas de los certificados actualizados del nuevo nodo en el nodo Trading DLT. Se pueden encontrar dos escenarios para realizar el *onboarding* o el mantenimiento de los nodos *admin* y *no admin*.

Escenario I. Procedimiento de incorporación y mantenimiento de los nodos de administración

a) Fase de onboarding

Figura 2-13 Estado de incorporación de los nodos de administración

El proceso comienza cuando el administrador humano obtiene las credenciales necesarias para acceder al repositorio. Con estas credenciales en la mano, el administrador procede a descargar el paquete del repositorio y luego el administrador instala el paquete en el sistema.

En los escenarios en los que la instalación no se está realizando en el primer nodo, el administrador cargará el archivo de credenciales de los nodos DLT para garantizar una configuración adecuada. En esta etapa, el instalador determina su cardinalidad, identificando si se está configurando como el primer nodo, que se designa como nodo *admin*.

Una vez establecida la cardinalidad, el instalador crea y emite las credenciales del nodo DLT. Si la instalación se produce en el primer nodo, el proceso incluye la creación del código de cadena y el canal específicos para la oferta. Por el contrario, si no es el primer nodo, el instalador se centra en la creación de los chaincodes y canales necesarios para los pedidos uno a uno.

Una vez completadas estas tareas, concluye el proceso de instalación. El último paso consiste en devolver las credenciales del nodo DLT al repositorio para garantizar que se almacenan de forma segura y que se puede acceder a ellas para futuras operaciones.

b) Fase de mantenimiento

Este proceso comienza cuando el administrador humano gestiona una solicitud de extracción enviada por un gestor de nodo no administrador. Esta solicitud de extracción incluye la agregación de credenciales de nodos DLT en el archivo de credenciales. A continuación, el administrador humano revisa la solicitud de extracción y decide si la acepta o la rechaza.

Si el *pull request* es aceptado, el administrador procede a descargar el paquete del repositorio actualizado. Tras la descarga, el administrador vuelve a ejecutar el paquete

del repositorio para aplicar los nuevos cambios. Este proceso implica conectar el código de cadena y el canal para los pedidos uno a uno y para la oferta.

Por último, el instalador completa el proceso, asegurándose de que todas las actualizaciones se integran correctamente y de que el sistema funciona como se espera.

Escenario II. Procedimiento de incorporación y mantenimiento de nodos no administrativos

a) Fase de onboarding

Figura 2-14 Etapa de incorporación de nodos no administrativos

El proceso comienza con la obtención por parte del gestor humano de las credenciales del repositorio, que le permiten acceder a los recursos necesarios. Utilizando estas credenciales, el gestor descarga el paquete del repositorio en su sistema local. Una vez completada la descarga, el gestor procede a instalar el paquete del repositorio.

Tras la instalación, el gestor carga el archivo de credenciales de los nodos DLT para asegurarse de que todos los nodos están correctamente configurados. A continuación, el instalador determina su cardinalidad, identificando el papel y la posición del nodo dentro de la red.

Con esta información, el instalador crea y emite las credenciales del nodo DLT. A continuación, se conectan el código de cadena y el canal de la oferta para facilitar el procesamiento de las transacciones. Además, el instalador crea los códigos de cadena y los canales necesarios para los pedidos uno a uno, garantizando transacciones fluidas y seguras entre nodos.

Una vez completados estos pasos, el instalador finaliza el proceso de instalación. A continuación, el gestor humano realiza una solicitud *pull*, que incluye la agregación de las credenciales de los nodos DLT en el archivo de credenciales, lo que garantiza que todas las actualizaciones se integren correctamente y se almacenen de forma segura.

b) Fase de mantenimiento

El proceso comienza cuando el administrador o gestor humano tiene conocimiento de la existencia de credenciales de nodos DLT adicionales que se han agregado al archivo de credenciales. En respuesta, el administrador o gestor descarga el paquete de repositorio actualizado en su sistema local.

Tras descargar el paquete, el administrador o gestor vuelve a ejecutar el paquete del repositorio para incorporar los nuevos cambios. Este proceso incluye la conexión del código de cadena y el canal para los pedidos uno a uno y para la oferta, garantizando que los nuevos nodos puedan comunicarse y procesar las transacciones correctamente.

Por último, el instalador completa el proceso, asegurándose de que todas las actualizaciones se integran correctamente y de que el sistema funciona sin problemas con las credenciales del nodo DLT recién añadido.

Como resumen, Figura 2-15 detalla un resumen del procedimiento para nodos administradores y no administradores en el *onboarding* de Trading DLT.

	ADMINISTRATOR NODE	NOT ADMINISTRATOR NODE
ONBOARDING	<p>1st node (by default admin node):</p> <ul style="list-style-type: none"> Creates certificates Deploy the node itself and creates the channel and chaincode of the offer. Push credentials and public keys into the repository. <p>Rest nodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pull request of the new nodes' credentials. If pull request is accepted: <ul style="list-style-type: none"> Create own certificates Deploy the node itself and create the 1-by-1 private order channels. Push credentials and public keys into the repository. 	<p>1st node:</p> <ul style="list-style-type: none"> N/A. By default, the 1st node will be administrator node. <p>Rest nodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pull request of the new nodes' credentials. If pull request is accepted: <ul style="list-style-type: none"> Create own certificates Deploy the node itself and create the 1-by-1 private order channels. Push credentials and public keys into the repository.
MANTEINANCE	<p>All nodes (1st included):</p> <ul style="list-style-type: none"> Connect to offer and 1-by-1 private order channels between all the nodes. 	<p>All nodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Connect to offer and 1-by-1 private order channels between all the nodes.

Figura 2-15 Resumen del procedimiento para nodos administradores y no administradores

2.3.2 Documentación del usuario

La documentación de todo el procedimiento de instalación, el código fuente y todos los Helm Charts para el despliegue del Trading DLT se encuentra en el GitLab de i2CAT:

https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/dlt_apis/-/tree/main/deploy/dlt-deployment

El repositorio está estructurado como se muestra en la Figura 2-16 y Figura 2-18 en las que se colocan todas las carpetas y archivos necesarios respectivamente.

Name	Last commit	Last update
..		
.vscode	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
artifacts	Dependencies deleted	2 weeks ago
bin	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
certificates	Updated certificates file	2 weeks ago
chaincodes	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
channel-artifacts	Dependencies deleted	2 weeks ago
cli	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
config	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
couchdb	Cluster IP added in couchdb	2 weeks ago
create-certificates	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
join-channel/channel-artifacts	Dependencies deleted	2 weeks ago
offer-chaincode	Container registry images added	2 weeks ago
order-chaincode	Container registry images added	2 weeks ago
orderer	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
peer	Cluster IP added in couchdb	2 weeks ago
scstate-chaincode	Container registry images added	2 weeks ago
README.md	README updated	2 weeks ago
actualNodeNumber.py	Folders renamed for clarify	3 weeks ago
addNewNode.sh	file updated	2 weeks ago

Figura 2-16 Estructura de carpetas del repositorio

La estructura de árbol del repositorio se muestra en Figura 2-17 en la que el significado de todas las carpetas del repositorio es el siguiente:

- artefactos: Toda la configuración necesaria para las IP y los nombres de host del Trading DLT.
- bin: Los binarios necesarios para Hyperledger Fabric
- certificados: Los certificados de cada nodo de la red Trading DLT.
- chaincodes: El código fuente de los chaincodes (oferta, pedido y scstate).
- channel-artifacts: La configuración para el canal de la red Trading DLT.
- cli: El gráfico Helm del pod CLI
- config: La configuración base de la red Trading DLT
- couchdb: El gráfico Helm del pod couchdb
- crear-certificados: El cuadro de Helm para la creación del certificado de cada nodo de Trading DLT.
- join-channel/channel-artifacts: Todas las configuraciones de canal recuperadas de la red Trading DLT.
- offer-chaincode: El cuadro de mando para desplegar la oferta chaincode
- código-cadena-pedido: El cuadro de mando para desplegar el código de la cadena de pedidos
- ordenante: El cuadro de mando para desplegar el nodo orderer de la red Trading DLT.
- peer: El cuadro de mando para desplegar el nodo par de la Trading DLTnetwork.
- scstate-código-cadena: El cuadro de Helm para desplegar el scstate chaincode

Figura 2-17 Estructura de carpetas del repositorio Trading DLT

Figura 2-18 Estructura de archivos del repositorio

En cuanto a la estructura de ficheros del repositorio, la estructura es la siguiente:

- README.md: Documentación de usuario
- actualNodeNumber.py: Un código python para detectar el número real del nodo de la red Trading DLT.
- addNewNode.sh: Un script bash para añadir nuevos nodos en la red Trading DLT existente.

- consortium.json: Un archivo JSON recuperado por la red Trading DLT en el que se colocan todos los nodos que componen el consorcio DLT
- consortium.pb: Un archivo protobuf recuperado por la red Trading DLT en el que se colocan todos los nodos que componen el consorcio DLT.
- countDLTnodes.py: Un código python que detecta cuántos nodos hay en una red Trading DLT existente.
- deploy.sh: Un script bash para desplegar el primer nodo de una red Trading DLT.
- getDLTinfo.sh: Un script bash para interactuar directamente con la red Trading DLT para obtener información.
- install-fabric.sh: Un script bash para instalar todos los binarios de fabric y las imágenes docker.
- joinChannel.sh: Un script bash para unir los canales de pedidos privados.
- parámetros.sh: Un archivo de configuración bash
- remove.sh: Un script bash para eliminar el nodo Trading DLT real.

2.3.3 Directriz de integración

Para interactuar con la Trading DLT para guardar, leer o borrar datos, existen dos métodos diferentes. El primero es hacer peticiones directamente a la Trading DLT con algunos comandos nativos de pares Hyperledger Fabric. Estos comandos se explican en la sección 2.4.2 e interactúan directamente con el canal y el chaincode indicados para guardar, obtener y borrar el modelo de datos deseado.

El otro método es interactuar a través de las diferentes APIs de Oferta, Orden o Estado SC, que cada una de ellas en el backend interactúa con la Trading DLT. Todas las solicitudes para llamar a las correspondientes API de Oferta, Orden y Estado SC se describen en las Secciones 5, 6 y 7 respectivamente.

2.4 Pruebas funcionales y resultados

2.4.1 Estado del despliegue

Figura 2-19 muestra el estado de un nodo Trading DLT en uno de los clusters Kubernetes. Como se puede observar, muestra todos los servicios, y pods desplegados relativos al nodo Trading DLT.

```

jur101@cpu00445u:~$ kubectl get all -n dlt-network --kubeconfig kubeconfig_ogenablers-dlt-1.yaml
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/cli             1/1     Running   0           35d
pod/couchdb         1/1     Running   0           35d
pod/dlt-node-1      1/1     Running   0           35d
pod/offer-chaincode 1/1     Running   0           35d
pod/order2-1-chaincode 1/1     Running   0           35d
pod/order3-1-chaincode 1/1     Running   0           35d
pod/orderer         1/1     Running   0           35d
pod/scstate2-1-chaincode 1/1     Running   0           35d
pod/scstate3-1-chaincode 1/1     Running   0           35d

NAME                TYPE          CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
service/cli         ClusterIP     10.111.204.50    <none>           80/TCP           35d
service/couchdb     NodePort      10.108.186.156  <none>           5984:30003/TCP   35d
service/dlt-node    NodePort      10.101.209.24   <none>           7051:32010/TCP   35d
service/offer-chaincode ClusterIP     10.107.246.11   <none>           9999/TCP         35d
service/order2-1-chaincode ClusterIP     10.97.148.77    <none>           9999/TCP         35d
service/order3-1-chaincode ClusterIP     10.109.191.109  <none>           9999/TCP         35d
service/orderer     NodePort      10.98.162.227   <none>           7050:32011/TCP   35d
service/scstate2-1-chaincode ClusterIP     10.108.125.119  <none>           9999/TCP         35d
service/scstate3-1-chaincode ClusterIP     10.107.26.131   <none>           9999/TCP         35d

```

Figura 2-19 Estado de despliegue de Trading DLT en un clúster Kubernetes

A continuación, se describen todos los comandos nativos para interactuar con el Trading DLT para guardar, obtener y borrar información en la red Trading DLT.

2.4.2 Pruebas realizadas

En esta sección se describen todos los comandos nativos de Hyperledger Fabric necesarios para interactuar con la Trading DLT relacionados con Ofertas, Órdenes y Estados SC. En todas las consultas se debe definir el canal y el chaincode. Además, al invocar un chaincode, es decir, para guardar o actualizar la información en el DLT, deben definirse el ordenante y la dirección del par.

2.4.2.1 Ofrecer pruebas relacionadas

Crear nueva oferta

```
peer chaincode invoke -o <ordererIP> -C <channel> -n <chaincode> --
peerAddresses <peerAddress> -c '{"Args":["createAsset",
"offeringAIO"]}'
```

Actualizar una oferta

```
peer chaincode invoke -o <ordererIP> -C <channel> -n <chaincode> --
peerAddresses <peerAddress> -c '{"Args":["updateAsset",
"offeringAIO"]}'
```

Todas las ofertas

```
peer chaincode query -C <canal> -n <código de cadena> -c
'{"Args":["getAllAssets"]}'
```

Obtener oferta por ID

```
peer chaincode query -C <channel> -n <chaincode> -c
'{"Args":["readAsset", "assetID"]}'
```

Eliminar una oferta

```
peer chaincode invoke -o <ordererIP> -C <channel> -n <chaincode> --
peerAddresses <peerAddress> -c '{"Args":["deleteAsset", "assetID"]}'
```

El sitio Figura 2-20, Figura 2-21, Figura 2-22 y Figura 2-23 muestran la información de una única oferta guardada en el Trading DLT filtrada por su DID.

```

juncal@6genablers-dlt-3 ~/dlt-deployment
juncal@6genablers-dlt-3 ~/dlt-deployment 20x55
juncal@6genablers-dlt-3 dlt-deployment$ ./getDLInfo.sh offer offer | jq
{
  "id": "65cac106291120uqjuen",
  "offerContents": {
    "agreement": [
      {
        "agreementSpecification": {
          "attachment": [
            {
              "attachmentType": "file",
              "content": "gHyWwAAWjJJCCADpls44qWYwqPj4KZMSkb23cJ0gKCBVwKPDwgl18yb2NTZx09Hy...",
              "description": "Baseline Legal Prose describing the offering in detail",
              "id": "attachmentTemplate",
              "mimeType": "text/html",
              "name": "TemplateB2B",
              "size": {
                "amount": 1875,
                "unit": "KB"
              }
            }
          ],
          "name": "agreementSpec"
        },
        "description": "Baseline Legal Prose describing the offering in detail",
        "id": "legalProseTemplate",
        "name": "Legal Prose Template"
      }
    ],
    "category": [
      {
        "description": "Edge category",
        "name": "Edge"
      }
    ],
    "description": "This 350k represents the Product offering for an Edge resource",
    "name": "Edge Offering with flat recurring price",
    "place": [
      {
        "geoLocationUrl": "https://latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona",
        "name": "Barcelona"
      }
    ],
    "prodSpecCharValueUse": [
      {
        "description": "Marketplace life cycle indication",
        "name": "State",
        "productSpecCharacteristicValue": [
          {
            "value": "Available",
            "valueType": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Figura 2-20 Oferta guardada en el Trading DLT. Parte I

```

"productOfferingPrice": [
  {
    "description": "Purchase cost (initial payment) plus recurring pricing (flat, fixed amount)",
    "name": "Edge Product Offering Price",
    "price": {
      "unit": "EUR",
      "value": 120
    },
    "priceType": "Flat",
    "prodSpecCharValueUse": [
      {
        "description": "This field defines the recurring amount to pay for using the Edge resource",
        "name": "recurring-payment-amount",
        "productSpecCharacteristicValue": [
          {
            "value": "98",
            "valueType": "integer"
          }
        ],
        "valueType": "integer"
      }
    ],
    "recurringChargePeriodLength": 1,
    "recurringChargePeriodType": "monthly",
    "version": "1.0"
  }
],
"productSpecification": {
  "description": "Edge Product Specification offering",
  "lifecycleStatus": "Available",
  "name": "Edge spec",
  "resourceSpecification": [
    {
      "attachment": [],
      "description": "Specification of offered Edge resource",
      "name": "Edge resource",
      "relatedParty": [
        {
          "name": "Infrastructure Provider",
          "role": "Seller"
        }
      ]
    }
  ],
  "resourceSpecCharacteristic": [
    {
      "name": "ISellor",
      "resourceSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": {
            "alias": "slic3 type id",
            "value": "65cac106291120uqjuen"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Figura 2-21 Oferta guardada en el Trading DLT. Parte II

```

"alias": "lic3 id",
"value": "65cac106291120uqjuen"
}
}
},
{
  "name": "CPU",
  "resourceSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": {
        "value": 3
      }
    }
  ]
},
{
  "name": "MEMORY",
  "resourceSpecCharacteristicValue": [
    {
      "unitOfMeasure": "MB",
      "value": {
        "value": 5632
      }
    }
  ]
}
}
}

```

Figura 2-22 Oferta guardada en el Trading DLT. Parte III

2.4.2.3 Pruebas relacionadas con el Estado de SC

Crear un SC State

```
peer chaincode invoke -o <ordererIP> -C <channel> -n <chaincode> --  
peerAddresses <peerAddress> -c '{"Args":["createAsset", "SC StateAIO"]}'
```

Actualizar un SC State

```
peer chaincode invoke -o <ordererIP> -C <channel> -n <chaincode> --  
peerAddresses <peerAddress> -c '{"Args":["updateAsset", "SC StateAIO"]}'
```

Obtener todos los SC State

```
peer chaincode query -C <canal> -n <código de cadena> -c  
'{"Args":["getAllAssets"]}'
```

Obtener un SC State por ID

```
peer chaincode query -C <channel> -n <chaincode> -c  
'{"Args":["readAsset", "assetID"]}'
```

Borrar un SC State

```
peer chaincode invoke -o <ordererIP> -C <channel> -n <chaincode> --  
peerAddresses <peerAddress> -c '{"Args":["delete Asset", "assetID"]}'
```

La salida esperada para obtener un Estado SC de la DLT de Negociación es la misma que la salida de una Oferta. Muestra los datos relacionados con el Estado SC en un terminal al ejecutar el comando necesario para obtener la información.

2.5 Pruebas de integración y resultados

El Trading DLT está integrado con las Trading APIs, para guardar, obtener y borrar información en el Trading DLT. Las pruebas de integración con Offering API, Order API y SC State API se describen en las Secciones 5, 6 y 7 respectivamente.

Además, podemos ver el éxito del intercambio de información entre nodos detallado en Figura 2-24. En la figura podemos ver el terminal de los tres nodos Trading DLT en el que la consulta es obtener una única oferta filtrada por su ID. El resultado es que en todos los nodos la información de la oferta guardada es la misma. Lo resaltado en amarillo indica el propio nodo y lo resaltado en naranja indica el ID de la oferta.

3 Identity DLT

3.1 Diseño final del prototipo

3.1.1 Ámbito y funciones

Identity DLT funciona como un sistema integral en el que los participantes, es decir, los actores, los propietarios de los elementos de negociación presentes en el mercado, como la oferta, las órdenes y los estados de los contratos inteligentes, se verifican a través de un identificador único. Esta característica garantiza un registro fiable de las interacciones, contribuyendo a una mayor seguridad y a un control descentralizado de la responsabilidad.

La clave para que la DLT sea funcional para la gestión de identidades es la asignación de identificadores únicos a los actores y a los activos. Estas identidades, criptográficamente aseguradas, hacen posibles las transacciones dentro de la red del mercado. Los actores, que representan a organismos reguladores, proveedores de servicios o verificadores terceros, también poseen identidades designadas. En la Identity DLT, la única tecnología utilizada de la pila de Figura 3-1 es Hyperledger Indy:

Licensed under CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Figura 3-1 Pila de identidad Hyperledger.

Un atributo distintivo de la DLT de identidad es su capacidad para publicar y revocar dinámicamente identificadores auto-soberanos en función de la disponibilidad y el estado de las entidades. Esta capacidad dinámica garantiza la agilidad dentro del sistema, facilitando la integración o eliminación de entidades.

La naturaleza descentralizada de la Identity DLT mitiga los riesgos asociados a un punto central de fallo o manipulación. Los mecanismos de consenso inherentes a la Identity DLT validan y verifican las transacciones en toda la red, fomentando un entorno seguro y fiable para todos los participantes.

3.1.2 Arquitectura

El Identity DLT es el libro mayor distribuido para la gestión de identidades al que se accede únicamente a través de la API de Identidad, ambas presentes en la capa de negocio de 6GENABLERS Marketplace, y sus características se explican con más detalle en el entregable E2.2 [3]. La Identidad DLT está construida para recibir peticiones de publicación de Identificadores Descentralizados (DID) de dos tipos diferentes: usuarios, y elementos negociables, que son ofertas, pedidos, y Estados SC. La Identity API recibe peticiones de los módulos de las Trading APIs: API de Ofertas, API de Pedidos y API de Estados SC, que son módulos también presentes en la Capa de Negocio del mercado.

Para ello, Hyperledger Indy proporciona un ecosistema de software para la identidad privada, segura y potente, y *libindy* habilita clientes para ello. Esto permite todo tipo de innovaciones enriquecedoras: contratos de conexión, revocación, flujos de trabajo de pago novedosos, funciones de gestión de activos y documentos, formas creativas de custodia, reputación curada, integraciones con otras tecnologías, etc., como se muestra en la Figura 3-2.

Figura 3-2 Tecnología de libro mayor descentralizado basada en Hyperledger

Hyperledger Indy utiliza tecnología de libros de contabilidad distribuidos de código abierto. Estos libros de contabilidad son una forma de base de datos proporcionada de forma cooperativa por un grupo de participantes, en lugar de por una base de datos centralizada con un administrador central. Los datos viven de forma redundante en muchos lugares y se acumulan en transacciones orquestadas por muchas máquinas. Están protegidos por una criptografía sólida y normalizada. Las mejores prácticas en gestión de claves y ciberseguridad impregnan su diseño. El resultado es una fuente de verdad pública y fiable que no está bajo el control de una sola entidad, robusta ante fallos del sistema, resistente a la piratería informática y altamente inmune a la subversión por entidades hostiles. [1].

En esta arquitectura, los dos componentes principales que componen la DLT de identidad son el conjunto de nodos y el monedero. El pool de nodos contiene las

transacciones y los DID publicados, que pueden ser recuperados por los actores que tienen acceso a la DLT, y el monedero, que es una estructura de datos que almacena los DID de cada actor.

3.1.2.1 Componentes

El sistema Identity DLT se articula en torno a cuatro microservicios principales: publicar nuevos DID, recuperar DID, asignar metadatos a un DID y recuperar metadatos. Estos microservicios forman la espina dorsal de Identity DLT, facilitando la gestión integral de identidades tanto para actores como para elementos dentro de la infraestructura. El servicio de publicación permite la creación y difusión de DID, mientras que el servicio de recuperación de DID permite la búsqueda y verificación eficientes de estos identificadores. Como complemento, los servicios de publicación de metadatos y recuperación de metadatos gestionan los metadatos asociados, garantizando que toda la información relevante se registra con precisión y es accesible. Juntos, estos cuatro microservicios proporcionan un marco flexible para la gestión fluida de las identidades digitales.

Se publican a través de los nodos, que representan a los participantes dentro de la red DLT. Los nodos mantienen copias del libro mayor y participan activamente en los mecanismos de consenso para validar las transacciones. Su colaboración garantiza la integridad y seguridad de la DLT. Los DID son identificadores únicos, resolubles globalmente, asociados a los actores y a los elementos negociables (*ofertas, pedidos y SCstates*). Sirven de base para los sistemas de identidad autosuficiente. Los DID son verificables criptográficamente y pueden utilizarse en diferentes DLT.

3.1.2.1.1 Microservicios

A continuación, se ofrece una breve descripción de los cuatro microservicios principales. Más adelante, en la sección del modelo de datos y especialmente en la sección de la API de Identidad, se darán más detalles sobre cómo estos cuatro microservicios combinados pueden realizar operaciones complejas y cómo se integran con la API de Identidad. Tabla 3-1 muestra los microservicios:

Tabla 3-1 Microservicios de la Identidad DLT

Servicio	Propósito	Funcionalidad
Publicar un nuevo DID	Permite a los actores crear nuevos DID para sí mismos o para objetos comerciables.	<ul style="list-style-type: none"> • Generar un nuevo DID. • Asociarlo con los metadatos pertinentes (por ejemplo, tipo, actor, DID asociados, Nodos asociados). • Transmitir la transacción para su consenso.
Recuperar un DID	Permite a los usuarios consultar el DLT para obtener información relacionada con un DID específico.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcione el DID como entrada. • Recuperar los metadatos asociados (si están disponibles). • Verificar la autenticidad de los datos.

<p>Asignar metadatos a un DID</p>	<p>Personaliza los DID adjuntando información adicional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Especificar metadatos (por ejemplo, tipo, actor, DID asociados, Nodos asociados). • Actualice el libro mayor con los nuevos metadatos. • Garantizar el consenso entre los nodos sobre las actualizaciones de metadatos.
<p>Recuperar metadatos de un DID o de una lista de DIDs</p>	<p>Recuperar metadatos asociados a uno o varios DID.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzca un único DID o una lista de DIDs. • Consultar la DLT para obtener los metadatos correspondientes. • Devuelve los metadatos para su posterior procesamiento.

3.1.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Los flujos de trabajo de la DLT de identidad están estrechamente relacionados y se basan en los flujos de trabajo de la API de identidad, explicados en la sección 4. Este módulo funciona como un conjunto de nodos para promover la publicación de los DID solicitados por la API de Identidad. Sus flujos de trabajo dependen totalmente de los flujos de trabajo de la API de Identidad.

3.2 Realización del prototipo final

3.2.1 Tecnologías

El marco Identity DLT se basa fundamentalmente en Hyperledger Indy, un proyecto de código abierto dedicado a proporcionar soluciones de identidad descentralizadas. Hyperledger Indy ofrece herramientas, bibliotecas y componentes reutilizables para crear y gestionar identidades digitales descentralizadas basadas en libros de contabilidad distribuidos. Esta base garantiza una gestión de identidades segura, privada y verificable.

Hyperledger Indy se basa en los principios de la identidad descentralizada. En lugar de depender de una autoridad central o proveedor de identidad, los individuos crean y controlan sus propias identidades digitales. Estas identidades se almacenan en la cadena de bloques (libro mayor), lo que garantiza su autenticidad y seguridad. Para ello, Indy utiliza identificadores descentralizados (DID) para identificar a las personas y entidades en la red. Las credenciales verificables, que son atestaciones firmadas criptográficamente, permiten a los usuarios compartir su información personal con otros de forma segura y preservando su privacidad.

Este marco fue elegido para promover la gestión de credenciales del marco DLT, esto se debió tras analizar sus principios de funcionamiento y señalar sus principales ventajas, entre las que se incluyen:

- **Privacidad:** La naturaleza descentralizada de Hyperledger Indy, junto con las pruebas de conocimiento cero, garantiza que los usuarios sólo puedan compartir la información necesaria con partes de confianza.

- **Seguridad:** Las identidades digitales almacenadas en la cadena de bloques son muy seguras.
- **Interoperabilidad:** Hyperledger Indy puede integrarse con otros marcos Hyperledger, como Hyperledger Fabric y sistemas externos.
- **Menor dependencia de las autoridades centrales:** Los actores ya no dependen de proveedores de identidad centralizados, lo que reduce el riesgo de filtraciones de datos y violaciones de la privacidad.
- **Control del usuario:** La identidad autosuficiente permite a los usuarios controlar sus datos personales, decidir quién puede acceder a ellos y revocar fácilmente el acceso cuando sea necesario.

El entorno de desarrollo de Identity DLT es Ubuntu, elegido por su estabilidad y compatibilidad con aplicaciones empresariales. El sistema está en contenedores utilizando Docker, lo que garantiza la coherencia y la facilidad de despliegue en varios entornos. Kubernetes se emplea para orquestar estos contenedores, proporcionando despliegue automatizado, escalado y gestión de las aplicaciones, mejorando así la resistencia y escalabilidad del sistema.

El acceso a la DLT se facilita a través de una red de nodos desplegados, con los que sólo se puede interactuar utilizando la Indy CLI, una interfaz que forma parte de la suite Hyperledger Indy. Indy CLI es esencial para publicar y gestionar DID. Para agilizar su uso dentro del marco DLT, la Indy CLI está encapsulada en una envoltura de Python, formando el núcleo de la API de identidad. Esta integración permite la interacción con la DLT, posibilitando operaciones de identidad eficientes dentro del sistema.

El siguiente diagrama de Figura 3-3 Tecnologías del marco de identidad ilustra la pila tecnológica empleada en el marco Identity DLT. Esta pila tecnológica engloba todo el proceso de desarrollo y despliegue, empezando por el sistema operativo, Ubuntu, hasta la integración de Hyperledger Indy para la gestión descentralizada de identidades. Además, detalla el uso de Python, que envuelve la CLI de Indy para crear una API de identidad fácil de usar. La pila avanza para mostrar la contenerización con Docker y la orquestación con Kubernetes, garantizando el despliegue y la escalabilidad. Por último, incluye la capa de interacción, destacando cómo las API de comercio externas interactúan con el sistema para realizar solicitudes de gestión de identidad. Este diagrama proporciona una representación visual de las tecnologías interconectadas que impulsan el Identity DLT, ofreciendo una comprensión clara de la arquitectura y el flujo operativo del marco.

Figura 3-3 Tecnologías del marco de identidad

3.2.2 Modelo de datos

La Identity DLT se desarrolla en la capa empresarial para que el acceso se conceda exclusivamente a través del módulo dedicado Identity API, que desempeña la función de gestión de los DID. La API de identidad se encarga de publicar los DID únicos de cada participante, incluidos los actores y los elementos de activos. Este acceso exclusivo garantiza un entorno controlado para la gestión de los datos relacionados con la identidad dentro del libro mayor distribuido. En particular, el modelo de datos de la DLT de identidad refleja el de la API de identidad, descrito por los cinco escenarios diferentes detallados en la sección 4 especialmente por Tabla 4-1, Tabla 4-2, Tabla 4-3.

Esta sincronización garantiza la integración entre las funcionalidades de la DLT, y el correspondiente modelo de datos definido por la API de Identidad, asegurando un enfoque estandarizado de la gestión de identidades en toda la capa empresarial.

3.2.3 Interfaces

3.2.3.1 Expuesto

La Identity DLT produce una interfaz para comunicarse con la Identity API a través de la implementación personalizada de una estructura Python para acceder a la Indy-CLI. La interfaz expuesta se genera para suministrar los DID que se publican en la Identity DLT cada vez que la Identity API solicita una recuperación de DID o *verkey*.

El módulo interactúa con la API de identidad sólo cuando es necesario: para que los DID publicados estén disponibles cuando se soliciten. La integración de los endpoints expuestos no ha cambiado en esta versión Prototipo Final, sólo la forma de acceder a ellos. Antes era con Indy-SDK, una implementación obsoleta de un wrapper de Hyperledger Indy desarrollado con Python y ahora con un cliente que se conecta a los nodos usando el fichero de transacciones *genesis* y accede a ellos cuando se solicitan.

3.2.3.2 Consumido

La Identity DLT no consume ninguna interfaz. Sólo interactúa con la API de identidad, que se describe en la sección 4.

3.3 Despliegue final del prototipo

3.3.1 Procedimientos de instalación

El código fuente de Identity DLT está disponible en el siguiente repositorio: https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/identity_api. Dado que se libera junto con la API de identidad descrita en la sección 4.3.1. La estructura de carpetas del repositorio se muestra en la Figura 3-4. En concreto, las carpetas indy-pool incluyen los archivos necesarios para desplegar los diferentes nodos DLT de Hyperledger Indy.

Figura 3-4 Estructura del repositorio DLT de identidad

La Identity DLT se despliega en un clúster Kubernetes utilizando las imágenes Docker nativas de Hyperledger Indy. Son necesarios algunos scripts de ejecución diferentes para el despliegue de la Identity DLT:

Fuente de algunos **parámetros de entrada** necesarios

- Los directorios necesarios para la ruta absoluta para el montaje del volumen y compartir los archivos genesis para la inicialización entre la API de Identidad y la DLT de Identidad.
- El nombre de los nodos K8S para forzar la localización del despliegue y comunicarse con la Identity DLT.
- La ruta *kubeconfig* para interactuar con el clúster.
- Algunas variables de entorno para interactuar con la API como algunos certificados, nombre del canal, direcciones IP, números de nodo, etc.

Los procedimientos de instalación de Identity DLT comienzan asumiendo que la imagen Docker está correctamente montada y empujada al registro con el nombre "*indy-pool*" y su versión especificada. Es crucial tener en cuenta que tanto la versión como la ruta completa de la imagen Docker deben definirse explícitamente en el cuadro de Helm con un secreto creado correctamente para acceder al registro. Esto asegura que se despliega la versión correcta de la imagen, y que el proceso de instalación puede localizar y utilizar la imagen sin problemas, también proporciona un nivel de seguridad para acceder al registro sólo los que tienen el permiso adecuado para ello.

Al principio, el usuario necesita clonar el repositorio para tener el código fuente para desplegar el nodo Identity DLT con el siguiente comando:

```
git clone git@gitlab.i2cat.net:rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/identity_apis.git
```

Una vez que las imágenes Docker se han construido y empujado con éxito, se pueden integrar con el DLT a través de Kubernetes y Helm Charts. Esta integración forma parte del proceso de despliegue, proporcionando escalabilidad y fiabilidad a la infraestructura del sistema. Como se puede ver en el siguiente comando para integrar las imágenes Docker con Kubernetes y Helm charts. La IP de cada nodo DLT ya está especificada en el archivo *multi_host_generation.sh*, que se encarga de generar las claves para interconectar los nodos del DLT. Esto significa que para la DLT de identidad no es necesario especificar ninguna variable preconfigurada, aparte del número de nodo de cada nodo, que en el caso de este prototipo será 1, 2 o 3:

```
helm install indy-node ./indy-node -helm/ -n <namespace> --set nodeNum=[1,2,3] --set port1=[9701,9703,9705] --set port2=[9702,9704,9706] --kubeconfig <6genablers_kubeconfig>
```

Donde el valor *<namespace>* debe sustituirse por un espacio de nombres para el *indy-pool*, debe indicarse *nodeNum*, y el par de puertos (9701:9702; 9703:9704; 9705:9706), como la ruta del archivo *kubeconfig* en *<6genablers_kubeconfig>*.

Una vez instalado, el Indy DLT se despliega utilizando la dirección IP de los nodos del clúster y el puerto de servicio, esta IP se puede encontrar utilizando el comando:

```
kubectl get pod -n indy-pool --kubeconfig <6genablers_kubeconfig> -o wide
```

Como el archivo *genesis* se utiliza ahora para crear la conexión entre el DLT de identidad y la API de identidad, este valor de IP está presente en *genesis*, por lo que ya no es necesario especificar la IP del DLT de identidad en la API de identidad.

3.3.2 Documentación del usuario

La documentación de usuario para la DLT de identidad se apoya principalmente en la documentación de usuario de la API de identidad, ya que el acceso a la DLT de identidad se realiza exclusivamente a través de la API de identidad. En consecuencia, todas las operaciones y orientaciones para el usuario se centran en el uso correcto de la API para crear nuevos DID para actores y elementos negociables, así como para gestionar sus metadatos. Las instrucciones detalladas, incluidos los procedimientos paso a paso para cada operación, se definen en la sección 4.3.2. Esta completa guía garantiza que los usuarios puedan utilizar eficazmente la API de Identidad para interactuar con la DLT de Identidad, manteniendo una gestión de datos precisa y eficiente.

3.3.3 Directriz de integración

Para garantizar la correcta integración entre nodos, se dispone de un script en Python para verificar que los nodos están correctamente conectados. Al ejecutar el script en la máquina que aloja el contenedor Identity DLT, se proporciona un informe de estado en tiempo real que muestra el número de nodos alcanzables:

```
python3 src/indy-node/validator_info.py
```

Figura 3-5 ilustra un ejemplo en el que dos nodos de la DLT están desplegados y son accesibles entre sí. Esto significa que, si un DID se publica a través de un nodo, el otro nodo puede recuperarlo y verificar que se ha publicado correctamente con sus metadatos asociados. Este proceso de verificación es esencial para mantener la integridad y coherencia de la red DLT.

Figura 3-5 Información del validador para confirmar que los nodos están interconectados

La integración con la API de identidad, que es el único módulo que se comunica con la DLT de identidad, se detalla en la sección 4.3.3 dedicado a la integración del módulo Identity API. En resumen, al desplegar la Identity DLT, se especifica un archivo "genesis_transactions" en la imagen Docker almacenada en el registro.

El archivo de transacciones genesis se genera mediante el script "multi_host_generation.sh", que crea las claves Steward iniciales e incluye las IP de los nodos. A continuación, este archivo se almacena en el directorio /usr/lib/indy/, que es la ruta designada para el despliegue como volumeMount en Kubernetes. Todo este proceso se automatiza al desplegar la imagen docker desde el registro, con Kubernetes, lo que significa que el docker contiene todas las funciones para desplegar los nodos del prototipo, como un enfoque *plug-and-play*. Esta configuración garantiza que la API de identidad pueda interactuar eficazmente con la DLT de identidad, manteniendo una integración fluida y segura.

3.4 Pruebas funcionales y resultados

3.4.1 Estado del despliegue

Figura 3-6 muestra el estado de despliegue del módulo Identity DLT. Muestra todos los pods, despliegues y servicios relacionados con el módulo Identity DLT.


```

juriol@cpu00445u:~$ kubectl get all -n indy-pool --kubeconfig kubeconfig_egenablers-dlt-3.yaml
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/indy-pool-indy-pool-helm-7bbfdcb6d-8j5zn  1/1     Running   0           21d

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)                                AGE
service/indy-pool-indy-pool-helm  NodePort     10.101.22.147   <none>            9701:31242/TCP,9702:31069/TCP,9703:30803/TCP,9704:30103/TCP,9705:31852/TCP,9706:31803/TCP,9707:31368/TCP,9708:31836/TCP  21d

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/indy-pool-indy-pool-helm  1/1     1             1           21d

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/indy-pool-indy-pool-helm-7bbfdcb6d  1         1         1       21d
  
```

Figura 3-6 Estado de despliegue de la Identity DLT

3.4.2 Pruebas funcionales

Para realizar la prueba funcional, se comprobó individualmente cada una de las cuatro operaciones básicas para verificar que el terminal funciona correctamente.

La primera operación a probar es crear un nuevo DID y publicarlo en el libro mayor. Figura 3-7 muestra la solicitud de esta operación. Se crea un DID aleatorio y se envía al DLT, como en este ejemplo de prueba, el DID representará un elemento negociable, el campo de rol permanece vacío, es decir, sin lectura ni escritura en el Identity DLT, ya que representa el nivel de privilegios de cada DID. A modo de ejemplo, el papel de un DID administrador es "administrador", que tiene privilegios para leer y escribir desde/a la Identity DLT. También es posible ver el ID de la solicitud y la hora de la transacción.

```

root@indy-pool-node-1-indy-pool-helm-7dc4656dc5-jcdtt: /opt/Hyperledg...
pool(identity_pool):actor_wallet:did(RnX...z8F):indy> ledger nym did=RnXJMDxifkBaceAkPizz8F
Nym request has been sent to Ledger.
Metadata:
+-----+-----+-----+-----+
| From           | Sequence Number | Request ID      | Transaction time |
+-----+-----+-----+-----+
| RnXJMDxifkBaceAkPizz8F | 9               | 1718203433607928644 | 2024-06-12 14:43:53 |
+-----+-----+-----+-----+
Data:
+-----+-----+
| Did           | Role           |
+-----+-----+
| RnXJMDxifkBaceAkPizz8F | -              |
+-----+-----+

```

Figura 3-7 Publicación de DID en el Libro Mayor

Una vez que el DID está correctamente publicado en la DLT, el siguiente paso es recuperarlo y comprobar si la *verkey* recogida es correctamente verificable. Con la función "get-nym" se puede recuperar un DID de la DLT, no importa de qué nodo. Figura 3-8 muestra esta recuperación.

```

root@indy-pool-node-1-indy-pool-helm-7dc4656dc5-jcdtt: /opt/Hyperledger-In...
pool(identity_pool):actor_wallet:did(RnX...z8F):indy> ledger get-nym did=RnXJMDxifkBaceAkPizz8F
Following NYM has been received.
Metadata:
+-----+-----+-----+-----+
| Identifier      | Sequence Number | Request ID      | Transaction time |
+-----+-----+-----+-----+
| RnXJMDxifkBaceAkPizz8F | 9               | 1718203485640354733 | 2024-06-12 14:43:53 |
+-----+-----+-----+-----+
Data:
+-----+-----+-----+-----+
| Identifier      | Dest           | Verkey          | Role             |
+-----+-----+-----+-----+
| L4vaBJDbZiaX68mVHLuZ2E | RnXJMDxifkBaceAkPizz8F | ~9F4P9aQysR1YATnARMuhxt | STEWARD          |
+-----+-----+-----+-----+

```

Figura 3-8 Recuperación de DID del libro mayor

La siguiente prueba consiste en asignar metadatos al did publicado. En esta prueba, se asigna un metadato genérico al DID ya publicado, como se muestra en la Figura 3-9.

```

root@indy-pool-node-1-indy-pool-helm-7dc4656dc5-jcdtt: /opt/Hyperledger-Indy-Tutorial
pool(identity_pool):actor_wallet:did(RnX...z8F):indy> ledger attrib did=RnXJMDxifkBaceAkPizz8F raw={"metadata":{"type":"order","relatedItem":"exampleOffer","actor_did":"exampleDID","relatedNode":"exampleNode"}}
Attrib request has been sent to Ledger.
Metadata:
+-----+-----+-----+-----+
| From           | Sequence Number | Request ID      | Transaction time |
+-----+-----+-----+-----+
| RnXJMDxifkBaceAkPizz8F | 10              | 1718203639850775391 | 2024-06-12 14:47:19 |
+-----+-----+-----+-----+
Data:
+-----+-----+
| Raw value      |
+-----+-----+
| {"metadata":{"actor_did":"exampleDID","relatedItem":"exampleOffer","relatedNode":"exampleNode","type":"order"}} |
+-----+-----+

```

Figura 3-9 Asignación de metadatos a DID y publicación en el Ledger

La última prueba tiene por objeto recopilar los metadatos del DLT especificando el DID, como se muestra en la Figura 3-10.

```

root@indy-pool-node-1-indy-pool-helm-7dc4656dc5-jcddt: /opt/Hyperledger-Indy-Tutorial
Following ATTRIB has been received.
Metadata:
-----+-----+-----+-----+
| Identifier | Sequence Number | Request ID | Transaction time |
-----+-----+-----+-----+
| RnXJMDxifkBaceAkPizz8F | 10 | 1718203696611607351 | 2024-06-12 14:47:19 |
-----+-----+-----+-----+
Data:
-----+-----+
| Data |
-----+-----+
| {"metadata":{"actor_did":"exampleDID","relatedItem":"exampleOffer","relatedNode":"exampleNode","type":"order"}} |
-----+-----+

```

Figura 3-10 Recuperación de metadatos del DLT

Como se muestra en las cuatro imágenes, las operaciones básicas se han probado a fondo y son plenamente operativas. Estas capturas de pantalla demuestran que la Identity DLT puede procesar y gestionar los DID de actores y objetos comerciables. La primera imagen ilustra la conexión satisfactoria al conjunto de nodos mediante las transacciones de génesis. La segunda captura de pantalla confirma la generación y publicación de un DID de administrador, seguida de la generación y publicación de un DID de actor en la DLT. La tercera captura de pantalla muestra la creación de un DID de elemento, su publicación en el DLT y la asignación de metadatos al DID de elemento. Por último, la cuarta captura de pantalla verifica la recuperación de los metadatos del elemento desde el DLT.

3.5 Pruebas de integración y resultados

Para probar a fondo la integración entre nodos, además de verificar la información proporcionada por "validator_info.py", se realiza una prueba práctica publicando un DID de prueba que contiene una única entrada de metadatos. Este DID de prueba, junto con sus metadatos, se recupera a continuación desde una máquina diferente, conectada a otro nodo, para confirmar que la conexión se ha establecido correctamente. Figura 3-11 ilustra esta conexión, demostrando que los nodos pueden comunicarse y compartir datos de forma efectiva, asegurando la integridad y funcionalidad de la red del libro mayor distribuido.

```

ubuntu@indy5: ~/Hyperledger-Indy-Tutorial/indy_network 104x3
ubuntu@indy5: ~/Hyperledger-Indy-Tutorial/indy_networks [ ]
ubuntu@indy5: ~/Hyperledger-Indy-Tutorial/indy_networks [ ]
pool(sandbox):indy> wallet open actor_wallet key
Enter value for key:
actor_wallet has been opened
pool(sandbox):actor_wallet:indy did new seed=100A00000300000c00000005steward1 metadata="steward"
did "RnX2Dx1fBacekP1zz8F" has been created with "-9F4P9aQysr1YA7AARuhst" verkey
Metadata has been saved for DID "RnX2Dx1fBacekP1zz8F"
pool(sandbox):actor_wallet:indy did use RnX2Dx1fBacekP1zz8F
did "RnX2Dx1fBacekP1zz8F" has been set as active
pool(sandbox):actor_wallet:indy did new metadata="offer did"
did "NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp" has been created with "-C8etf8FR1AS21w9M991" verkey
Metadata has been saved for DID "NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp"
pool(sandbox):actor_wallet:indy> ledger nym did=NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp
nym request has been sent to Ledger.
Metadata:
-----
| From | Sequence Number | Request ID | Transaction time |
|-----|-----|-----|-----|
| RnX2Dx1fBacekP1zz8F | 8 | 171628680384892574 | 2024-05-21 18:21:08 |
-----
Data:
-----
| Did | Role |
|-----|-----|
| NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp | - |
-----
pool(sandbox):actor_wallet:indy> ledger attrib did=NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp raw["metadata":{
"type":"offer"}]
Error: Invalid structure
Caused by: Invalid serde_json::Value json has been passed
Caused by: key must be a string at line 1 column 2
pool(sandbox):actor_wallet:indy> ledger attrib did=NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp raw["metadata"
{"type":"offer"}]
attrib request has been sent to Ledger.
Metadata:
-----
| From | Sequence Number | Request ID | Transaction time |
|-----|-----|-----|-----|
| RnX2Dx1fBacekP1zz8F | 9 | 171628695882561595 | 2024-05-21 18:22:38 |
-----
Data:
-----
| Raw value |
|-----|
| {"metadata":{"type":"offer"}} |
-----
pool(sandbox):actor_wallet:indy>

ubuntu@indy5: ~/Hyperledger-Indy-Tutorial/indy_network 105x3
ubuntu@indy5: ~/Hyperledger-Indy-Tutorial/indy_networks [ ]
ubuntu@indy5: ~/Hyperledger-Indy-Tutorial/indy_networks [ ]
5 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
238 additional security updates can be applied with UA Infra: ESM
Learn more about enabling UA Infra: ESM service for Ubuntu 16.04 at
https://ubuntu.com/16-04
New release "18.04.6 LTS" available.
Run "do-release-upgrade" to upgrade to it.
Last login: Tue May 21 18:16:04 2024 from 192.168.10.16
ubuntu@indy5: ~$ indy-cli
indy> pool connect sandbox
pool(sandbox):indy> ledger get-nym did=NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp
Following NYM has been received.
Metadata:
-----
| Identifier | Sequence Number | Request ID | Transaction time |
|-----|-----|-----|-----|
| libindy01d1111111111111 | 8 | 1716286884883739344 | 2024-05-21 18:21:08 |
-----
Data:
-----
| Identifier | Dest | Role |
|-----|-----|-----|
| RnX2Dx1fBacekP1zz8F | NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp | - |
-----
pool(sandbox):indy> ledger get-attrb did=NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp raw["metadata"
{"type":"offer"}]
Type "ledger help" to display the help for "ledger" group
pool(sandbox):indy> ledger get-attrb did=NF3fBz9c7H1RoaxxHKDp raw["metadata"
{"type":"offer"}]
Following ATTRIB has been received.
Metadata:
-----
| Identifier | Sequence Number | Request ID | Transaction time |
|-----|-----|-----|-----|
| libindy01d1111111111111 | 9 | 1716286982437876195 | 2024-05-21 18:22:38 |
-----
Data:
-----
| Data |
|-----|
| {"metadata":{"type":"offer"}} |
-----
pool(sandbox):indy>

```

Figura 3-11 Conexión entre nodos que comparten información DID

Esta es la única prueba de integración que se presenta en este capítulo, ya que las demás pruebas de integración con la API de identidad se detallan en la sección 4.5. En esa sección, se realiza y documenta exhaustivamente cada paso de la creación y recuperación de DID, así como de la creación y recuperación de metadatos. Esto garantiza una cobertura completa de todos los escenarios de integración, demostrando la funcionalidad y fiabilidad de la API de Identidad junto con la DLT de Identidad.

4 Identity API

4.1 Diseño final del prototipo

El prototipo final de la API de identidad sigue interactuando sin fisuras con la DLT de identidad, conservando todas las funcionalidades descritas en el Entregable 3.2 [1]. Este prototipo actualizado ya no se basa en la envoltura Python de Indy-SDK, que está obsoleta desde febrero de 2024. En su lugar, mantiene su conexión con la DLT de Identidad a través de un cliente que recibe peticiones en cada *endpoint* y construye las peticiones para enviarlas directamente a la DLT. Esto garantiza que las operaciones principales, como la emisión, validación y revocación de identidades para interesados, ofertas, pedidos y estados SC, permanezcan intactas y no se vean afectadas por la depreciación de uno de los módulos del marco Indy (Indy-sdk). El prototipo emplea identificadores descentralizados (DID) para garantizar que cada oferta es realizada por el propietario real del recurso, cada pedido es realizado por el consumidor respectivo y está vinculado a una oferta existente, y cada Estado SC está asociado a un pedido existente. Además, se generan DIDs para identificar otras entidades compartidas entre dominios, como ofertas, pedidos y Estados SC, estos DIDs se generan internamente, en la API de Identidad, para ser publicados posteriormente en la DLT.

4.1.1 Ámbito y funciones

El módulo Identity API existe para gestionar identidades e identificadores a través de toda la red Identity DLT. Utilizando Hyperledger Indy, un marco que proporciona identidades digitales arraigadas en libros de contabilidad distribuidos, que se describe en la sección 2.1.4 del entregable E3.2 [1], el módulo es responsable de emitir, validar y revocar las identidades de las partes interesadas, las ofertas, los pedidos y los Estados SC. Utilizando el concepto de identificadores descentralizados (DIDs), el módulo de permisos asegura que cada oferta es hecha por el verdadero propietario del recurso, cada pedido realizado es hecho por el respectivo consumidor, y está relacionado con una oferta existente, y cada Estado SC está relacionado con un pedido existente. Además de identificar a los interesados, también se generarán DID para identificar otras entidades que se compartirán entre dominios, como ofertas, pedidos y Estados SC.

4.1.2 Arquitectura

El módulo API de Identidad es uno de los módulos presentes en la Capa de Negocio del Marketplace 6GENABLERS, y sus principales características están bien descritas en el entregable E2.2 [3]. La API de Identidad está diseñada para gestionar dos tipos de identidades: partes interesadas, y elementos, que son ofertas, pedidos, y Estados SC. La API de identidad recibe peticiones de otros tres módulos presentes en la capa de negocio del mercado: API de ofertas, API de pedidos y API de estados SC. La posición de la API de Identidad y de la DLT de Identidad en la capa de negocio se muestra en la Figura 4-1.

Figura 4-1 API de identidad y DLT en la capa empresarial

Gestiona las identidades que interactúan con el Identity DLT, el libro mayor descentralizado construido para los ID. Así, cuando se crean o revocan identificaciones, la API de Identidad se encarga de almacenar esta información en el DLT de Identidad y de actualizar su estado.

4.1.2.1 Componentes

La API de Identidad comprende dos componentes primarios que juegan un papel en la gestión e interacción con el DLT de Identidad. Estos componentes son el wallet handler y el pool handler, que en este prototipo final están construidos en base a los subcomponentes pool y wallet del Indy-cli, evitando así el uso de la librería obsoleta Indy-sdk. Además, existen otros dos componentes auxiliares para dar soporte a los manejadores de billetera y pool, ellos son el generador de DID y el creador de solicitudes de Ledger, también subcomponentes internos de Indy-cli.

Figura 4-2 muestra los componentes de la API de Identidad. Una vez desplegadas, las API de negociación pueden acceder a ambos componentes, y el gestor del pool accede a la DLT de identidad:

Figura 4-2 Módulo API de identidad

El gestor de carteras es un componente de la API de Identidad responsable de gestionar los DID en un entorno seguro. El gestor de carteras utiliza una *Wallet* segura proporcionada por Hyperledger Indy, que se crea para cada usuario durante el despliegue y se abre cada vez que se solicita una nueva operación, como la generación de un DID de actor.

Dentro del monedero, los DID se almacenan y gestionan de forma segura, proporcionando un medio fiable de verificación y autenticación de la identidad. Este componente facilita la creación, el almacenamiento, la recuperación y la gestión de los DID, garantizando su integridad y confidencialidad dentro del modelo de identidad descentralizada.

El componente *pool handler* de la API de identidad establece y mantiene conexiones con un pool de nodos dentro de la DLT de identidad. En el contexto de este sistema de identidad basado en la tecnología Hyperledger Indy, el conjunto de nodos está formado por participantes de la red distribuida responsables de validar las transacciones y mantener la integridad del libro mayor.

El gestor del pool facilita la comunicación entre la API de identidad y la red de nodos, permitiendo funciones como el envío de transacciones, la recuperación de información del libro mayor y la participación en el consenso. Al interactuar con el conjunto de nodos, el gestor del conjunto garantiza la fiabilidad de las operaciones relacionadas con la identidad.

El generador de DID ayuda al gestor del monedero, una vez que llega una nueva solicitud de creación de DID de cualquiera de las API de comercio, actúa generando esta información y almacenándola en el monedero con los metadatos asociados (id de nodo, actor, tipo de elemento, etc.), esto se aplica para crear y almacenar nuevas solicitudes de DID. En caso de que la solicitud sea para recuperar un DID existente, se omite el generador de DID y las API de negociación se comunican directamente con el monedero, que recupera el DID; a continuación, la API de identidad realiza una solicitud a la DLT de identidad para confirmar que el DID es válido y está publicado.

El Ledger Request Creator trabaja preparando la solicitud en un formato JSON adecuado para publicar o recuperar información en la Identity DLT. Cada vez que hay que publicar un nuevo DID en la Identity DLT, este componente ajusta el mensaje JSON y lo envía al gestor del pool para su publicación.

En resumen, los componentes del gestor de carteras y del gestor de fondos comunes de la API de Identidad funcionan para que las API de Comercio puedan acceder a ellos para gestionar e interactuar con la DLT de Identidad. A través del punto final de despliegue, ambos se crean utilizando el cliente de Hyperledger Indy, Indy-cli, y se vuelven accesibles por los otros puntos finales de este módulo.

El módulo se construye utilizando una API Rest desarrollada con FastAPI, y se comunica con Offering API, Ordering API, y SC State API a través de peticiones HTTP. Toda la estructura de este módulo está desarrollada con Python, incluyendo las funciones que crean la interacción con la Identity DLT. Para crear esta interacción, que incluye el almacenamiento de las nuevas identidades, se despliega un framework para interactuar con Indy-node de Hyperledger Indy, Indy-cli, como se menciona en este entregable.

4.1.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

El módulo Identity API es un componente del sistema de identidad descentralizado que permite a los actores crear y gestionar sus identidades digitales utilizando la Identity DLT. Ofrece cinco escenarios principales de flujo de trabajo operativo, y en esta subsección se ofrecen más detalles sobre cada uno de estos modos. Algunos escenarios de flujo de trabajo mostrados en el Entregable E3.3 son los mismos que los presentados en los entregables anteriores, ya que representan casos operativos básicos como la creación y asignación de DID de actor.

El primer escenario es la creación y publicación del DID del actor. A un actor se le asigna un DID, que es un identificador único que representa al actor en la red DLT. El DID de usuario se asocia a una credencial verificable (*verkey*), que es una clave digital que demuestra su autenticidad. El DID de usuario y la *verkey* se publican en la DLT, por lo que son públicamente descubribles y verificables por otros actores. Este flujo de trabajo no ha sufrido ninguna modificación desde el prototipo anterior hasta el definitivo, y Figura 4-3 lo demuestra:

Figura 4-3 Flujo de trabajo para la creación del actor DID

En segundo lugar, el flujo de trabajo interno para la creación de DID de nuevos elementos. El procedimiento es muy similar al de la creación de actores, pero en este caso el identificador representará una oferta, una orden o un Estado SC que el actor posee o controla. El DID del elemento y la *verkey* se publican en la DLT después de almacenarse en la *Wallet*, lo que los hace públicamente descubribles y verificables por otros actores. El DID del ítem también está vinculado al DID del usuario del actor, estableciendo la relación de propiedad o control entre el actor y el ítem, esta propiedad se establece a través de los metadatos que están vinculados al DID. A diferencia del prototipo anterior, la creación de DID para elementos negociables accede al DLT dos veces: en primer lugar, para publicar un nuevo DID, y en segundo lugar, para asignar los metadatos a este DID, con diferentes funciones del libro mayor. Este flujo de trabajo se muestra en la Figura 4-4:

Figura 4-4 Flujo de trabajo para la creación de artículos DID

El tercer flujo de trabajo es la recuperación de la *verkey*, que es una clave pública que se utiliza para verificar la firma de un DID. Una *verkey* se deriva de una clave privada que el actor almacena de forma segura. El módulo Identity API permite a un actor recuperar la *verkey* de cualquier DID publicado en la DLT, utilizando el DID correspondiente como clave de búsqueda. La *verkey* puede utilizarse entonces para verificar la autenticidad e integridad del DID. No se han producido cambios desde el prototipo anterior al definitivo. Figura 4-5 muestra este flujo de trabajo:

Figura 4-5 Recuperación Verkey

En cuanto a la verificación de DID y verkey, el módulo Identity API también permite a un actor verificar si un par de DID y verkey está correctamente publicado en la DLT. Esto se hace comparando el hash de la verkey con el hash que está almacenado en la DLT junto con el DID. Esta verificación garantiza que el par (verkey y DID) en cuestión está correctamente publicado en la DLT, como se explica en la Figura 4-6:

Figura 4-6 Verificación de DID y verkey

El quinto y último flujo de trabajo es la recuperación de listas de DID, el módulo Identity API permite a un actor recuperar una lista de DID de un tipo específico que estén publicados en la Identity DLT. Es posible especificar el tipo de elemento negociable y el DID del actor, por lo que existen dos tipos de filtro: por tipo y por actor. El resultado de este flujo de trabajo es una lista de DID con los metadatos correspondientes, como se muestra en la Figura 4-7:

Figura 4-7 Recuperación de la lista DID

4.2 Realización del prototipo final

En este capítulo se presenta la implementación final del prototipo de nuestro marco de Identidad DLT, detallando su mecánica operativa y destacando las mejoras con respecto a la versión anterior, descrita en el Entregable E3.2 [1]. La mejora más significativa en esta iteración es la transición del uso de la envoltura python de Hyperledger Indy (indy-sdk), que actualmente está obsoleta, al desarrollo de una implementación personalizada de una envoltura Python para Indy-CLI. Esta implementación de la API de Identidad con una envoltura adecuada proporciona una interfaz de cliente más ágil y eficiente para acceder a la DLT, mejorando tanto el rendimiento como la usabilidad, ya que se implementa conteniendo estrictamente sólo las funciones necesarias para acceder a la DLT de Identidad.

El capítulo se estructura en cuatro subsecciones para ofrecer una visión global del prototipo final:

- **Tecnologías:** Esta subsección describe las tecnologías utilizadas en la implementación final, incluidos los sistemas fundamentales, las herramientas de desarrollo y las estrategias de despliegue. Destaca la transición a la envoltura Indy-CLI personalizada y cómo se integra con la pila tecnológica general;
- **Modelo de datos:** Aquí se muestran las estructuras y modelos de datos utilizados en el marco de Identity DLT. Esto incluye una explicación detallada de cómo se representan, almacenan y gestionan las identidades y los metadatos en el libro mayor distribuido. La API de identidad sigue integrada en la API de comercio de la misma forma que en el prototipo inicial;
- **Interfaces expuestas:** Esta parte describe las distintas API e interfaces que el marco Identity DLT expone a sistemas externos. Abarca los puntos finales disponibles para las operaciones de gestión de identidades y cómo pueden ser utilizados por otras aplicaciones;
- **Interfaces consumidas:** En cambio, esta subsección se centra en las interfaces y servicios externos que consume el marco Identity DLT. Detalla las dependencias e integraciones necesarias para que el sistema funcione eficazmente.

A lo largo de este capítulo, se explorarán los detalles de cómo estos cambios y mejoras han modificado la funcionalidad del sistema, demostrando que han garantizado una solución de gestión de identidades más fiable y escalable.

4.2.1 Tecnologías

Para desplegar el API de Identidad, se utilizó una imagen basada en *Ubuntu 18.04*, además, esta imagen está basada en *Python 3.6*. Utilizando una API Rest desplegada con FastAPI dentro de este contenedor, la API de Identidad no proporciona una interfaz de usuario, ya que es un módulo interno de la capa de negocio. Sólo puede comunicarse con los otros tres módulos (API de comercio) a través de peticiones HTTP. Con el libro mayor, en lugar de utilizar Indy-SDK, que es la biblioteca ahora obsoleta de Indy y con el libro mayor, se comunica a través de la envoltura Python personalizada para Hyperledger Indy, que accede a los nodos existentes, y crea otros nuevos para almacenar identidades y credenciales. Se proporciona una interfaz de usuario Swagger para que sea más claro entender cómo funciona el flujo de trabajo del modelo de datos.

Como el Identity DLT se despliega en su propio contenedor docker, es necesario que tanto el Identity DLT como el Identity API estén conectados en la misma red o, al menos, que ambos tengan los puertos de red explícitamente integrados. En el despliegue final, tanto el nodo Identity DLT como el Identity API se desplegaron en el mismo clúster Kubernetes, y cada nodo del DLT podía distribuir la información a los nodos desplegados en los otros clústeres.

Al igual que los demás módulos, cada uno de los contenedores Docker se desplegó en un clúster *Kubernetes* utilizando *Helm Charts*.

Para garantizar el funcionamiento de la API de Identidad, es imprescindible cumplir unos requisitos específicos de versión de software. El despliegue de estos componentes exige el uso de *Indy versión 1.16.0.post286*, *UVicorn versión 0.16*, y *FastAPI versión 0.63*. Estas versiones han sido seleccionadas para garantizar la compatibilidad y el rendimiento con *Ubuntu 18.04*. Al adherirse a estas especificaciones de versión, los usuarios pueden instalar y ejecutar con confianza los contenedores Docker, sabiendo

que el sistema está construido sobre una base de componentes de software bien adaptados y estables. Se recomienda verificar estos requisitos de versión durante el proceso de instalación para garantizar la integración dentro de la arquitectura más amplia del sistema.

El sitio Figura 4-8 muestra la pila tecnológica de la API de Identidad. Cabe señalar que, al estar la API de identidad tan integrada en la DLT de identidad, siendo una la complementación de la otra, ambas comparten muchos componentes, como el marco Hyperledger Indy.

Figura 4-8 Pila de tecnologías de la API de identidad

Figura 4-9 muestra la interconexión de tres clústeres Kubernetes, mostrando cómo DLT y API están separadas dentro de cada clúster, pero los clústeres están todos integrados entre sí.

Figura 4-9 Interconexión de clusters Kubernetes

4.2.2 Modelo de datos

El modelo de datos de la API de Identidad sigue siendo coherente, ya que la integración entre la API de Identidad y las API de Comercio no ha cambiado, y las modificaciones en el flujo de trabajo interno entre la API de Identidad y la DLT de Identidad no requerirían cambios en el modelo de datos de la API. Este modelo se ajusta a los cinco flujos de trabajo descritos en la sección 4.3.2 de este documento. Cada faceta del modelo está diseñada para acomodar las estructuras JSON de entrada y salida, especificadas con más detalle en la sección 4.3.2. En concreto, el modelo de datos incorpora elementos como DID, tipos de elementos negociables y sus correspondientes elementos y nodos asociados. Este enfoque integral se extiende a aspectos clave de las ofertas, los pedidos y los Estados SC. Las representaciones JSON de entrada y salida están diseñadas para ser lo más sencillas posible, conteniendo únicamente la información necesaria para que la comunicación entre la API de Identidad y la API de Oferta sea más eficiente. Esta alineación garantiza la coherencia de los datos y mejora la capacidad del sistema para procesar y comunicar información con eficacia.

Como se muestra en la Tabla 4.1, cuando se completa el despliegue, se crea un Steward, que concede acceso a la Identity DLT, y su modelo de datos es el siguiente.

Tabla 4-1 Salida Identidad API

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
steward_did	str	steward DID generado por el módulo y utilizado para acceder a la Identity DLT	"Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y"
steward_verkey	str	Verkey asociado al mayordomo DID	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFH WQuXCT46Bp14Gb3f"

Tras el despliegue, el actor se asocia a un DID. Este se publica en la Identity DLT, y el DID asociado puede verificarse utilizando el punto final para comprobar la veracidad de un par de DID y *verkey* como se explica en la sección 4.3.2.

Tabla 4-2 Entrada Identidad API

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
actor_did	Str	actor DID generado por el módulo y utilizado para acceder a la Identidad DLT	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	Str	Verkey asociado al actor DID	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFH WQuxCT46Bp14Gb3f"
match	Bool	Booleano de did y verkey presentes en el DLT	"Verdadero", "Falso"

Para los elementos creados, es necesario especificar su tipo, el actor asociado a este elemento y, si se trata de una Orden o un Estado SC, también debe especificarse el elemento asociado. La dirección Tabla 4-3 representa este modelo de datos.

Tabla 4-3 Entrada Identidad API

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
item_did	str	elemento único DID y asociado a su actor	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
artículo	Str	tipo de artículo	"oferta", "pedido", "Estado SC"
metadatos	objeto	actor y elementos asociados	objeto que contiene los DID del actor y otros elementos asociados a éste

La estructura de los metadatos se muestra en Figura 4-10. Como puede verse, los metadatos sólo contienen la información estrictamente necesaria para que sean lo más sencillos posible. Este enfoque racionalizado garantiza que los metadatos sean eficientes y fáciles de gestionar, centrándose únicamente en los elementos esenciales necesarios para un tratamiento eficaz de los datos.

Figura 4-10 Estructura de metadatos de elementos negociables

4.2.3 Interfaces

Las interfaces de la API de identidad tampoco cambian, ya que la integración con las API de negociación sigue funcionando de la misma manera. Los puntos finales expuestos que se presentan garantizan una interacción fluida y mantienen el flujo de

trabajo establecido, asegurando un rendimiento coherente y fiable en todo el sistema. Esta estabilidad en el diseño de la interfaz favorece una comunicación e integración eficaces entre la API de Identidad y las API de Comercio.

4.2.3.1 Expuesto

Esta sección contiene la representación OpenAPI de la API de Identidad. Dado que la integración con las API de comercio no ha cambiado, lo que significa que las modificaciones se han producido internamente en la API, la configuración presente en la sección 10.5 del Entregable E3.2 [1] sigue siendo válida. Con la descripción YAML de la SC State API, sus parámetros y sus códigos de retorno esperados a un editor Swagger UI proporciona una representación visual de los puntos finales y modelos de la SC State API. Esta representación visual puede verse en Figura 4-11.

POST	/instance/deploy	Deployinstance	▼
POST	/instance/new	Createnewinstance	▼
GET	/instance/verkey	Getverkey	▼
GET	/instance/verkey/compare	Compareverkey	▼
DELETE	/instance/delete	Deletewallet	▼
POST	/item/newitem	Createnewitem	▼
GET	/item/alldids	Getalldids	▼
GET	/item/alloffers	Getalloffers	▼
GET	/item/allorders	Getallorders	▼
GET	/item/allscstates	Getallorders	▼
GET	/health	Check Inf	▼

Figura 4-11 Vista Swagger de la API de identidad

Esta subsección describe la naturaleza del módulo API de Identidad en términos de sus interacciones con el sistema en general. Produce activamente salidas para peticiones HTTP, comunicándose con las API de comercio y la DLT de identidad.

El módulo Identity API expone una interfaz para comunicarse con las tres API de negociación para generar nuevos DID y asignarlos a los actores y elementos de negociación cuando se soliciten. Para cada una de las operaciones de interfaz que se muestran a continuación, la estructura normal de un DID es la siguiente. Para abreviar, en los ejemplos sólo se mostrará el identificador (parte verde):

`did:indy:sovrin:7Tqg6BwSSWapxgUDm9KKgg`

La forma en que Identity API expone cada punto final está bien descrita en las tablas de Tabla 4-4 hasta Tabla 4-14. Son las mismas que las de los puntos finales de la API de identidad que se explican en el Entregable E3.2 [1].

Tabla 4-4 muestra el punto final para desplegar una nueva instancia de Hyperledger Indy para un actor. Sigue siendo como se explicó en el Entregable E3.2 [1]. No se han realizado cambios en este *endpoint*, que crea un nodo para almacenar los IDs que posteriormente se asociarán a este actor. Este *endpoint* también crea el *Wallet* donde se almacenan los IDs y un usuario con el rol de *Steward*, que tiene acceso a la Identity DLT para publicar nuevos IDs.

Tabla 4-4 POST Punto final de nueva instancia

Nombre de la operación: DeployInstance (/instance/deploy)			
Descripción	Despliega una nueva instancia de Hyperledger Indy para un actor. Accede a un pool existente y genera un monedero, donde se almacenan los parámetros de mayordomía.		
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
N/A	N/A	Sin entrada, esta función inicia una nueva instancia para un actor.	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
steward_did steward_verkey	dic	Dict que contiene el steward recién creado y su verkey. Este steward se utiliza entonces para publicar y obtener acceso a los nodos de la Identity DLT.	
Notas			
Cuando se llama a esta función, se inicia la instancia. Se conecta al pool de Hyperledger Indy y crea una <i>Wallet</i> , una estructura de datos segura para almacenar el did y la verkey del administrador. El administrador se utiliza para firmar transacciones cuando se publican elementos en la Identity DLT. Esta función devuelve el did y la verkey en forma de dict.			
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor	
steward_did	str	"Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y"	
steward_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"	

Tabla 4-5 muestra el punto final para crear un nuevo DID de actor, al que se debe acceder una vez finalizado el despliegue. El DID del actor y su *verkey* asociada son los valores devueltos por esta función. En caso de que ya exista un actor, se devuelve un mensaje de error.

Tabla 4-5 POST Nuevo actor endpoint

Nombre de la operación: CreateNewInstance (/instance/new)			
Descripción	Crear una nueva instancia para un actor, generando un did y un verkey para este actor y publicarlos en el Identity DLT automáticamente.		
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
steward_did	dic	El DID del administrador que publicará el DID del actor en el DLT de identidad	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
actor_did actor_verkey	dic	Dict que contiene el did y el verkey asignados al actor que está desplegando su nueva instancia	
Notas			

Esta función crea y asigna un nuevo did y verkey a un actor. Estos dos valores son el retorno de esta función		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"

El punto final de Tabla 4-6 sigue siendo el mismo, para obtener la *verkey* de un actor basándose en su DID. Accede a la Identity DLT, utilizando el *Steward* DID, y devuelve su *verkey* vinculada en caso de que el DID exista en el libro mayor.

Tabla 4-6 GET Identity endpoint, recuperar *verkey*.

Nombre de la operación: GetVerkey (/instance/verkey/<steward_did>&<actor_did>)		
Descripción	Acceder a la Identity DLT y recoger la respectiva <i>verkey</i> correspondiente al did del actor dado.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
steward_did actor_did	str str	Dids de administrador y actor creados durante la instanciación y almacenados en la DLT de identidad
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
actor_verkey	str	Verkey almacenada en el DLT de identidad
Notas		
Esta función accede al DLT de Identidad y utilizando el did recibido como entrada, recupera la respectiva <i>verkey</i> asociada a este did, la <i>verkey</i> es el retorno de la función.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did		"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey		"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"

En Tabla 4-7 se representa el *endpoint CompareVerkey*, nada ha cambiado en este *endpoint* desde la entregable 3.1. Obtiene un par de DID y *verkey* y devuelve un *booleano* si este par está correctamente publicado en la Identity DLT o no.

Tabla 4-7 GET Identidad endpoint, comparar *verkey*

Nombre de la operación: CompareVerkey /instance/verkey/compare)		
Descripción	Comparar si un par dado de actores did y verkey son los que realmente están almacenados en la Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
steward_did actor_did actor_verkey	dic	Actor did y actor verkey creados durante la instanciación y almacenados en la Identity DLT
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
match	bool	Booleano si los valores de entrada son los almacenados en el DLT de identidad
Notas		
Esta es una función que devuelve un booleano comparando la <i>verkey</i> pasada como entrada con la <i>verkey</i> publicada en el DLT de Identidad. Esta función sirve para verificar si una <i>verkey</i> está asociada al actor did.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	Str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"
match	Bool	"Verdadero", "Falso"

Eliminar el actor *Wallet* y nodo creados en el pool de Identidad DLT representado en Tabla 4-8. Este punto final se utiliza sobre todo como limpieza antes de la puesta en marcha.

Tabla 4-8 DELETE Punto final de identidad

Nombre de la operación: DeleteWallet (/instance/delete)			
Descripción	Eliminar el monedero existente		
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
N/A	N/A		
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
confirmación_de Eliminación	Bool	Confirmación de que el monedero se ha eliminado correctamente.	
Notas			
N/A			

Tabla 4-9 muestra el *endpoint* para crear un nuevo DID para un nuevo ítem, que puede ser una *Oferta*, un *Pedido* o un Estado SC. Una actualización en este *endpoint* es el hecho de que los metadatos asociados a este DID representan el tipo de este ítem (*Oferta*, *Orden*, o Estado SC), el actor asociado a este ítem y el ítem asociado, si es el caso. Una *Orden* estará siempre asociada a una *Oferta*, y un Estado SC está siempre asociado a una *Orden*, por lo que el Estado SC está indirectamente asociado a una *Oferta*. La actualización actual en este *endpoint* para el prototipo final, el nodo asociado es también uno de los metadatos.

Tabla 4-9 POST nuevo punto final

Nombre de la operación: CreateltemDID (/item/newitem)			
Descripción	Asignar un did a un artículo (oferta/pedido/Estado SC) y publicarlo en la Identidad DLT		
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
actor_did actor_verkey artículo item_assoc nodo_asoc	Dict	Se crea un id para el elemento, y se asocia a los actores did y verkey. Este id se publica en la Identity DLT. En el caso de que el elemento sea un Estado SC, también se asocia con un id de orden descrito por <i>item_assoc</i> . El nodo asociado es otro metadato disponible.	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
transacción_re puesta	Dict	Una respuesta de la Identity DLT confirmando que la transacción se ha realizado con éxito. El DID resultante es uno de los campos presentes en este dict	
Notas			
Esta función crea una identificación para un elemento pasado como parámetro y almacena esta identificación en la Identidad DLT. Esta identificación no sólo está vinculada a la oferta/pedido/Estado SC, sino que también está asociada al actor que presenta la oferta/pedido/Estado SC.			
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor	
actor_did	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Ki7Ecxs3"	
actor_verkey	Str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"	

artículo	Str	"OFERTA", "PEDIDO", "ESTADO SC"
item_assoc	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
nodo_asoc	Str	"Nodo1"
transacción_respuesta	Dict	Respuesta al dictado de Hyperledger Indy

Tabla 4-10 devuelve una lista de todos los DID presentes en la Identity DLT, puede filtrarse por actor y por tipo. Filtrar por tipo y/o por actor es opcional. También hay puntos finales específicos para cada tipo de elemento negociable, como se muestra en las tablas siguientes.

Tabla 4-10 Punto final GET all DIDs

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getalldids)		
Descripción	Obtener la lista de artículos (oferta/pedido/Estado SC) almacenados en el DLT de identidad	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did steward_did	Dict	El did y el verkey se utilizan para recuperar todas las ofertas, pedidos y estados sc asociados al actor respectivo. El <i>elemento de entrada</i> determina el tipo de elemento (oferta/pedido/Estado sc).
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Item_id	Lista	Lista de todos los elementos did asociados al actor
Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los elementos did que ya han sido creados y publicados en el DLT de identidad de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	Str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"
item_id	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de Tabla 4-11 funciona de forma similar al punto final descrito por Tabla 4-10 aunque este *endpoint* sólo devuelve DIDs asociados a *Ofertas*.

Tabla 4-11 GET todas las ofertas punto final

Nombre de la operación: GetAllOffersDID (/item/getalloffers)		
Descripción	Obtener la lista de ofertas almacenadas en el DLT de identidad	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did steward_did	Dict	El did y el verkey se utilizan para recuperar todas las ofertas asociadas al actor correspondiente.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Item_id	Lista	Lista de todos los dids de oferta asociados al actor
Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los did de oferta ya creados y publicados en el DLT de identidad de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	Str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"

item_id	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]
---------	-------	----------------------------

El punto final de Tabla 4-12 funciona de forma similar al punto final descrito por Tabla 4-10 con la salvedad de que este punto final sólo devuelve DID asociados a *Pedidos*.

Tabla 4-12 Punto final GET todos los pedidos

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getallorders)		
Descripción	Obtener la lista de los pedidos almacenados en el DLT de identidad	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did actor_verkey	Dict	El did y el verkey se utilizan para recuperar todas las órdenes asociadas al actor correspondiente.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Item_id	Lista	Lista de todos los pedidos asociados al actor
Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los order dids que ya han sido creados y publicados en el Identity DLT de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	Str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
item_id	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de Tabla 4-13 funciona de forma similar al punto final descrito por Tabla 4-10 con la salvedad de que este punto final sólo devuelve DID asociados a *Estados SC*.

Tabla 4-13 GET todos los Estados SC

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getallSC States)		
Descripción	Obtener la lista de sc state dids almacenados en el Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did actor_verkey	Dict	El did y el verkey se utilizan para recuperar todos los estados sc asociados al actor respectivo.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Item_id	Lista	Lista de todos los estados sc dids asociados al actor
Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los sc state dids que ya están creados y publicados en el Identity DLT de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	Str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	Str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
item_id	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de Tabla 4-14 es sólo un *endpoint* de prueba que devuelve "OK" en caso de que la petición HTTP haya sido enviada y recibida correctamente.

Tabla 4-14 Punto final de salud GET

Nombre de la operación: CheckHealth (/health)		
Descripción	Devuelve OK si la petición HTTP ha funcionado correctamente	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
N/A		
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
OK	str	Mensaje "OK" diciendo que todo está bien
Notas		
N/A		

El módulo también expone una interfaz para publicar DID en la Identity DLT: cuando una API de negociación solicita la creación de un nuevo DID, la API de identidad genera el nuevo DID utilizando el componente generador de DID y crea una interfaz para publicarlo en el nodo de la Identity DLT.

4.2.3.2 Consumido

Los datos consumidos por la API de Identidad son principalmente los metadatos procedentes de las API de Negociación, que especifican los elementos que requieren la asignación de un nuevo DID. Estos metadatos contienen los detalles, como la orden u oferta asociada, en su caso, y el actor implicado. Aprovechando estos metadatos, la API de identidad orquesta la creación de un nuevo DID y establece su asociación con la información contextual pertinente. Este proceso permite integrar la gestión de identidades en las API de negociación, ya que cada DID está estrechamente vinculado a los elementos transaccionales correspondientes y a las partes implicadas.

Además de consumir metadatos de las API de negociación, la API de identidad también interactúa con la DLT de identidad para acceder a los DID publicados cuando sea necesario. Previa solicitud, la API de Identidad recupera los DID almacenados en la DLT de Identidad. Esta interacción dinámica garantiza que la API de identidad pueda acceder a los últimos DID publicados, facilitando procesos de verificación de identidad seguros y eficientes.

4.3 Despliegue final del prototipo

4.3.1 Procedimientos de instalación

El código fuente de la API de identidad está disponible en el siguiente repositorio: https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/identity_apis. La estructura de carpetas del repositorio se muestra en la Figura 4-12. Junto con el DLT de Identidad, este repositorio incluye las carpetas denominadas `identity-api` para desplegar la API de Identidad.

Figura 4-12 Estructura del repositorio de APIs de identidad

El prototipo final de la API de identidad se despliega a través de Kubernetes. El despliegue se realiza en tres clusters K8S diferentes, cada uno de un único nodo, representando a tres actores distribuidos. Figura 4-9 muestra la arquitectura del despliegue basado en Kubernetes. El despliegue de la red de la API de Identidad se realiza mediante *Helm* Charts para Kubernetes.

La API de identidad se despliega en un clúster Kubernetes utilizando las imágenes Docker nativas de Hyperledger Indy. Algunos scripts de ejecución diferentes son necesarios para el despliegue de la API de Identidad:

- Fuente de algunos **parámetros de entrada** necesarios
 - Los directorios necesarios para la ruta absoluta para el montaje del volumen y para compartir los archivos genesis para la inicialización entre la API de Identidad y la DLT de Identidad;
 - El nombre de los nodos K8S para forzar la localización del despliegue y comunicarse con la Identity DLT;
 - La ruta *kubeconfig* para interactuar con el clúster;
 - Algunas variables de entorno para interactuar con el DLT como algunos certificados, nombre del canal, etc.

Los procedimientos de instalación de la API de Identidad comienzan asumiendo que la imagen Docker está correctamente montada y empujada al registro con el nombre *identity_api* y su versión especificada. Es crucial tener en cuenta que tanto la versión como la ruta completa de la imagen Docker deben definirse explícitamente en el gráfico de Helm. Esto asegura que se despliega la versión correcta de la imagen, y que el proceso de instalación puede localizar y utilizar la imagen sin problemas.

Al principio, el usuario necesita clonar el repositorio para tener el código fuente para desplegar el nodo API de Identidad con el siguiente comando.

```
git clone git@gitlab.i2cat.net:rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/identity_apis.git
```

Una vez que las imágenes Docker se han construido y empujado con éxito, se pueden integrar con el Identity DLT a través de Kubernetes y Helm Charts. Esta integración forma parte del proceso de despliegue, proporcionando escalabilidad y fiabilidad a la infraestructura del sistema. Como se puede ver en el siguiente comando, es necesario especificar los puertos de los tres nodos de la Identity DLT durante la instalación de la Identity API, **por eso es obligatorio desplegar la Identity DLT antes que la Identity API**. A continuación se muestra el comando para instalar las imágenes Docker con Kubernetes y Helm Charts.

```
helm install identity-api ./identity-api-helm/ -n <namespace> --kubeconfig <6genablers_kubeconfig>
```

Sustituyendo *<namespace>* por el espacio de nombres correcto de la API de identidad, y el archivo *<6genablers_kubeconfig>*. Este comando inicia el proceso de despliegue, garantizando que las imágenes Docker se integren y orquesten eficientemente dentro del entorno Kubernetes, optimizando así la automatización del sistema.

Una vez instalado, se puede comprobar que todo ha ido bien verificando los logs del despliegue de K8s. Para ello, el comando.

```
kubectl get pods -n <namespace> --kubeconfig <6genablers_kubeconfig>
```

Se da el *pod_id*, con su estado, que debería ser *Ejecutando* si todo ha ido bien. Con este *pod_id*, es posible ver los logs con el comando.

```
kubectl logs <pod_id> -n <namespace> --kubeconfig <6genablers_kubeconfig>
```

En este punto, el único registro será el registro FastAPI que muestra que la API se está ejecutando correctamente.

Para desplegar la instancia de la API de Identidad, que realiza la conexión al conjunto de nodos de la DLT de Identidad, generando un DID de administrador, y almacenarlo en un monedero seguro de Indy recién creado, se debe solicitar el *endpoint /instance/deploy* mediante un POST.

```
curl -X POST http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/instance/deploy
```

Este comando devuelve un *steward_did*, que se utiliza en el segundo paso, para generar un *actor_did*:

```
{
```

```

"steward did": <steward_did>,
"steward verkey:": <steward_verkey>
}

```

Este comando desplegará la instancia y finalizará el proceso de inicialización. Hacer que la API de Identidad esté disponible para ser utilizada por un actor. Este punto final, al igual que los pasos correctos para desplegar y generar DIDs, se describe mejor en la Sección 4.3.2.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP del nodo del clúster y el puerto de servicio. Las llamadas a la API pueden realizarse a las siguientes URL <dirección IP>:<puerto>/elemento y <dirección IP>:<puerto>/instancia y una representación visual de la API utilizando Swagger UI está disponible en <dirección IP>:<puerto>/docs. Por ejemplo, en el despliegue actual la Swagger UI está disponible para el nodo 2 en <http://172.27.13.250:30210/docs>.

4.3.2 Documentación del usuario

Una vez desplegada la API de Identidad siguiendo las instrucciones descritas en la sección 4.3.1 un caso habitual de uso de este módulo se describe en los siguientes pasos, solicitando en cada *endpoint* desplegar la instancia, añadir un nuevo actor, publicar elementos negociables y recuperar sus metadatos.

Además, en la sección 10.5 del Deliverable E3.2 hay disponible una documentación completa soportada por la OpenAPI Swagger [1], que ofrece una guía didáctica para comprender las funcionalidades del sistema para cada punto final.

Como se describe en el proceso de instalación de la Identity DLT, en la Sección 3.3.1 el despliegue genera un *archivo de transacción génesis*, que contiene la información inicial de cada nodo (incluida su dirección IP) y es necesario para integrar DLT y API, por lo que para el prototipo final no es necesario especificar la dirección IP durante el despliegue.

Evidentemente, el proceso de instalación correcto debe seguir el siguiente orden: **Primero instalar el DLT** de identidad **y después instalar la API** de identidad, ya que la API de identidad necesita la IP asignada para el DLT de identidad, y busca esta información en el *archivo de transacciones de génesis*. Este enfoque proactivo de la gestión de las direcciones IP mejora la estabilidad del sistema y automatiza el proceso de arranque, contribuyendo a una implantación más fluida.

Una vez instalados ambos módulos, para acceder y utilizar la API de Identidad, se describe a continuación un ejemplo de flujo de trabajo. Primero se despliega la instancia creando un DID de actor, después, se crean nuevos elementos negociables, teniendo también un DID para cada uno y teniendo el elemento relacionado en sus metadatos (si es el caso):

Despliega la instancia:

```
curl -X POST http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/instance/deploy
```

Este comando devuelve un *steward_did*, que se utiliza en el segundo paso, para generar un *actor_did*.

```
{
  "steward did": <steward_did>,
  "steward verkey": <steward_verkey>
}
```

Nuevo actor:

```
curl --location --request POST
'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/instance/new/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"steward_did": <steward_did>
}'
```

Creas un *actor_did* y devuelve su valor con su *verkey*, este DID se utiliza para crear una oferta, por ejemplo.

```
{
  "actor_did":<actor_did>,
  "actor_verkey": <actor_verkey>
}
```

Nueva oferta:

```
curl --location --request POST
'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/newitem' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "steward_did": <steward_did>,
  "metadatos": {
    "tipo": "oferta",
    "relatedItem": nulo,
    "actor_did": <actor_did>,
    "reladtedNode": <nodeId>,
  }
}'
```

Cabe señalar que, además del tipo, el elemento relacionado y el actor DID, el identificador del nodo que crea la oferta es un metadato obligatorio.

Los campos *steward_did* y *actor_did* deben actualizarse con los valores devueltos por los endpoints */instance/deploy* y */instance/new*. Se crea un DID para la oferta.

```
{
  "item_did": <offer_did>,
  "item_verkey": <offer_verkey>
}
```

Este *<offer_did>* se puede utilizar para asociar una oferta a una oferta.

Nuevo pedido:

```
curl --location --request POST
'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/newitem' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "steward_did": <steward_did>,
  "metadatos": {
    "tipo": "orden",
    "relatedItem": <offer_did>,
    "actor_did": <actor_did>,
    "relatedNode": <nodeId>
  }
}'
```

Se crea un DID para el pedido.

```
{
  "item_did": <order_did>,
  "item_verkey": <clave_de_pedido>
}
```

Siguiendo la misma idea, se puede crear un *SCState* y asociarlo a una orden existente.

Nuevo SC State:

```
curl --location --request POST
'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/newitem' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "steward_did": <steward_did>,
  "metadatos": {
    "tipo": "sc-state",
    "relatedItem": <order_did>,
    "actor_did": <actor_did>,
    "relatedNode": <nodeId>,
  }
}'
```

Esto crea un DID para el *SCState*, que está relacionado con la orden.

```
{
  "item_did":<scstate_did>,
  "item_verkey": <scstate_verkey>
}
```

Una vez creados todos estos actores y elementos, pueden recuperarse utilizando los comandos curl.

Obtener todos los DID:

```
curl 'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/alldids'
```

Esto devolverá todos los DID y sus metadatos presentes en el DLT, esta función se puede utilizar también especificando un actor o un tipo para devolver los datos en consecuencia.

```
curl --location --request POST
'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/newitem' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "steward_did": <steward_did>,
  "actor_did": <actor_did>,
  "type": <item_type>
}'
```

Recibe todas las ofertas:

```
curl 'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/alloffers'
```

Recibe todos los pedidos:

```
curl 'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/allorders'
```

Recibe todas las ofertas:

```
curl 'http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/item/allosctates'
```

Con las operaciones *CURL* descritas anteriormente en el documento, se pueden realizar todas las acciones necesarias para añadir y buscar DID de actores y elementos negociables. Estos puntos finales están expuestos para ser consumidos por las API de negociación, lo que garantiza una integración e interacción perfectas entre la API de identidad y las API de negociación. Esta configuración facilita la gestión y recuperación de DID, apoyando la funcionalidad general y la interoperabilidad del sistema.

4.3.3 Directriz de integración

La API de Identidad se ha integrado con las API de Comercio y la DLT de Identidad. Esta integración facilita la comunicación y el intercambio de información entre los módulos Identity y Trading. La interfaz entre la API de Identidad y las API de Comercio se establece a través de peticiones HTTP utilizando una API Rest desarrollada con *FastAPI*. Se especifican los puertos para garantizar un canal de comunicación seguro entre estos módulos. El intercambio de datos se realiza mediante *JSON*, con especial énfasis en las solicitudes de creación de DID.

La Identity API y la Identity DLT se han encapsulado en contenedores Docker, simplificando el proceso de instalación al empaquetar todas las dependencias necesarias. Esta contenerización facilita el despliegue, permitiendo que la configuración se realice sin esfuerzo y asegurando el correcto versionado de cada dependencia. La API de identidad en contenedores y la DLT de identidad se comunican entre sí y con las API de comercio. La integración se consigue a través del Hyperledger Indy Python Wrapper. Esta arquitectura en contenedores no sólo mejora la portabilidad de los componentes de Identidad, sino que también promueve un entorno modular y escalable, contribuyendo a un enfoque más sencillo de la inicialización.

La integración entre la Identity API y la Identity DLT se automatiza en gran medida durante el proceso de despliegue de ambos contenedores Docker. Se configuran para compartir un único `volumeMount` donde se especifica el fichero `genesis_file`. El archivo `genesis` contiene los nodos de confianza que se definen durante el proceso de

instalación. Este archivo es crucial, ya que permite a la API de identidad obtener las claves de administrador y los certificados necesarios para conectarse a los nodos DLT, así como especificar sus direcciones IP. Esta configuración garantiza una integración perfecta, ya que la API de identidad puede conectarse automáticamente a la DLT utilizando la información facilitada en el archivo genesis. Por consiguiente, es esencial desplegar primero la DLT de identidad para generar este archivo de génesis. Una vez desplegada la Identity DLT y creado el archivo de génesis, puede desplegarse la Identity API, durante la cual recoge el archivo de génesis y establece una conexión con la DLT. Este proceso de integración automatizado simplifica la configuración y garantiza que tanto la API de identidad como la DLT de identidad estén correctamente configuradas para comunicarse entre sí.

Para completar el proceso de integración, debe realizarse una petición POST al *endpoint* /instance/deploy/ para conectar con el pool de nodos. Como se explica en la Documentación de Usuario en la sección 4.3.2 el comando:

```
curl -X POST http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/instance/deploy
```

Este comando devuelve un *steward_did*, que se utiliza en el segundo paso, para generar un *actor_did*:

```
{
  "steward did": <steward_did>,
  "steward verkey": <steward_verkey>
}
```

Esta solicitud utiliza el archivo génesis generado internamente para establecer la conexión y hacer accesible el DID de steward. Una vez conectado, el DID de administrador puede utilizarse para generar nuevos DID de actor y de elemento negociable, garantizando que el sistema esté plenamente integrado y operativo. Este último paso es esencial para que la API de identidad pueda interactuar con la DLT de identidad y gestionar los DID con eficacia.

4.4 Pruebas funcionales y resultados

4.4.1 Estado del despliegue

Figura 4-13 muestra el despliegue del módulo Identity API. Muestra todos los despliegues, pods, servicios de este módulo.


```

jurio1@cpu00445u: ~
jurio1@cpu00445u: ~ 203x55
jurio1@cpu00445u:~$ kubectl get all -n identity-api-node-3 --kubeconfig kubeconfig_6genablers-dlt-3.yaml
NAME                                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/identity-api-node-3-identity-api-helm-node-3-676bfc4779-4rvzb   1/1     Running   0           21d

NAME                                     TYPE          CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
service/identity-api-node-3-identity-api-helm-node-3                 NodePort       10.104.156.234   <none>           8000:30210/TCP   21d

NAME                                     READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/identity-api-node-3-identity-api-helm-node-3         1/1     1             1           21d

NAME                                     DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/identity-api-node-3-identity-api-helm-node-3-676bfc4779  1         1         1       21d
jurio1@cpu00445u:~$

```

Figura 4-13 Estado de despliegue del módulo API de identidad

4.4.2 Pruebas funcionales

Para realizar la prueba funcional, cada uno de los puntos finales de la API de identidad se probó individualmente para verificar que el punto final funciona correctamente.

El primer *endpoint* fue desplegar y generar un *steward* DID, creando la conexión de Identity API e Identity DLT. La solicitud aparece en Figura 4-14.

Figura 4-14 Despliegue de la API de identidad

Y la respuesta de la API de Identidad, con el administrador generado, es la que se muestra en Figura 4-15.

Figura 4-15 Respuesta de la API de identidad tras desplegar la instancia

El segundo punto final que hay que probar es crear un nuevo DID para un actor y publicarlo en el libro mayor. Figura 4-16 muestra la solicitud de este punto final. Crea un DID aleatorio y lo envía al DLT.

Figura 4-16 Creación y publicación del actor DID

La respuesta contiene el actor DID creado recientemente, en Figura 4-17.

Figura 4-17 Creación y publicación de un nuevo actor Respuesta DID

Una vez que el DID está correctamente publicado en la DLT, el siguiente paso es recuperarlo y comprobar si la *verkey* recogida es correctamente verificable. Para ello, es necesario pasar como parámetro el DID *steward*, y el DID target, tal y como se muestra en la Figura 4-18.

GET /instance/verkey Getverkey

Return the verkey of an actor for a given actor DID. It is required also the steward DID as it access directly the Identity DLT.

Parameters Cancel

Name	Description
steward_did * required string (query)	Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y
target_did * required string (query)	RLN7NHfxQ8UaDo5mH9u5DG

Execute Clear

Responses

```

Curl
curl -X 'GET' \
  'http://172.27.13.254:30210/instance/verkey?steward_did=Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y&target_did=RLN7NHfxQ8UaDo5mH9u5DG' \
  -H 'accept: application/json'
Request URL
http://172.27.13.254:30210/instance/verkey?steward_did=Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y&target_did=RLN7NHfxQ8UaDo5mH9u5DG
  
```

Figura 4-18 Recuperación Verkey

Y la respuesta, mostrada en Figura 4-19 contiene la *clave de acceso*.

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "verkey": "EGEqVEbnNhAgEem3hHbA9gxX6EDxzkp3TZz6xTFxqz" }</pre> <p>Response headers</p> <pre> content-length: 57 content-type: application/json date: Wed, 19 Jun 2024 09:43:09 GMT server: uvicorn </pre>

Figura 4-19 Recuperación de DID del libro mayor

La siguiente prueba consiste en dar un par de *verkey* y DID y verificar si están presentes en el DLT de identidad, como se muestra en la solicitud de Figura 4-20.

GET /instance/verkey/compare Compareverkey

Return a boolean if a pair of actor DID and its verkey matches with the DID present in the Identity DLT. If the actor DID given as parameter is present, or the pair does not match, false is returned.

Parameters Cancel

Name	Description
steward_did * required string (query)	Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y
target_did * required string (query)	RLN7NHfxQ8UaDo5mH9u5DG
target_verkey * required string (query)	EGEqVEbnNhAgEem3hHbA9gxX6EDxzkp3TZz6xTFxqz

Execute Clear

Responses

```

Curl
curl -X 'GET' \
  'http://172.27.13.254:30210/instance/verkey/compare?steward_did=Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y&target_did=RLN7NHfxQ8UaDo5mH9u5DG&target_verkey=EGEqVEbnNhAgEem3hHbA9gxX6EDxzkp3TZz6xTFxqz' \
  -H 'accept: application/json'
Request URL
http://172.27.13.254:30210/instance/verkey/compare?steward_did=Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y&target_did=RLN7NHfxQ8UaDo5mH9u5DG&target_verkey=EGEqVEbnNhAgEem3hHbA9gxX6EDxzkp3TZz6xTFxqz
  
```

Figura 4-20 Solicitud de comparación Verkey

Y la respuesta es *booleana*, como se muestra en Figura 4-21.

Figura 4-21 Respuesta a la solicitud de comparación Verkey

La siguiente prueba consiste en crear un nuevo elemento negociable, que en este caso es una oferta creada por el actor recién creado. Para ello, hay que rellenar los campos de metadatos tal y como se muestra en la Figura 4-22.

Figura 4-22 Creación de elemento DID con metadatos

La respuesta a esta solicitud es un nuevo elemento DID, tal y como se muestra en Figura 4-23.

Figura 4-23 Nuevo elemento Respuesta DID

Para probar los puntos finales de recuperación de datos, se utiliza el elemento creado recientemente como parámetro para probar los puntos finales de recuperación de metadatos. En primer lugar, los puntos finales de obtención de metadatos del elemento con sólo especificar el DID, Figura 4-24 muestra este procedimiento.

Figura 4-24 Punto final de obtención de metadatos de elementos

Y la respuesta será un JSON que contendrá los metadatos, como se muestra en Figura 4-25.

Figura 4-25 Metadatos del artículo recuperados desde el punto final de obtención de metadatos del artículo

El *endpoint* para recopilar todos los DID devuelve una lista de JSON que contiene los DID y sus metadatos según los parámetros pasados, que pueden ser un tipo (*oferta, pedido, scstate*) o un actor específico, este *endpoint* se denomina */item/getalldids*. Para esta prueba, se utiliza otro *endpoint*, */item/alloffers*, ya que en esta sección de prueba sólo se ha implementado una única oferta. Los otros puntos finales (*/item/allorders, /item/allscstates,* y */item/getalldids*) se probaron de la misma forma que */item/alloffers*, pero no se muestran capturas de pantalla swagger de los probados para mantener el documento resumido. Figura 4-26 muestra la prueba para recoger todas las ofertas.

Figura 4-26 Punto final para recoger todas las ofertas

Y su respuesta es como se muestra en Figura 4-27 que contiene sólo un DID en este ejemplo de prueba.

Figura 4-27 Respuesta con la lista de DID recuperados

Como muestran las figuras anteriores, las operaciones se han probado a fondo y son plenamente operativas. Estas capturas de pantalla demuestran que la API de identidad puede recibir correctamente solicitudes de las API de comercio, procesarlas y gestionar los DID de los actores y los artículos comerciables.

4.5 Pruebas de integración y resultados

Se ha creado un punto final de prueba para verificar la integración entre las API de negociación, la API de identidad y la DLT de identidad. Este punto final, denominado /instance/validate/, puede invocarse con el comando:

```
curl -X POST http://<IP_IdentityAPI>:<PORT_API>/instance/validate
```

Cuando se activa este punto final de prueba, realiza las siguientes operaciones:

- Se conecta al conjunto de nodos que utilizan las transacciones genesis;
- Genera un DID para un administrador;
- Genera un DID para un actor;
- Publica el actor DID en el DLT;
- Crea un DID para un artículo;
- Publica el elemento DID en el DLT;
- Asigna metadatos al elemento DID y lo publica en el DLT;
- Recupera los metadatos del DLT.

Si todos estos procesos se ejecutan correctamente, se confirma que los tres módulos están integrados y son plenamente operativos. Esta prueba exhaustiva garantiza que el sistema está correctamente configurado y funciona según lo previsto. Figura 4-28 muestra el *endpoint* en el *swagger* siendo solicitado y devolviendo los resultados de la prueba de integración de todas las funcionalidades.

Figura 4-28 Punto final de la prueba de integración

Estas pruebas confirman que la API de identidad gestiona eficazmente el ciclo de vida completo de los DID, desde la creación hasta la gestión de metadatos, garantizando una integración y funcionalidad perfectas con las API de comercio y la DLT de identidad.

5 Offering API

5.1 Diseño final del prototipo

5.1.1 Ámbito y funciones

La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Ofertas interactúa con la DLT de Negociación. Proporciona puntos finales utilizados en la gestión del ciclo de vida de las ofertas en la Trading DLT, a saber, crear, recuperar, modificar y eliminar ofertas. La API de Ofertas también se comunica con el Bus de Datos, la Aplicación de Descubrimiento Inteligente y la API de Identidad cuando se crea una nueva oferta. Estas interacciones se producen durante el proceso de creación de la oferta para comprobar la disponibilidad de los recursos ofrecidos y obtener un ID de clúster y un DID, respectivamente. Una vez confirmada la disponibilidad de los recursos ofrecidos y añadidos el ID de agrupación y el DID a la oferta recibida, ésta se almacena en la DLT de negociación. Una nueva adición a la implementación final del prototipo es la posibilidad de referenciar la misma oferta dentro de múltiples órdenes.

Figura 5-1 Ofrecer el alcance y la funcionalidad de la API

5.1.2 Arquitectura

La API de Oferta es interna a la Capa de Negocio dentro del Mercado, descrita con más detalle en el entregable E2.2 [3]. La API está disponible para permitir la interacción con la Trading DLT. Su función se basa en la gestión de ofertas en el Mercado para el establecimiento de transacciones. Estas ofertas proporcionan la descripción de los recursos suministrados que se van a negociar, incluyendo sus características técnicas, precio y Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

La API de oferta está protegida para comprobar la identidad del usuario del SCSC con el fin de evitar cualquier amenaza o ataque por parte de un cliente de la API, tal y como se representa en la Figura 5-2.

Figura 5-2 API de negociación con las que interactúa la SCSC en la capa empresarial

El acceso a la API de oferta se controla utilizando GitLab como proveedor de identidad de autenticación OAuth2. Así, el sistema SCSC, como la aplicación Marketplace para los usuarios, necesita solicitar el inicio de sesión de GitLab para interactuar con las Trading APIs, como la Offering API. Una vez autorizado, un interesado tiene permiso para interactuar con las ofertas disponibles en la Trading DLT.

En consecuencia, la arquitectura para acceder a las API de negociación del mercado desde el SCSC se representa en la Figura 5-3.

Figura 5-3 Arquitectura de autenticación de las API comerciales

5.1.2.1 Componentes

La API de oferta se compone de dos módulos: un componente envoltorio con una interfaz de usuario desarrollada en Python y un componente Golang que interactúa directamente con los Chaincodes de Hyperledger Fabric. La envoltura Python es utilizada por el Smart Contract State Composer (SCSC) y se ocupa de cualquier interfaz externa que deba ser consumida, a saber, las proporcionadas por la API de Identidad (necesaria para obtener un DID), el Bus de Datos (para confirmar la disponibilidad de recursos) y la aplicación Smart Discovery (para obtener un ID de clúster). Una

representación visual de la arquitectura de estos componentes se muestra en Figura 5-4.

Figura 5-4 Arquitectura de la API de ofertas

5.1.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Figura 5-5 representa los flujos de trabajo internos de los componentes de la API de ofertas en el Mercado 6GENABLERS para mostrar cómo cooperan durante cada operación la envoltura Python, la API Golang y las cadenas de códigos DLT de comercio. El primer paso del proceso de creación de ofertas es enviar una solicitud POST al punto final `/market/offer/check` de la API para confirmar que los recursos de la oferta prevista están disponibles. Este *endpoint* se añadió en la implementación del prototipo final y no aparecía en las versiones anteriores de la implementación. Esta solicitud no se reenvía a la API de Golang ni a la Trading DLT, ya que el componente Python Wrapper gestiona toda la comunicación con los componentes externos del Mercado. La envoltura de Python reenvía la oferta al Bus de Datos para solicitar al Broker Logic for Resource Controller que compruebe la disponibilidad de los recursos ofrecidos.

Cuando el Broker Logic for Resource Controller confirma la disponibilidad de los recursos, el SCSC envía otra solicitud POST al componente Python wrapper. Esta vez la solicitud se envía al punto final `/market/offer`. A continuación, el componente Python Wrapper obtiene un DID de la API de identidad y solicita un ID de clúster a la aplicación Smart Discovery. Una vez que estos campos adicionales se han añadido a la oferta, los datos de la solicitud se reenvían desde el envoltorio Python a la API Golang, que llama al chaincode responsable de almacenar las ofertas en el Trading DLT.

Offering API Internal Workflow

Figura 5-5 Oferta de API Flujo de trabajo interno

Existen dos situaciones en las que la API de ofertas recibe una solicitud DELETE. El primero es cuando el interesado que creó la oferta ya no desea que la oferta esté disponible para su compra en el mercado. La segunda se produce cuando expira la validez de la oferta. El campo "*validFor/endTime*" (resaltado en la Figura 5-6) es crucial en esta operación. Cuando se crea una oferta, se programa un trabajo dentro del contenedor utilizando el comando "at" de Linux. El trabajo se programa para que se ejecute una vez que se alcancen la hora y la fecha especificadas en el campo "*validFor/endTime*". A continuación, el sistema ejecuta un script, denominado "*teardown.py*", que llama al punto final DELETE de la API de ofertas, eliminándola así de la lista de ofertas disponibles.

Figura 5-6 Ofrecer el campo AIO EndDateTime

Todas las demás operaciones relacionadas con la gestión de las ofertas creadas son recibidas por la envoltura Python, pasadas a la API Golang y finalmente enviadas al chaincode correspondiente. Dado que las ofertas son visibles entre todos los nodos de la Trading DLT a través del canal público "oferta", todas las operaciones se realizan utilizando los Chaincodes denominados "oferta".

5.2 Realización del prototipo final

5.2.1 Tecnologías

La API de oferta se contenedorizó en dos imágenes Docker separadas (Python API y Golang API). Ambas imágenes se desplegaron en el banco de pruebas utilizando Kubernetes. Figura 5-7 muestra el flujo de comunicación desde que el documento JSON

conforme con TM Forum se envía a la Python API hasta la interacción de la Offering API en la Trading DLT a través del chaincode.

Figura 5-7 Oferta de tecnologías API

La imagen docker de la API de Python se construyó utilizando una imagen de Python 3.9. La lista de librerías instaladas en el contenedor se puede ver en Tabla 5-1 más abajo.

Tabla 5-1 Oferta de API: Paquetes Python

Biblioteca	Versión	Descripción
fastapi	>=0.104.1	FastAPI es el framework utilizado para desarrollar la API de ofertas. Este marco se basa en OpenAPI que proporciona una interfaz de usuario utilizando Swagger UI.
pydantic	>=2.4.2	Requerido por FastAPI. Se utiliza para la validación de datos de las entradas de la API.
uvicornio	>=0.24.0.post1	Uvicorn gestiona la comunicación de red para FastAPI.
solicita	>=2.25.1	Esta biblioteca se utiliza para realizar llamadas HTTP a la API de Golang.
confluent-kafka	==2.2.0	Esta biblioteca se utiliza para enviar mensajes desde la API de ofertas al tema "availability request" en el bus de datos

Tras la creación de una nueva oferta, el comando Linux 'at' se utiliza para programar un evento en el pod de la API Python que cancelará la oferta cuando se alcance la fecha de finalización especificada en la oferta. Esto se hace copiando el script "teardown.py" al contenedor en el arranque y programando su ejecución cuando se alcance la fecha final. El script teardown realiza una petición curl al punto final de eliminación de la oferta caducada. Una vez ejecutado el endpoint de eliminación, el "lifecycleStatus" de la oferta se actualiza a "no disponible" y la oferta ya no se devuelve en la operación GetAll.

La API Golang se construyó utilizando una imagen golang. Las bibliotecas externas utilizadas por esta imagen se detallan en Tabla 5-2.

Tabla 5-2 API de oferta: Paquetes Golang

Biblioteca	Descripción
github.com/hyperledger	Esta biblioteca se utiliza para interactuar con los códigos de cadena.
google.golang.org/grpc	Esta biblioteca se utiliza para acceder a la red de tejido Hyperledger.
github.com/gorilla/mux	Se utiliza para implementar un enrutador de peticiones.

El control de identidades para autorizar a la SCSC a interactuar con las API de negociación, incluida la API de oferta, requiere aplicar algunos pasos en la implementación, como se esboza en la Figura 5-8.

Figura 5-8 Pasos para incluir la autenticación OAuth en las API comerciales utilizando GitLab como proveedor de identidades

El grupo de usuarios autorizados a acceder a la API de oferta se configura en la configuración de grupos de GitLab¹. Así, para la aplicación propiedad del grupo, en este caso la URL de la API, se configura un ID de cliente OAuth 2, un Secreto y la URI de Redirección a la que se envían los usuarios después de autorizarse con GitLab. Esta configuración se muestra en Figura 5-9.

¹ Configurar GitLab como proveedor de identidad de autenticación OAuth 2.0
https://docs.gitlab.com/ee/integration/oauth_provider.html#create-a-group-owned-application

Figura 5-9 Configuración de la aplicación propiedad de un grupo en GitLab

Así, el sistema SCSC, como aplicación Marketplace para los usuarios, necesita solicitar el inicio de sesión en GitLab para interactuar con las API de negociación, como la API de oferta.

Cualquier nuevo usuario al que se desee conceder acceso a las API de negociación sólo tiene que añadirse al grupo GitLab, sin necesidad de realizar ningún cambio o actualización en el código de la API servida o del cliente SCSC.

5.2.2 Modelo de datos

Esta sección incluye una descripción del Modelo de Datos utilizado para almacenar una oferta en el Trading DLT. El modelo almacenado en el Trading DLT se menciona en Tabla 5-3 como Modelo de Oferta Completo. Este modelo se construye durante el procesamiento de las ofertas y contiene todos los datos y metadatos que deben persistir en relación con una oferta.

Tabla 5-3 Modelo completo de oferta

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
id	Cadena	DID de la oferta recibida de la API de identidad	"id": "GQYGEHUREWH"
contenidos_oferta	objeto	Entrada Objeto de oferta recibido de la SCSC	Véase E4.3 [7] para un ejemplo de los valores All-In-One para una nueva Oferta.
última_actualización	Cadena	Fecha y hora de las últimas modificaciones del objeto guardado	"última_actualización": "2024-11-30T13:50:26.456Z"
cluster_id	int	El ID de clúster asignado a la oferta, obtenido de la aplicación Smart Discovery.	"cluster_id": 5

En la Figura 510 se muestra una vista de alto nivel de los campos que suelen estar presentes en el objeto de oferta de entrada. Figura 5-10.

Figura 5-10 Ofrecer esquema de objetos de entrada

Para una lista más detallada de los campos requeridos, consulte el entregable E4.3 [7]. La API de ofertas utiliza los campos "validFor/startDateTime" y "validFor/endDateTime" para determinar la validez de la oferta. Otro campo relevante para la API de ofertas es el "productSpecification/lifecycleStatus", ya que se utiliza para indicar la disponibilidad de la oferta. Los valores posibles para este campo son "disponible" y "no disponible".

5.2.3 Interfaces

La API de Oferta proporciona una serie de interfaces que se espera sean utilizadas por el Compositor de Estado de Contrato Inteligente y la Aplicación de Descubrimiento Inteligente. Esta sección detalla las interfaces expuestas y los parámetros de entrada y salida esperados.

5.2.3.1 Expuesto

La lista de puntos finales disponibles en la API de ofertas que pueden utilizarse para recuperar, crear, actualizar y eliminar ofertas se muestra en Figura 5-11 siguiente.

Offers Transactions with Offers

GET	/market/offer/metrics	Get Metrics
GET	/market/offer	Get Available Offers
POST	/market/offer	Save Offer
GET	/market/offer/{offer_id}	Get Offer
PUT	/market/offer/{offer_id}	Update Offer
DELETE	/market/offer/{offer_id}	Delete Offers
POST	/market/offer/check	Check Offer
POST	/market/offer/cluster	Get Offers By Cluster

Figura 5-11 Vista OpenAPI de los puntos finales expuestos de la API de ofertas

Obtener métricas

Para ayudar en la creación de una nueva oferta, se *ha puesto a disposición* el *endpoint* /market/offer/metrics. El objetivo de este *endpoint* es proporcionar una lista de métricas válidas que pueden utilizarse al definir las reglas dentro del campo "serviceLevelAgreement" de la oferta.

Tabla 5-4 Punto final GetMetrics

Nombre de la operación: GetMetrics (/market/offer/metrics)			
Descripción		Punto final para ver las métricas disponibles.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
proveedor_de_métricas		cadena	La URL del proveedor de métricas.
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
métricas_disponibles		Lista[cadena]	Una lista de las métricas disponibles por el proveedor de métricas. Pueden utilizarse para definir reglas dentro del Acuerdo de Nivel de Servicio de una nueva oferta.
Notas			
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para crear una nueva oferta.			

Figura 5-12 Oferta Modelo AIO: métrica

Crear oferta

En la implementación final del prototipo en el banco de pruebas, se añadió un punto final adicional a la API de ofertas: `/market/offer/check`. Como resultado, se utilizan dos endpoints en la creación de una nueva oferta. El primer paso consiste en enviar una solicitud POST al *endpoint* `/market/offer/check` para comprobar que los recursos ofrecidos están disponibles. Esta comprobación se realiza reenviando la oferta prevista al tema `"availability_request"` del Bus de Datos. A continuación, el Broker Logic for Resource Controller lee la oferta y el SCSC lee la respuesta en el tema `"availability_response"`. Tabla 5-5 detalla el punto final para comprobar la disponibilidad de la oferta y los resultados esperados.

Tabla 5-5 Comprobar la disponibilidad de la oferta

Nombre de la operación: CheckOffer (/market/offer/check)		
Descripción	Punto final para comprobar que los recursos están disponibles antes de crear una oferta en la Trading DLT. Este punto final desencadena interacciones con el Bus de Datos. La oferta no se almacena en la Trading DLT en esta fase.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
Datos de la oferta	Objeto	Los datos de la oferta que se va a añadir a la Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
mensaje	cadena	Indicación del éxito de la interacción con el Bus de Datos. En caso de éxito de la operación, el mensaje devuelto es: "Se ha solicitado la disponibilidad de la oferta". Un posible mensaje de error es: "No se puede publicar en el Bus de Datos"
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para crear una nueva oferta.		

Una vez confirmada la disponibilidad de los recursos, el segundo paso del proceso de creación de ofertas consiste en enviar una solicitud POST al *endpoint* /market/offer, como se muestra en Tabla 5-6. En esta operación, la API de ofertas acepta un objeto Oferta de entrada. La API de ofertas comienza a construir un objeto Oferta completa (Tabla 5-3) solicitando un DID a la Identity API y un clúster ID a la Smart Discovery Application. Este objeto se almacena en la Trading DLT y puede ser visto por todos los nodos del mercado. El DID de la oferta se devuelve al SCSC una vez almacenado con éxito en el Trading DLT.

Tabla 5-6 Oferta de almacén en la Trading DLT

Nombre de la operación: NuevaOferta (/mercado/oferta)			
Descripción	Punto final para crear una nueva oferta en la Trading DLT. Este punto final desencadena interacciones con la Identity API y la Smart Discovery Application para obtener un DID y un ID de clúster para la nueva oferta.		
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
Datos de la oferta	Objeto	Los datos de la oferta que se va a añadir a la Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
Oferta DID	cadena	El DID de la oferta que devuelve el DLT de identidad durante el proceso de creación de la oferta.	
Notas			
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para crear una nueva oferta.			

OBTENER oferta

Existen tres opciones implementadas para recuperar ofertas de la DLT de negociación: obtener todas las ofertas, obtener una oferta específica y obtener todas las ofertas de un tipo de oferta concreto para una lista de ID de clúster.

El primer punto final devuelve todas las ofertas disponibles creadas por los Interesados en el mercado. Cualquier oferta que haya sido cancelada en el DLT de negociación no será devuelta en esta operación. No se requieren parámetros de entrada.

Tabla 5-7 Obtener todas las ofertas

Nombre de la operación: GetAllOffers (/mercado/oferta)			
Descripción	Punto final para recuperar todas las ofertas disponibles en la DLT de negociación		
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
N/A	N/A	N/A	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
respuesta	JSON	Devuelve una lista de todas las ofertas disponibles en la DLT de negociación.	
Notas			
La lista de ofertas devuelta cumple con el TM Forum y contiene el campo "id" de la oferta, que hace referencia al DID asignado a la oferta por la Identity DLT. Véase el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que especifican los demás campos presentes en la lista de ofertas de la respuesta.			

El segundo punto final se utiliza para ver el contenido de una oferta concreta. Para ello, se envía una solicitud GET al punto final /market/offer/{offer_id}. Se devuelve el contenido de la oferta, independientemente del estado de disponibilidad de la misma.

Tabla 5-8 Obtener oferta por ID

Nombre de la operación: GetOffer (/market/offer/<offer_id>)		
Descripción	Punto final para recuperar el contenido de una oferta individual.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
oferta_id	cadena	Identificador (DID) de la oferta que se desea consultar.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	JSON	Devuelve el contenido de una oferta en el DLT de negociación.
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para una oferta.		

Tabla 5-9 muestra el *endpoint* utilizado para recuperar una lista de ofertas que pertenecen a IDs de clúster especificados. A diferencia de los dos puntos finales anteriores utilizados para ver ofertas en la DLT de negociación, esta operación se realiza mediante una operación POST. Se aceptan como parámetros de entrada una lista de IDs de clúster y una cadena que define el tipo de oferta a devolver y la API de Ofertas devuelve una lista de todas las ofertas del tipo especificado que pertenecen a cualquiera de los IDs de clúster especificados.

Tabla 5-9 Obtener ofertas por ID de clúster(es)

Nombre de la operación: GetOffersByClusterId (/market/offer/cluster)		
Descripción	Punto final para recuperar todas las ofertas de un tipo determinado para una lista de clusters especificados en la Trading DLT.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
clusters_id	Lista de números enteros	Los ID de los clusters que se utilizarán como filtro para las ofertas devueltas. Un ejemplo válido de este valor podría ser {"clusters_id": [0,1,2]}.
tipo_oferta	Cadena	Tipo de oferta que debe filtrarse. Los valores válidos son: "Cloud", "Edge", "Network Service", "Virtual Network Function", "Network Slice", "Radio Access Network", "Spectrum".
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	Lista	Contiene todas las ofertas de la DLT de negociación que coinciden con los parámetros cluster_id y type especificados.
Notas		
La lista de ofertas devuelta cumple con el TM Forum y contiene el campo "id" de la oferta, que hace referencia al DID asignado a la oferta por la Identity DLT. Véase el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que especifican los demás campos presentes en la lista de ofertas de la respuesta.		

Oferta PUT

Las ofertas de la DLT de negociación pueden modificarse mediante una solicitud PUT al punto final /market/offer/{offer_id}. Las ofertas sólo pueden ser actualizadas

por la parte interesada que creó originalmente la oferta. Esto se comprueba obteniendo los metadatos de la oferta de la Identity API y verificando que el actor DID (es decir, el DID de la parte interesada que creó la oferta) es el mismo que el actor DID de la parte interesada que intenta realizar la actualización.

Tabla 5-10 Oferta de actualización

Nombre de la operación: UpdateOffer (/market/offer/<offer_id>)		
Descripción	Punto final para actualizar una oferta en el DLT de negociación.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
oferta_id	cadena	Identificador (DID) de la oferta que debe actualizarse.
Campos definidos por el modelo de oferta AIO	Objeto	Los datos de la oferta que se va a añadir a la Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	cadena	Mensaje que indica el éxito de la operación de actualización. Si la operación tiene éxito, el mensaje devuelto es: "Oferta actualizada con éxito".
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para representar una oferta.		

BORRAR Oferta

La eliminación de una oferta en el mercado cambia el valor del campo "*lifecycleStatus*" a "*no disponible*". Esto no elimina el registro de la oferta del DLT de negociación, pero ya no es devuelto por el punto final *GetAllOffers*. Una oferta sólo puede ser eliminada por la parte interesada que la creó originalmente.

Tabla 5-11 Borrar punto final de oferta

Nombre de la operación: DeleteOffer (/market/offer/<offer_id>)		
Descripción	Punto final para eliminar una oferta en la DLT de negociación.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
oferta_id	cadena	Identificador (DID) de la oferta que debe suprimirse.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	cadena	Mensaje que indica el éxito de la operación de borrado. Si la operación tiene éxito, el mensaje devuelto es: "Oferta eliminada con éxito".
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para representar una oferta.		

5.2.3.2 Consumido

Dentro de la lógica de la API de Oferta, se consumen cuatro aplicaciones externas: el Bus de Datos, la API de Identidad, la Aplicación de Descubrimiento Inteligente y la DLT de Negociación.

Bus de datos

La API de oferta envía un mensaje al tema *"availability_request"* en el bus de datos para verificar que el recurso ofrecido está disponible. El modelo de oferta compatible con TM Forum se envía en la carga útil a este tema. A continuación, se muestra un ejemplo de este mensaje.

```
{
  "name": "Oferta VNF con licencia perpetua y precio fijo recurrente",
  "description": "Este JSON representa la oferta de productos para OpenLDAP VNF",
  "versión": "1.0",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2024-10-14T13:50:21.456Z",
    "endDateTime": "2024-11-30T13:50:26.456Z"
  },
  "categoría": [
    {
      "nombre": "Función de red virtual",
      "description": "Categoría VNF"
    }
  ],
  "lugar": [...],
  "acuerdo": [...],
  "serviceLevelAgreement": {...},
  "productOfferingPrice": [...],
  "productSpecification": {
    "name": "VNF spec",
    "description": "Especificación de producto que ofrece servicios multimedia",
    "resourceSpecification": [...],
    "lifecycleStatus": "Disponible",
    "productSpecCharacteristic": [...]
  }
}
```

API de identidad

La API de Identidad se utiliza para obtener un DID para una nueva Oferta. Un ejemplo de esta solicitud a la API de Identidad se muestra en la Figura 5-13. El campo *"relatedItem"* se pasa como una cadena vacía para los objetos de oferta. El identificador de nodo se detecta cuando la aplicación se despliega inicialmente. Las claves criptográficas para las APIs se despliegan en el directorio *"/red/organizaciones/peerOrganizations/orgX.ejemplo.com"* donde X es el número del nodo. Cuando se despliega la API de oferta, el número del nodo se calcula leyendo el nombre del directorio y extrayendo el número mediante el uso de una expresión regular.

Example Value | Schema

```
{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRyNpiabds81Y",
  "items": {
    "type": "offer",
    "relatedItem": "",
    "actor_did": "GrxCcBZLgeeoShBmayFxsK",
    "nodeId": "2"
  }
}
```

Figura 5-13 Solicitud de oferta DID

Aplicación Smart Discovery

La API de ofertas interactúa con la aplicación Smart Discovery para obtener un ID de clúster para una nueva oferta. Los detalles de esta interfaz se describen en el documento que forma parte del entregable E5.3 [9] dedicado a la Aplicación Smart Discovery. La API de oferta envía el modelo de oferta conforme con el TM Forum al punto final `/offer_prediction` de la aplicación Smart Discovery y recibe un ID de clúster como respuesta.

Comercio DLT

Por último, la API de oferta interactúa con la DLT de negociación a través de Chaincodes desplegados. Una oferta que cumpla el Modelo de Oferta Completo descrito en la Tabla 5-3 se pasa a los Chaincodes para ser almacenada en el Trading DLT como paso final en el proceso de creación de la oferta. Aquí puede verse un ejemplo de la carga útil transmitida a los Chaincodes:

```
{
  "id": "GQYGEHUREWH",
  "última_actualización": "2024-11-30T13:50:26.456Z",
  "cluster_id": 3,
  "oferta_contenidos": {
    "name": "Oferta VNF con licencia perpetua y precio fijo recurrente",
    "description": "Este JSON representa la oferta de productos para OpenLDAP VNF",
    "versión": "1.0",
    "validFor": {...},
    "categoría": [...],
    "lugar": [...],
    "acuerdo": [...],
    "serviceLevelAgreement": {...},
    "productOfferingPrice": [...],
    "productSpecification": {
      "name": "VNF spec",
      "description": "Especificación de producto que ofrece servicios multimedia",
      "resourceSpecification": [...],
      "lifecycleStatus": "Disponible",
      "productSpecCharacteristic": [...]
    }
  }
}
```

Los campos que aparecen en verde son los que se han modificado en el prototipo final en comparación con las implantaciones anteriores. La adición del campo `"offer_contents"` permitió un desarrollo más flexible de la API. Cualquier cambio realizado en los modelos de los chaincodes requería volver a desplegar la red Trading DLT. En las versiones anteriores del prototipo, cada campo de la oferta se definía en el chaincode, exactamente igual que en las API de Python y Golang. Al almacenar el contenido del documento Todo en Uno en un objeto anidado en los chaincodes, cualquier cambio en la oferta AIO sólo requería modificaciones en la API de la oferta y no dentro de los chaincodes. De este modo se evita la necesidad de volver a desplegar toda la red con cada cambio de arquitectura.

También se ha añadido el campo `"last_updated"` para permitir un mejor seguimiento de las modificaciones de los elementos dentro del DLT de negociación.

5.3 Despliegue final del prototipo

5.3.1 Procedimientos de instalación

El código fuente de la API de ofertas está disponible en el siguiente repositorio: https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/dlt_apis. La estructura de carpetas del repositorio se muestra en la Figura 5-14.

```

dlt_apis/
├── utils
├── tests
├── deploy/
│   ├── dlt-deployment
│   └── trading-apis-deployment/
│       ├── golang-api-chart
│       └── python-wrapper-chart
├── miscelania
├── examples
├── api
├── thirdparties
├── src/
│   ├── chaincodes
│   ├── golang-api
│   └── python-wrapper
└── system
  
```

Figura 5-14 Estructura del repositorio de API de negociación

El directorio `deploy` contiene los gráficos Helm utilizados para desplegar tanto el componente API Golang como el wrapper Python en un clúster Kubernetes. El gráfico Helm para el componente API Golang se encuentra en el directorio `deploy/trading-apis-deployment/golang-api-chart`. Del mismo modo, el gráfico de Helm para la envoltura de Python se almacena en el directorio `deploy/trading-apis-deployment/python-wrapper-chart`.

El directorio `src` contiene el código fuente de la API de oferta. Está dividido en dos subdirectorios: `golang-api` y `python-wrapper`. El tercer subdirectorio, `chaincodes`, contiene los modelos de datos que aceptan los chaincodes. Los detalles del despliegue de los chaincodes se explican en la sección 2.3.1 de este documento.

El comando para instalar la API de Golang utilizando la tabla Helm es el siguiente:

```

helm --kubeconfig <kubeconfig_file> install golang-api-chart
./golang-api-chart --set nodeName=<node_name> --set
path=<path_to_crypto_config> --set image=
gitlab.i2cat.net:5050/rdprojects/6genablers/6genablers-
dlt/vicomtech/dlt_apis/golang_api --set env.mspID=<msp_id>, --set
env.cryptoPath=<crypto_path>, --set env.certPath=<cert_path>, --
set env.keyPath=<key_path>, --set
  
```

```
env.tlsCertPath=<tls_cert_path>, --set
env.peerEndpoint=<peer_endpoint>, --set
env.gatewayPeer=<gateway_peer>.
```

El gráfico acepta algunos parámetros que se establecen en el comando y que se explican con más detalle en Tabla 5-12.

Tabla 5-12 Parámetros de la carta Golang API Helm

Campo	Descripción	Valor de ejemplo
archivo_kubeconfig	Ruta al archivo kubeconfig que permite el acceso al clúster	~/6genablers/kubeconfig_6genablers-dlt-2.yaml
nombre_nodo	El nombre del nodo dentro del clúster	6genablers-dlt-2
ruta_a_configura_cripta	La ruta al directorio crypto config en el nodo. Este directorio contiene las claves criptográficas y los certificados.	"/home /Kubernetes-deployment/certificates/dlt-node2/crypto-config"
msp_id	ID del proveedor de servicios de afiliación.	"Org2MSP"
crypto_path	El directorio en el que se almacenan las claves criptográficas y los certificados	"/red/organizaciones/peerOrganizaciones/org2.ejemplo.com"
ruta_certificado	La ruta al certificado para permitir la interacción con la Trading DLT.	"/users/User1@org.example.com/msp/signcerts/cert.pem"
ruta_clave	La ruta a la clave criptográfica para permitir la interacción con la Trading DLT.	"/users/User1@org.example.com/msp/keystore/"
tls_cert_path	La ruta del certificado TLS para permitir la comunicación con la Trading DLT.	"/peers/peer0.org.example.com/tls/ca.crt"
peer_endpoint	El punto final de la DLT de negociación al que puede conectarse la API.	"172.27.13.250:32010"
gateway_peer	La dirección Gateway proporciona el punto de conexión para que una aplicación acceda a la red Fabric	"dlt-node.dlt-network.svc.cluster.local"

Una vez que la API Golang se ha desplegado correctamente, la API Python se puede desplegar utilizando el comando que se indica a continuación. Puede encontrar una lista de las imágenes disponibles en https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/dlt_apis/container_registry.

```
helm --kubeconfig <kubeconfig_file> install trading-apis-chart
./python-wrapper-chart --set nodeName=<node_name> --set
image=gitlab.i2cat.net:5050/rdprojects/6genablers/6genablers-
dlt/vicomtech/dlt_apis/python_api --set env.node_ip=<node_ip> --
set env.golang_api=<golang_api> --set
env.identity_url=<identity_url> --set
env.smart_discovery_url=<smart_discovery_url> --set
env.databus_url=<databus_url>
```

El gráfico *Helm* acepta parámetros requeridos por la API para comunicarse con otros componentes del banco de pruebas. Estos parámetros se explican en Tabla 5-13.

Tabla 5-13 Parámetros de la carta Python API Helm

Campo	Descripción	Valor de ejemplo
archivo_kubeconfig	Ruta al archivo kubeconfig que permite el acceso al clúster	~/6genablers/kubeconfig_6genablers-dlt-2.yaml
nombre_nodo	El nombre del nodo dentro del clúster	6genablers-dlt-2
nodo_ip	La dirección IP del nodo en el que se despliega la aplicación.	"http://172.27.13.250"
golang_api	La URL de la API Golang desplegada en el paso anterior.	"http://172.27.13.250:30966/"
URL_identidad	La URL de la API de identidad desplegada en el clúster.	"http://172.27.13.250:30210/"
smart_discovery_url	La URL de la API Smart Discovery desplegada en el clúster.	"http://172.27.13.250:30585/"
databus_url	El URI utilizado para conectarse al Bus de Datos.	"172.27.13.250:31090"

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP del nodo del clúster y el puerto de servicio definido por el valor *NodePort* en el archivo *service.yaml*. Las llamadas a la API pueden realizarse a la siguiente URL <dirección IP>:<puerto>/market/offer y una representación visual de la API utilizando Swagger UI está disponible en <dirección IP>:<puerto>/docs. Por ejemplo, en el despliegue actual la Swagger UI está disponible para el nodo 2 en <http://172.27.13.250:30547/docs>.

5.3.2 Documentación del usuario

Una vez desplegado el Python Wrapper, el sistema está listo para recibir peticiones de la SCSC para crear y gestionar ofertas en la Trading DLT. Hay varios indicadores de que las API se han desplegado correctamente.

Al instalar las cartas Helm, las salidas deben ser similares a las que se muestran en Figura 5-15 y Figura 5-16.

```
NAME: golang-api-chart
LAST DEPLOYED: Thu Jun 6 10:03:32 2024
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
```

Figura 5-15 Despliegue de la API Golang

```
NAME: trading-apis-chart
LAST DEPLOYED: Thu May 30 16:06:18 2024
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
```

Figura 5-16 Despliegue de la API Python

El siguiente paso es comprobar el estado de los pods mediante el siguiente comando:

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n trading-apis
get pods
```

Un ejemplo de un estado de despliegue válido se muestra en Figura 5-17. Ambos pods en el espacio de nombres trading-apis deben tener el "status" en estado "Running".

```
eobrien@LPT00250U:~/projects/6genablers/dlt_apis/deploy/trading-apis-deployment$ kubectl --kubeconfig
~/projects/6genablers/i2cat_certs/kubeconfig_6genablers-dlt-1.yaml get pods -n trading-apis
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
golang-api-568c8cd7b9-rd9d7         1/1     Running   0           36d
python-api-57cb84857-tnl6k         1/1     Running   0           9m11s
```

Figura 5-17 Visualización de las API de negociación

El siguiente comando se puede utilizar para comprobar los registros del pod *python-api* desplegado, utilizando el nombre que aparece en la salida del comando "get pods".

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n trading-apis
logs <nombre_del_pod>
```

Si el pod se ha desplegado correctamente, la salida de los registros de los pods debería mostrar un mensaje indicando que el inicio de la aplicación se ha completado, similar a Figura 5-18. Esto también puede confirmarse navegando a la URL de la página Swagger UI y utilizando los endpoints disponibles para crear nuevas ofertas en la Trading DLT.

```
eobrien@LPT00250U:~/projects/6genablers/dlt_apis/deploy/trading-apis-deployment$ kubectl --kubeconfig
~/projects/6genablers/i2cat_certs/kubeconfig_6genablers-dlt-1.yaml logs python-api-57cb84857-tnl6k -
n trading-apis
INFO: Started server process [1]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
Getting Node
['org1.example.com']
The ID Number of this Node is 1
```

Figura 5-18 Registros de API comerciales de inicio satisfactorio

Además, hay una serie de scripts disponibles en el directorio "examples" del repositorio. El directorio `examples/golang-api-test-calls/offers` contiene scripts que pueden utilizarse para confirmar la conexión entre la API Golang y el DLT de negociación. Estos scripts pueden ejecutarse desde un terminal que tenga acceso a la red del clúster donde está desplegada la API. Para utilizarlos, actualice el valor de la variable `GOLANGAPI` en el archivo `examples/config.sh`.

El directorio `examples/python-api-test-calls/offers` contiene scripts que pueden utilizarse para confirmar la conexión entre la API Python y la API Golang. En este caso es necesario actualizar las variables `PYTHONAPI`. Las instrucciones de uso completas

para estos scripts están disponibles en `examples/golang-api-test-calls/Readme.md` y en el directorio `examples/python-api-test-calls/Readme.md`. El ejemplo de la Figura 5-19 muestra la configuración que se utilizará para probar el nodo 2.

```
examples > golang-api-test-calls > $ config.sh
1  GOLANGAPI='http://172.27.13.250:30966'
2  PYTHONAPI='http://172.27.13.250:30547'
```

Figura 5-19 Ofreciendo ejemplos de API/config.sh

```
dlt_apis/
├─ utils
├─ tests
├─ deploy
├─ miscelania
├─ examples/
│  ├─ golang-api-test-calls/
│  │  └─ offers/
│  │     ├─ create-offer.sh
│  │     ├─ delete-offer.sh
│  │     ├─ get-offer-by-cluster.sh
│  │     ├─ get-offer-id.sh
│  │     ├─ get-offers.sh
│  │     └─ update-offer.sh
│  │     └─ Readme.md
│  └─ orders
│     └─ scstates
├─ python-api-test-calls/
│  └─ offers/
│     ├─ create-offer.sh
│     ├─ delete-offer.sh
│     ├─ get-offer-by-cluster.sh
│     ├─ get-offer-id.sh
│     ├─ get-offers.sh
│     └─ update-offer.sh
│     └─ Readme.md
│  └─ orders
│     └─ scstates
└─ config.sh
├─ api
├─ thirdparties
├─ src
└─ system
```

Figura 5-20 Estructura del directorio de ejemplos de API de oferta

5.3.3 Directriz de integración

Para funcionar como se espera, la API de Oferta requiere que el Bus de Datos, la API de Identidad, la Aplicación de Descubrimiento Inteligente y la DLT de Negociación estén desplegadas. Este módulo es consumido por el SCSC, que reenvía las nuevas ofertas del Mercado a la API de Oferta. A continuación, la API de Oferta interactúa con el Bus de Datos, la API de Identidad, la aplicación Smart Discovery y la DLT de Negociación para los siguientes fines:

- Integración con el Bus de Datos: La nueva oferta recibida por la API de Oferta es reenviada al tema "availability_request" en el Bus de Datos donde es leída por el Broker Logic for Resource Controller. La disponibilidad de los recursos puestos a disposición en la nueva oferta se verifica y se publica en el tema "availability_response". El SCSC lee de este tópico y actualiza el estado de disponibilidad de la oferta para ser almacenado dentro del Trading DLT.

Figura 5-21 availability_request Tema del bus de datos

- Integración con la API de Identidad: Una vez confirmada la disponibilidad de los recursos ofrecidos, debe obtenerse un nuevo DID para la oferta antes de que pueda almacenarse en el DLT de negociación. Para obtener este DID, la API de oferta interactúa con la API de identidad y consume el punto final newItem.

Figura 5-22 Ejemplo de integración con Identity API

- Integración con Smart Discovery: la API de ofertas interactúa con la aplicación Smart Discovery para obtener un ID de clúster para la oferta recién creada. Esto se consigue consumiendo el endpoint de Clasificación de la aplicación Smart Discovery.

POST /offer_prediction Predicts a new offer

Offer prediction method

Parameters
Try it out

No parameters

Request body required
application/json

The body of the request

Example Value | Schema

```

{
  "isBundle": true,
  "productSpecification": {
    "referredType": "string",
    "lifecycleStatus": "string",
    "targetProductSchema": {
      "schemaLocation": "string",
      "href": "string",
      "type": "string",
      "uuid": "string",
      "baseType": "string"
    },
    "validFor": {
      "startDateTime": "string",
      "endDateTime": "string"
    },
    "schemaLocation": "string",
    "description": "string",
    "type": "string",
    "uuid": "string",
    "version": "string",
    "baseType": "string",
    "lifecycleStatusEnum": "In study",
    "lastUpdate": "string",
    "name": "string",
    "href": "string",
    "id": "string"
  },
  "id": "string"
}
          
```

Figura 5-23 API de descubrimiento inteligente

- Integración con la Trading DLT: La Trading DLT es la responsable de almacenar las ofertas y, como tal, la Offering API debe interactuar con este componente durante la creación, actualización, lectura y eliminación de una oferta. La API de ofertas utiliza la AIO de ofertas para construir el modelo completo de ofertas que se muestra en la Figura 5-24 que se almacena en el Trading DLT.

Figura 5-24 Modelo de oferta completo para guardar en el DLT de negociación

5.4 Pruebas funcionales y resultados

Figura 5-25 muestra el estado de las APIs desplegadas en uno de los clusters Kubernetes. Como se puede observar, muestra todos los servicios, y pods desplegados para las APIs de Trading.

```
eobrien@LPT00250U:~/projects/6genablers/dlt_apis/deploy/trading-apis-deployment$ kubectl --kubeconfig
~/projects/6genablers/i2cat_certs/kubeconfig_6genablers-dlt-2.yaml get all -n trading-apis
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/golang-api-5d887886d9-2cmpg     1/1     Running   0           13d
pod/python-api-f6c647c74-z874w     1/1     Running   0           5m8s

NAME                                TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
service/golangapi-service-node     NodePort       10.102.54.3     <none>         6060:30966/TCP  13d
service/pythonapi-service-node     NodePort       10.105.158.79  <none>         8000:30547/TCP  5m8s

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/golang-api         1/1     1             1           13d
deployment.apps/python-api         1/1     1             1           5m8s

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/golang-api-5d887886d9  1         1         1       13d
replicaset.apps/python-api-f6c647c74   1         1         1       5m8s
```

Figura 5-25 Verificar el despliegue de la API de oferta

Para confirmar que la API de ofertas funciona como se espera, se crea una oferta en el Nodo 3 utilizando el *endpoint* POST /market/offer. Figura 5-26 muestra el contenido de la oferta incluida en la solicitud.

POST /market/offer Save Offer

Create an offer and store it in the Trading DLT.

This endpoint should be used after the availability of the resources has been confirmed by the `/offer/check` endpoint.

The offer.productSpecification.lifecycleStatus field must have the value 'available' to be created successfully.

A DID is obtained from the Identity API and the offer is forwarded to the Smart Discovery application to obtain a Cluster ID during the execution of this function.

Parameters Cancel

No parameters

Request body required application/json

```

{
  "agreement": [
    {
      "agreementSpecification": {
        "attachment": [
          {
            "attachmentType": "file",
            "content": "gMyAwAAWwjCCADp1sd44qwYYwqPj4KZW5kb2JqCjQgMChvYmoKPDwgL1Byb2NTZXQgWy...",
            "description": "Baseline Legal Prose describing the offering in detail",
            "id": "attachmentTemplate",
            "mimeType": "text/html",
            "name": "TemplateB2B",
            "size": {
              "amount": 1875,
              "unit": "KB"
            }
          }
        ]
      },
      "name": "agreementSpec"
    }
  ]
}

```

Execute Clear

Responses

Figura 5-26 Prueba de oferta POST

El éxito de la operación se confirma mediante el DID que se devuelve como salida de la operación, tal como se muestra en Figura 5-27.

Request URL
http://172.27.13.254:30547/market/offer

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>"7b883ubz5u6LMQpkc376bF"</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-length: 24 content-type: application/json date: Wed, 19 Jun 2024 07:40:23 GMT server: unicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Figura 5-27 Oferta de respuesta correcta de la API

El canal que debe utilizarse para comunicarse con la Trading DLT se envía en la cabecera de la petición desde la API Python y es extraído por la API Golang. En el caso

de la oferta, todas las ofertas se envían al canal público "oferta", como puede verse en las cabeceras de la solicitud en la Figura 5-28.

```
2024-06-19 10:47:03 INFO POST Request Headers: {'User-Agent': 'python-requests/2.32.3',
'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': 'application/json', 'Connection': 'keep-
alive', 'Content-Type': 'application/json', 'Channel': 'offer', 'Content-Length': '7032
'}
```

Figura 5-28 Ofrecer cabeceras API

Para confirmar aún más que la oferta se almacena correctamente en la Trading DLT, se realiza una solicitud GET (como se muestra en la Figura 5-29) para confirmar que el resultado es el esperado y que la oferta se puede recuperar correctamente. Esta prueba se realiza en todos los nodos para confirmar que la oferta está disponible públicamente. Esto indica que la API de oferta de cada nodo tiene acceso al canal público de "oferta" en la DLT de negociación y que la oferta se ha creado correctamente en el canal. La solicitud GET realizada con éxito en el nodo 2 puede verse en la Figura 5-30.

Figura 5-29 Oferta GET nodo de prueba 3

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://172.27.13.250:30547/market/offer/7bRRJUx25uGLN0xcJ7KbF' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.250:30547/market/offer/7bRRJUx25uGLN0xcJ7KbF
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "name": "VNF Offering with perpetual license and flat recurring price", "description": "This JSON represents the Product Offering for OpenLDAP VNF", "version": "1.0", "validFor": { "startDateTime": "2024-10-14T13:50:21.456Z", "endDateTime": "2024-11-30T13:50:26.456Z" }, "category": [{ "name": "Virtual Network Function", "description": "VNF category" }], "place": [{ "geoLocationUrl": "https://latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona", "name": "Barcelona" }], "agreement": [{ "description": "Baseline Legal Prose describing the offering in detail", "id": "legalProseTemplate", "name": "Legal Prose Template", "agreementSpecification": { "attachment": [{ </pre> <p>Response headers</p> <pre>content-length: 3640 content-type: application/json date: Wed, 19 Jun 2024 07:41:45 GMT server: uvicorn</pre>

Figura 5-30 Oferta GET nodo de prueba 2

Para probar el punto final de actualización, el valor del campo "versión" de la oferta creada previamente se cambia a "2.0".

Parameters Cancel Reset

Name	Description
offer_id * required string (path)	Y4uAFauoQdeEd5mcVFARYq

Request body required application/json

```

    "value": "50",
    "valueType": "integer"
  },
  ],
  "valueType": "integer"
},
],
"recurringChargePeriodLength": 1,
"recurringChargePeriodType": "monthly",
"version": "2.0",
},
],
"productSpecification": {
  "description": "Edge Product Specification offering",
  "lifecycleStatus": "Available",
  "name": "Edge spec",
  "resourceSpecification": [
    {
      "attachment": [],

```

Execute

Figura 5-31 Prueba de actualización de la oferta

La operación se ha realizado correctamente, lo que se confirma mediante el mensaje de éxito y la realización de otra operación GET que muestra el valor actualizado, Figura 5-32 y Figura 5-33 respectivamente.

Code **Details**

200

Response body

```
"Offer successfully updated"
```

Download

Response headers

```

content-length: 28
content-type: application/json
date: Fri, 24 May 2024 12:51:17 GMT
server: uvicorn

```

Figura 5-32 Éxito de la oferta de actualización

offer_id * required
string
(path)

Y4uAFauQdeEd5mcVFfRYq

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://172.27.13.254:30547/market/offer/Y4uAFauQdeEd5mcVFfRYq' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.254:30547/market/offer/Y4uAFauQdeEd5mcVFfRYq
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "value": 120, "priceType": "Flat", "prodSpecCharValueUse": [{ "description": "This field defines the recurring amount to pay for using the Edge resource.", "name": "recurring-payment-amount", "productSpecCharacteristicValue": [{ "value": "50", "valueType": "integer" }], "valueType": "integer" }], "recurringChargePeriodLength": 1, "recurringChargePeriodType": "monthly", "version": "2.0" }, { "productSpecification": { "name": "Edge spec", "description": "Edge Product Specification offering", "resourceSpecification": [{ "name": "Edge resource" }] } }</pre>

Figura 5-33 Confirmación del éxito de la actualización de la oferta

La última operación a confirmar es la operación de borrado.

DELETE
/market/offer/{offer_id} Delete Offers
⤴

Delete an existing offer in the Trading DLT by specifying the DID.
This changes the value of the field `productSpecification.lifecycleStatus` to `unavailable`

Parameters
Cancel

Name	Description
offer_id * required string <i>(path)</i>	Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq

Execute
Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://172.27.13.254:30547/market/offer/Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.254:30547/market/offer/Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq
```

Server response

Code	Details
200	"Offer successfully deleted"

Figura 5-34 Borrar prueba de oferta

Esta eliminación se verifica realizando una operación GET y confirmando que el valor del campo "lifecycleStatus" es "no disponible".

offer_id * required
string
(path)

Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://172.27.13.254:30547/market/offer/Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.254:30547/market/offer/Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "name": "storage", "resourceSpecCharacteristicValue": [{ "unitOfMeasure": "GB", "value": { "value": 140 } }], "relatedParty": [{ "name": "Infrastructure Provider", "role": "Seller" }], "lifecycleStatus": "unavailable", "id": "Y4uAFauoQdeEd5mcVFaRYq" }</pre>

Download

Figura 5-35 Oferta Prueba de supresión

5.5 Pruebas de integración y resultados

5.5.1 Integración con el bus de datos

Para confirmar la integración con el Bus de Datos, se puede utilizar el *endpoint* /market/offer/check. El objeto de oferta compatible con TM Forum se pasa al *endpoint* y se reenvía al tema "availability_request". Esto puede verificarse visualizando el cuadro de mandos del Bus de Datos. Figura 5-36 muestra los mensajes recibidos por el tema "availability_request" en el Bus de Datos.

Seek Type

Partitions

Key Serde

Value Serde

Clear all

Submit

Oldest First

DONE
1 ms
15 KB
3 messages consumed

	Offset	Partition	Timestamp	Key Preview	Value Preview
+	1	0	5/7/2024, 12:10:16		"{\n \"name\": \"Edge Offering with flat rec
+	2	0	5/7/2024, 14:00:09		"{\n \"name\": \"Edge Offering with flat rec
-	3	0	5/24/2024, 11:56:31		"{\n \"name\": \"Edge Offering with flat rec

Figura 5-36 Tema Availability_request en el bus de datos

Para confirmar aún más que la integración entre la API de oferta y el bus de datos es totalmente funcional, Figura 5-37 muestra la salida expandida del mensaje más reciente disponible en el tema. Los campos y valores presentes son los mismos que los pasados a la API de Oferta.

3 0 5/24/2024, 11:56:31 "{\n \"name\": \"Edge Offering with flat rec

Key	Value	Headers	Timestamp
			5/24/2024, 11:56:31 Timestamp type: CREATE_TIME
Key Serde			Size: 0 Bytes
Value Serde			Fallback Size: 5 KB

```

"{\n \"name\": \"Edge Offering with flat recurring
price\", \n \"description\": \"This JSON represents the
Product Offering for an Edge resource\", \n \"version\":
\"1.0\", \n \"validFor\": { \n \"startDateTime\":
\"2024-10-14T13:50:21.456Z\", \n \"endDateTime\":
\"2024-11-30T13:50:26.456Z\" \n }, \n \"category\": [ \n
{ \n \"name\": \"Edge\", \n \"description\":
\"Edge category\" \n } \n ], \n \"place\": [ \n { \n
\"geoLocationUrl\": \"https://latitude.to/map/es
/spain/cities/barcelona\", \n \"name\":
\"Barcelona\" \n } \n ], \n \"agreement\": [ \n { \n
\"description\": \"Baseline Legal Prose describing
the offering in detail\", \n \"id\":
\"legalProseTemplate\", \n \"name\": \"Legal Prose
Template\", \n \"agreementSpecification\": { \n
\"attachment\": [ \n { \n \"id\":
\"attachmentTemplate\", \n \"name\":
\"TemplateB2B\", \n \"attachmentType\":
\"file\", \n \"description\": \"Baseline
Legal Prose describing the offering in detail\", \n
\"mimeType\": \"text/html\", \n
\"content\": \"gMyAwAAWjjjCCADplsd44qWYwqPj4KZW5kb2Jq
CjQgMCBvYm9kaWwL1Byb2NTZXQgWy...\", \n
\"size\": { \n \"amount\": 1875, \n
\"unit\": \"KB\" \n } \n }, \n
\"name\": \"agreementSpec\" \n } \n
] \n ], \n \"prodSpecCharValueUse\": [ \n { \n
\"description\": \"Marketplace life cycle indication\"

```

Figura 5-37 Mensaje de bus de datos de la API de oferta

5.5.2 Integración con la API de identidad

La integración con la API de identidad se confirmó mediante la supervisión de los registros tanto de la API de identidad como de la API de oferta. La función principal de la interacción con la Identity API es obtener un DID para un nuevo artículo. Por tanto, la mejor forma de confirmar la integración con la API de identidad es utilizar la API de oferta para crear una nueva oferta.

Para acceder a los registros de la API de ofertas, primero busque el nombre del pod de la API de Python ejecutando el siguiente comando:

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n trading-apis get pods
```

Copie el nombre del pod que empieza por "python-api" e insértelo en el siguiente comando para ver los logs del pod.

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n trading-apis logs <nombre_del_pod>
```

Un registro, similar al que se muestra en Figura 5-38 confirma el DID recibido de la API de Identidad.

```
2024-05-30 14:09:00 INFO OFFER DID Y4uAFauQdeEd5mcVFaRYq
```

Figura 5-38 Salida de registro de la API de oferta: Integración de la API de identidad

Del mismo modo, para ver los registros de la API de identidad, repita el comando utilizado para acceder a los registros de la API de oferta, pero sustituya el indicador de espacio de nombres por "identity-api" para ver el nombre del pod. Los registros deberían mostrar una solicitud POST al punto final /item/newitem con un código de respuesta 200 para indicar una interacción válida con la API de identidad.

```
INFO: 172.27.13.254:4623 - "POST /item/newitem HTTP/1.1" 200 OK
```

Figura 5-39 Registros de la API de identidad

5.5.3 Integración con la aplicación Smart Discovery

La integración con la aplicación Smart Discovery se confirmó monitorizando los registros tanto de la aplicación Smart Discovery como de la API de oferta. Figura 5-40 muestra los registros de la aplicación Smart Discovery durante la creación de una oferta. El ID de clúster que asigna a la oferta de muestra es 1. Para acceder a estos registros, ejecute los comandos:

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n smart-  
discovery logs <nombre_del_pod>
```

```
2024-05-24 12:40:47 INFO business.offer_predictor 1  
2024-05-24 12:40:47 INFO business.offer_predictor Edge
```

Figura 5-40 Registros de Smart Discovery

Figura 5-41 muestra los registros de la API de oferta y confirma que el valor del ID de clúster recibido de la API de Smart Discovery es 1.

```
cluster id json {'offer_did': 'Y4uAFauoQdeEd5mcVFARYq', 'cluster_id': 1}
```

Figura 5-41 Ofrecer registros API

6 Order API

6.1 Diseño final del prototipo

6.1.1 Ámbito y funciones

La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de órdenes se utiliza para interactuar con la Trading DLT en casos de uso relacionados con órdenes. Proporciona puntos finales utilizados en la gestión del ciclo de vida de las órdenes en la Trading DLT, a saber, crear, recuperar, modificar y eliminar órdenes. Una nueva adición a la implementación final del prototipo es la posibilidad de incluir una referencia a múltiples ofertas dentro de una orden.

Figura 6-1 Alcance y funciones de la API de pedidos

6.1.2 Arquitectura

La API de Pedidos es interna a la Capa de Negocio dentro del Mercado, descrita con más detalle en el entregable E2.2 [2]. La API está disponible para permitir la interacción con la Trading DLT. Su función se basa en la gestión de pedidos en el Mercado para el establecimiento de transacciones. Estos pedidos contienen los registros de compra de los recursos ofrecidos durante un periodo determinado.

El acceso a la API de órdenes se controla mediante el estándar OAuth2 utilizando GitLab como proveedor de identidad. Una vez autorizado, un interesado tiene permiso para crear órdenes dentro de la Trading DLT. Los detalles sobre la arquitectura son comunes a las demás API de negociación, como la API de oferta, y se describen en la sección 5.1.2.

6.1.2.1 Componentes

La API de pedidos se compone de un componente envoltorio con una interfaz de usuario desarrollada en Python. Este componente envoltorio interactúa con un componente Golang que es una API que interactúa directamente con los Chaincodes de Hyperledger Fabric. El Python Wrapper es utilizado por el SCSC y se ocupa de cualquier interfaz externa que necesite ser consumida, concretamente la proporcionada por la API de Identidad (necesaria para obtener un DID). Una representación visual de la arquitectura de estos componentes se muestra en la Figura 6-2.

Figura 6-2 Arquitectura de la API de pedidos

6.1.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Figura 6-3 muestra los flujos de trabajo internos de los componentes de la API de pedidos en el Mercado 6GENABLERS. El SCSC envía una solicitud al componente Python wrapper. La envoltura Python interactúa entonces con la API de Identidad para obtener un DID y confirma que existe la oferta relacionada. Utilizando los metadatos de la oferta relacionada en la Identity API, la Order API calcula el nombre del canal chaincode que debe utilizarse. Una vez que el pedido completo está listo para ser almacenado en la DLT de negociación, la envoltura Python reenvía la solicitud a la API Golang. La API Golang extrae el nombre del canal chaincode de la cabecera de la solicitud y la orden que se va a almacenar de la carga útil de la solicitud. Esto permite a la API de órdenes llamar al chaincode DLT pertinente para interactuar con la DLT de negociación.

Order API Internal Workflow

Figura 6-3 Flujo de trabajo interno de la API de pedidos

6.2 Realización del prototipo final

6.2.1 Tecnologías

La API de pedidos se contenedorizó en dos imágenes Docker separadas (Python API y Golang API). Ambas imágenes se desplegaron en el banco de pruebas utilizando Kubernetes. Figura 6-4 muestra el flujo de comunicación desde que el documento JSON conforme con TM Forum se envía a la Python API hasta la interacción de las API en la Trading DLT a través del chaincode. En la implementación del prototipo final, las órdenes se distribuyen a través de canales privados en la Trading DLT. Este canal se denomina en el formato *ordenX-Y*, donde X e Y son los números de los nodos. El número más alto aparece en primer lugar en el nombre del canal. Por ejemplo, para órdenes creadas en el nodo 3 que hagan referencia a una oferta creada por el nodo 2, la orden estará disponible en el canal *orden3-2* y se podrá acceder a ella a través del chaincode del mismo nombre. El nodo 1 no tendrá acceso a esta orden.

Figura 6-4 Pila tecnológica de la API de pedidos

El componente envoltorio Python de la Order API se desplegó utilizando una imagen basada en la imagen docker Python 3.9. Dentro de este contenedor se utilizó el framework FastAPI para desarrollar la Order API. Este framework está basado en OpenAPI que proporciona una interfaz de usuario utilizando Swagger UI. La biblioteca de Python "requests" se utilizó para realizar llamadas HTTP a la API de Golang.

Al crear una nueva orden, el comando Linux 'at' se utiliza para programar un evento en el contenedor Python que cancelará la orden cuando se alcance la fecha de finalización especificada en la orden. Esto se hace copiando el script "teardown.py" al contenedor en el arranque y programando su ejecución cuando se alcance la fecha final. El script teardown realiza una petición curl al endpoint delete para la orden caducada.

Los detalles sobre la aplicación del procedimiento de autenticación se describen detalladamente en la sección 5.2.1. Este mecanismo, basado en OAuth2 y GitLab

como proveedor de identidad, controla el acceso a las API de negociación, incluida la API de órdenes.

6.2.2 Modelo de datos

Esta sección incluye una descripción del modelo de datos utilizado para almacenar una orden en la Trading DLT. El modelo almacenado en la Trading DLT se indica en la Tabla 6-1 como Modelo de Orden Completo. Este modelo se construye durante el procesamiento de las órdenes y contiene todos los datos y metadatos que deben persistir en relación con una orden.

Tabla 6-1 Modelo de orden completo

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
id	Cadena	DID de la Orden recibida de la API de Identidad	"id": "GQYGEHUREWH"
contenido_pedido	objeto	Objeto de pedido de entrada recibido de la SCSC	Véase E4.3 [7] para un ejemplo de los valores All-In-One para una nueva Oferta.
última_actualización	Cadena	Fecha y hora de las últimas modificaciones del objeto guardado	"última_actualización": "2024-11-30T13:50:26.456Z"

Una vista de alto nivel de los campos que suelen estar presentes en el Objeto de Entrada de Pedidos se muestra en la Figura 6-5. Para obtener una lista más detallada de los campos necesarios, consulte el entregable E4.3 [7]. El Modelo de Entrada de Pedidos hace referencia al DID para una lista de ofertas disponibles en la Trading DLT utilizando el campo "*productOrderItem/productOffering/id*". Otro campo relevante para la API de órdenes es el campo "state", ya que se utiliza para indicar el estado de la orden. Los valores posibles para este campo son "disponible" y "cancelada".

Figura 6-5 Modelo de entrada de pedidos

6.2.3 Interfaces

La Order API proporciona una serie de interfaces que se espera que sean utilizadas por el Smart Contract State Composer.

6.2.3.1 Expuesto

La lista de puntos finales disponibles en la API de órdenes que pueden utilizarse para recuperar, crear, actualizar y eliminar órdenes en la DLT de negociación se muestra en Figura 6-6 siguiente.

Orders <small>Transactions with Orders</small>		^
GET	/market/order Get Orders	∨
POST	/market/order Send Order	∨
GET	/market/order/{order_id} Get Order	∨
PUT	/market/order/{order_id} Update Orders	∨
DELETE	/market/order/{order_id} Delete Orders	∨

Figura 6-6 Vista OpenAPI de los puntos finales expuestos de la API de pedidos

Orden POST

Tabla 6-2 muestra el *endpoint* utilizado para crear un nuevo Pedido. Una petición POST al *endpoint* /market/order. En esta operación, la API de pedidos acepta un objeto Pedido de entrada. La API de pedidos comienza a construir un objeto Pedido completo (Tabla 6-1) solicitando un DID a la API de identidad. Se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal en el que debe almacenarse el objeto en la red Trading DLT. Este objeto se almacena en la Trading DLT y se puede acceder a él a través de un canal privado dentro del mercado. La parte interesada que creó la orden y la parte interesada que creó la oferta referenciada por la orden pueden acceder al canal privado para ver la orden. El DID de la orden se devuelve al SCSC una vez almacenada con éxito en el Trading DLT. La API de órdenes no envía ningún mensaje al Bus de Datos en relación con esta transacción.

Tabla 6-2 Punto final de pedido POST

Nombre de la operación: CreateOrder (/mercado/pedido)			
Descripción		Punto final para añadir una nueva orden a la DLT de negociación.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	Datos del pedido	Objeto	Los datos de la orden que se va a añadir a la Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	Pedido DID	cadena	El DID de la orden que devuelve el DLT de identidad durante el proceso de creación de la orden.
Notas			
Los detalles del pedido se envían a la API en el cuerpo de la solicitud en formato JSON. Consulte el Entregable E4.3 [7] para conocer los modelos de datos que se utilizarán para crear un nuevo pedido.			

GET Pedido

Hay dos formas posibles de recuperar los pedidos. Una es recuperando todas las órdenes, lo que no requiere parámetros de entrada. La otra es recuperando un pedido específico y especificando el ID del pedido en la URL (/market/order/<order_id>). En cada caso, se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal desde el que debe leerse el objeto dentro de la red Trading DLT.

La API de pedidos no envía ningún mensaje al bus de datos durante ninguna de estas operaciones.

Tabla 6-3 muestra los detalles del *endpoint* que se utilizará para recuperar todas las Órdenes. El primer punto final devuelve todas las órdenes activas relacionadas con el interesado, es decir, órdenes creadas por el interesado u órdenes que hacen referencia a una oferta que fue creada por el interesado. Cualquier orden que haya sido cancelada en el DLT de negociación no será devuelta en esta operación.

Tabla 6-3 Obtener todos los pedidos Punto final

Nombre de la operación: GetAllOrders (/mercado/pedido)			
Descripción		Punto final para leer todos los pedidos del mercado.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	N/A	N/A	N/A

130

Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	Lista	Contiene todas las órdenes de la DLT de negociación.
Notas		
La lista de órdenes devuelta cumple con el TM Forum y contiene el campo "id" de la orden que hace referencia al DID asignado a la orden por la Identity DLT. Véase el Entregable E4.3 [7] para los Modelos de Datos que especifican el resto de campos presentes en la lista de pedidos de la respuesta.		

El segundo punto final se utiliza para ver el contenido de un pedido concreto. Para ello, se envía una solicitud GET al punto final /market/order/{order_id}. Se devuelve el contenido del pedido, independientemente de su estado.

Tabla 6-4 Obtener orden por ID Punto final

Nombre de la operación: GetOrder (/market/order/<order_id>)		
Descripción	Punto final para recuperar el contenido de un pedido individual.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
orden_id	cadena	Identificador (DID) de la orden que se desea consultar.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	JSON	Devuelve el contenido de una orden en el DLT de negociación.
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para representar un pedido.		

Orden PUT

Las órdenes de la DLT de negociación pueden modificarse mediante una solicitud PUT al punto final /market/order/{order_id}. Las órdenes sólo pueden ser actualizadas por la parte interesada que las creó originalmente. Esto se comprueba obteniendo los metadatos de las órdenes de la Identity API y verificando que el actor DID (es decir, el DID de la parte interesada que creó la oferta) es el mismo que el actor DID de la parte interesada que intenta realizar la actualización. Se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal en el que debe actualizarse el objeto en la red Trading DLT.

Tabla 6-5 Orden de actualización Punto final

Nombre de la operación: UpdateOrder (/market/order/<order_id>)		
Descripción	Punto final para actualizar una orden en la DLT de negociación.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
ordenar_id	cadena	Identificador (DID) de la orden que debe actualizarse.
Campos definidos por el modelo de orden AIO	Objeto	Los datos de la orden que se va a añadir a la Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	cadena	Mensaje que indica el éxito de la operación de actualización. Si la operación se realiza correctamente, el mensaje devuelto es: "Pedido actualizado correctamente".
Notas		

Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para representar un pedido.

Borrar orden

La eliminación de una orden en el mercado cambia el valor del campo "estado" a "cancelada". Esto no elimina el registro de la orden del DLT de negociación, pero ya no es devuelto por el punto final GetAllOrders. Una orden sólo puede ser eliminada por la parte interesada que la creó originalmente. Se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal en el que debe realizarse la operación de borrado en la red Trading DLT.

Tabla 6-6 Eliminar punto final de oferta

Nombre de la operación: DeleteOrder (/market/order/<order_id>)		
Descripción	Punto final para eliminar una orden en la DLT de negociación.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
orden_id	cadena	Identificador (DID) de la orden que se desea eliminar.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	cadena	Mensaje que indica el éxito de la operación de borrado. Si la operación se realiza correctamente, el mensaje devuelto es: "Pedido eliminado correctamente".
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los modelos de datos que se utilizarán para representar un pedido.		

6.2.3.2 Consumido

API de identidad

La API de pedidos utiliza un punto final proporcionado por la API de identidad para obtener un DID para un *nuevo pedido*. Un ejemplo de esta solicitud a la API de Identidad se muestra en Figura 6-6. El campo "relatedItem" es el DID de una Oferta existente creada por otra parte interesada. No es posible crear una Orden que haga referencia a una Oferta creada por el mismo interesado.

Example Value | Schema

```
{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y",
  "items": {
    "type": "order",
    "relatedItem": "SuDTCeKJkXQ5GxckuzaqBB",
    "actor_did": "TFr1ZiULz2X7NvkKqh4J1e",
    "nodeId": "2"
  }
}
```

Figura 6-7 Solicitud de DID para pedido

Comercio DLT

La API de órdenes interactúa con la DLT de negociación a través de Chaincodes desplegados. Una orden que cumpla el Modelo de Orden Completo descrito en la Tabla 6-1 se transmite a través del canal privado a los Chaincodes y, en consecuencia, se almacena en la Trading DLT.

Aquí puede ver un ejemplo de la carga útil transmitida a los códigos de cadena:

```
{
  "id": "GQYGEHUREWH",
  "última_actualización": "2024-11-30T13:50:26.456Z",
  "order_contents": {
    "acuerdo": [...],
    "completionDate": "2024-11-30T13:54.112Z",
    "Descripción": "Este JSON representa un Pedido de Producto para Edge",
    "Nombre": "Orden de borde con prosa jurídica prestada",
    "orderDate": "2024-10-14T13:53.763Z",
    "productOrderItem": [...],
    "relatedParty": [...],
    "Estado": "Disponible",
    "version": "1.0"
  }
}
```

Los campos que aparecen en verde son los que se han modificado en el prototipo final en comparación con las implantaciones anteriores. La adición del campo "order_contents" permitió un desarrollo más flexible de la API. Cualquier cambio realizado en los modelos de los chaincodes requería volver a desplegar la red Trading DLT. En las versiones anteriores del prototipo, cada campo de la oferta se definía en el chaincode, exactamente igual que en las API de Python y Golang. Al almacenar el contenido del documento Todo en Uno en un objeto anidado en los chaincodes, cualquier cambio en el AIO del pedido sólo requería modificaciones en la API del pedido y no dentro de los chaincodes. De este modo se evitaba la necesidad de volver a desplegar toda la red con cada cambio de arquitectura.

También se ha añadido el campo "last_updated" para permitir un mejor seguimiento de las modificaciones de los elementos dentro del DLT de negociación.

6.3 Despliegue final del prototipo

6.3.1 Procedimientos de instalación

El código fuente de la API de pedidos está disponible en el siguiente repositorio: https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/dlt_apis.

La API de pedidos se instala utilizando el mismo gráfico de Helm que la API de ofertas. Encontrará información detallada sobre cómo desplegar la API en la sección 5.3.1.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP del nodo del clúster y el puerto de servicio definido por el valor NodePort en el archivo "service.yaml". Las llamadas a la API se pueden realizar a la siguiente URL <dirección IP>:<puerto>/market/order y en <dirección IP>:<puerto>/docs hay disponible una representación visual de la API mediante Swagger UI. Por ejemplo, en el despliegue actual la Swagger UI está disponible en <http://172.27.13.250:30547/docs>.

6.3.2 Documentación del usuario

No se requieren pasos adicionales para desplegar la API de órdenes. El gráfico de *Helm* para instalar las APIs de Negociación instala las tres APIs en el clúster. Para ver la documentación de usuario para desplegar las APIs de negociación, consulte la sección 5.3.2.

Una vez desplegadas las APIs de negociación, el sistema está preparado para recibir peticiones de la SCSC para crear y gestionar órdenes en la Trading DLT. Para realizar pruebas manuales, hay una serie de scripts disponibles en el directorio "examples" del repositorio. El directorio `examples/golang-api-test-calls/orders` contiene scripts que pueden utilizarse para confirmar la conexión entre la API Golang y la Trading DLT. Estos scripts pueden ejecutarse desde un terminal que tenga acceso a la red del clúster donde está desplegada la API. Para utilizarlos, actualice el valor de la variable `GOLANGAPI` en el archivo `examples/config.sh`.

El directorio `examples/python-api-test-calls/orders` contiene scripts que pueden utilizarse para confirmar la conexión entre la API Python y la API Golang. En este caso es necesario actualizar las variables `PYTHONAPI`. Las instrucciones de uso completas para estos scripts están disponibles en `examples/golang-api-test-calls/Readme.md` y en el directorio `examples/python-api-test-calls/Readme.md`.

```

dlt_apis/
├── utils
├── tests
├── deploy
├── miscelania
├── examples/
│   ├── golang-api-test-calls/
│   │   ├── offers
│   │   ├── orders/
│   │   │   ├── create-order.sh
│   │   │   ├── get-orders.sh
│   │   │   ├── get-order-by-id.sh
│   │   │   ├── update-order.sh
│   │   │   ├── delete-order.sh
│   │   │   └── Readme.me
│   │   └── scstates
│   └── python-api-test-calls/
│       ├── offers
│       ├── orders/
│       │   ├── create-order.sh
│       │   ├── get-orders.sh
│       │   ├── get-order-by-id.sh
│       │   ├── update-order.sh
│       │   ├── delete-order.sh
│       │   └── Readme.me
│       └── scstates
├── api
├── thirdparties
├── src
└── system
    
```

Figura 6-8 Estructura del directorio de ejemplos de API de pedidos

6.3.3 Directriz de integración

Para funcionar como se espera, la API de órdenes requiere que la API de identidad, la API de oferta y la DLT de negociación estén desplegadas. Este módulo es consumido por el SCSC, que reenvía las nuevas órdenes del Mercado a la Order API. A continuación, la Order API interactúa con la Identity API y la Trading DLT para los siguientes fines:

- Integración con la API de Identidad: Cuando la API de órdenes recibe una solicitud de creación de una nueva orden del SCSC, debe obtenerse un nuevo DID para la orden antes de que pueda almacenarse en el DLT de negociación. Para obtener este DID, la Order API interactúa con la Identity API y consume el punto final New Item.

Figura 6-9 Integración de la API de pedidos con la API de identidad

- Integración con el Trading DLT: El Trading DLT es responsable de almacenar las órdenes y, como tal, la Order API debe interactuar con este componente durante la creación, actualización, lectura y eliminación de una orden. La API de órdenes utiliza la AIO de órdenes de entrada para construir el modelo completo de órdenes que se muestra en la Figura 6-10 que se almacena en la Trading DLT.

Figura 6-10 Modelo de orden completo que se guardará en el Trading DLT

6.4 Pruebas funcionales y resultados

Para comprobar que la API de pedidos se ha desplegado correctamente, el estado de las API desplegadas debe ser "En ejecución". Figura 6-11 muestra el estado de las APIs desplegadas en uno de los clusters Kubernetes. Como se puede observar, muestra todos los servicios, y pods desplegados para las APIs de Trading.

```
eobrien@LPT00250U:~/projects/6genablers/dlt_apis/deploy/trading-apis-deployment$ kubectl --kubeconfig
~/projects/6genablers/i2cat_certs/kubeconfig_6genablers-dlt-2.yaml get all -n trading-apis
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/golang-api-5d887886d9-2cmpg     1/1     Running   0           13d
pod/python-api-f6c647c74-z874w     1/1     Running   0           5m8s

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
service/golangapi-service-node     NodePort     10.102.54.3     <none>         6060:30966/TCP  13d
service/pythonapi-service-node     NodePort     10.105.158.79  <none>         8000:30547/TCP  5m8s

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/golang-api         1/1     1             1           13d
deployment.apps/python-api        1/1     1             1           5m8s

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/golang-api-5d887886d9  1         1         1       13d
replicaset.apps/python-api-f6c647c74   1         1         1       5m8s
```

Figura 6-11 Verificar el despliegue de la API de pedidos

Durante las pruebas realizadas de la implementación final del prototipo, se prestó especial atención a probar la funcionalidad que había cambiado desde el despliegue inicial del prototipo. En el caso de la API de órdenes, esto significó centrarse en el uso de canales privados en la DLT de negociación, que era una función de nueva implantación con esta versión del despliegue. Se realizaron pruebas para garantizar que las órdenes sólo están disponibles para los nodos pertinentes (es decir, el nodo en el que se crea la orden y el nodo en el que se crea la oferta de los recursos referenciados).

6.4.1 Crear un pedido

Para confirmar que la API de pedidos funciona como se espera, se crea un pedido en el nodo 2 utilizando el *endpoint* POST `/market/order`. Figura 6-12 muestra el contenido del pedido incluido en la solicitud. Este pedido hace referencia a una oferta creada en el nodo 1 con un DID `"RTCpRDj8CCkijrM1cNL8kk"`.

POST /market/order Send Order ^

Create an order and store it in the Trading DLT.
A DID is obtained from the Identity API during the execution of this function.

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body required application/json ▾

```

    "name": "agreementSpec"
  },
  "description": "Rendered Legal Prose describing the offering in detail",
  "name": "Report PDF Document"
}
],
"completionDate": "2024-11-30T13:54.112Z",
"description": "This JSON represents a Product Order for Edge",
"name": "Edge Order with rendered legal prose",
"orderDate": "2024-10-14T13:53.763Z",
"productOrderItem": [
  {
    "action": "add",
    "productOffering": {
      "id": "RTcPRDj8CckijrM1cNL8kk"
    },
    "quantity": 1
  }
],
"relatedParty": [

```

Execute Clear

Figura 6-12 Orden POST de prueba funcional

El éxito de la operación se confirma mediante el DID que se devuelve como salida de la operación con un código de éxito 200, como se muestra en la Figura 6-13.

Request URL

http://172.27.13.250:30547/market/order

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <p>"5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL"</p> <p style="text-align: right;">Download</p>

Figura 6-13 Prueba funcional Respuesta posterior a la orden

El canal de la petición se envía en la cabecera y puede verse en Figura 6-14. En este caso el nombre del canal es 'order2-1' ya que el pedido se creó en el *nodo 2* y la oferta se creó en el *nodo 1*.

```
2024-06-19 10:48:57 INFO POST Request Headers: {'User-Agent': 'python-requests/2.32.3',
'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': 'application/json', 'Connection': 'keep-
alive', 'Content-Type': 'application/json', 'Channel': 'order2-1', 'Content-Length': '1
482'}
```

Figura 6-14 Cabecera de la solicitud de pedido POST

6.4.2 Ver pedidos

Para confirmar aún más que la orden se almacena correctamente en la Trading DLT, se realiza una solicitud GET (como se muestra en la Figura 6-15) para confirmar que la salida es la esperada y que la orden se puede recuperar correctamente. Esta prueba se realiza en el *nodo 2* y en el *nodo 1*, ya que ambos nodos tienen acceso al canal "order2-1" donde se ha desplegado la orden.

The screenshot shows a REST client interface for a GET request to the endpoint `/market/order/{order_id}`. The request parameters include `order_id` with the value `5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL`. The response is a 200 status code with a JSON body containing order details.

```
curl -X 'GET' \
'http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL' \
-H 'accept: application/json'
```

```
Request URL
http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL
```

```
Server response
Code    Details
200
Response body
{
  "name": "Edge Order with rendered legal prose",
  "description": "This JSON represents a Product Order for Edge",
  "version": "1.0",
  "orderDate": "2024-10-14T13:53.763Z",
  "completionDate": "2024-11-30T13:54.112Z",
  "state": "Available",
  "agreement": [
    {
      "description": "Rendered Legal Prose describing the offering in detail",
      "name": "Report PDF Document",

```

Figura 6-15 Prueba funcional Obtener orden por ID

Sin embargo, cuando se realiza la misma prueba en el *nodo 3*, un error indica que no se puede encontrar el pedido especificado, ya que el *nodo 3* no tiene acceso al canal "pedido2-1", un ejemplo de este mensaje de error se puede ver en la Figura 6 15.

ejecutado correctamente el *endpoint* PUT /market/order/{order_id} se devuelve el mensaje de confirmación "Pedido actualizado correctamente" (Figura 6-19).

PUT /market/order/{order_id} Update Orders

Update an existing order in the Trading DLT by specifying the DID and the new JSON of the order.

Parameters Cancel Reset

Name	Description
order_id * required string (path)	5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL

Request body required application/json

```

{
  "action": "add",
  "productOffering": {
    "id": "RTcPRDj8CckijrM1cNL8kk"
  },
  "quantity": 1
},
"relatedParty": [
  {
    "name": "VSV",
    "role": "Seller"
  },
  {
    "name": "VSP",
    "role": "Buyer"
  }
],
"state": "Available",
"version": "2.0"
}

```

Execute Clear

Figura 6-18 Orden de prueba funcional Entrada de actualización API

Request URL
http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>"Order successfully updated"</pre> <p>Download</p> <p>Response headers</p> <pre> content-length: 28 content-type: application/json date: Tue, 04 Jun 2024 10:07:31 GMT server: uvicorn </pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Figura 6-19 Respuesta de actualización de la API de órdenes de pruebas funcionales

6.4.4 Borrar pedidos

El último punto final utilizado en el ciclo de vida de un pedido es el punto final DELETE. Si se ejecuta correctamente, se devuelve el mensaje "Pedido eliminado correctamente" con un código de respuesta 200.

The screenshot shows a REST client interface for a DELETE endpoint: `/market/order/{order_id}`. The interface includes a description, a parameters section with a required `order_id` field containing the value `5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL`, and a response section showing a 200 status code and the JSON body `"Order successfully deleted"`.

Deleting an order does not remove it from the Trading DLT but changes the value of the field `state` to `cancelled`.

Parameters

Name	Description
<code>order_id</code> * required string (path)	5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL

Responses

Request

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL
```

Server response

Code	Details
200	Response body "Order successfully deleted"

Figura 6-20 Orden de prueba funcional Borrar

Para confirmar que esta operación ha dado lugar a que el campo "estado" del pedido se actualice a "cancelado", se realiza otra petición GET utilizando el `order_id`.

```

Curl
curl -X 'GET' \
'http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEK1crrkvkzL' \
-H 'accept: application/json'

Request URL
http://172.27.13.250:30547/market/order/5gfxCfRumPEK1crrkvkzL

Server response
Code    Details
200
Response body
{
  "name": "Edge Order with rendered legal prose",
  "description": "This JSON represents a Product Order for Edge",
  "version": "2.0",
  "orderDate": "2024-10-14T13:53.763Z",
  "completionDate": "2024-11-30T13:54.112Z",
  "state": "cancelled",
  "agreement": [
    {
      "description": "Rendered Legal Prose describing the offering in detail",
      "name": "Report PDF Document",
      "agreementSpecification": {
        "attachment": [
          {
            "description": "Legal Prose rendered with details of the offering and buyer",
            "mimeType": "application/pdf",
            "content": "Pj4KZw5kPj4KZw5kb2JqCjQgMCRBb2JqCjQgMCRBwYYwqPj4KZvYmoKPDwgL1Byb2NTZXQgWy...",
            "size": {
              "amount": 1133,
              "unit": "KB"
            },
            "name": "RenderedB2B",
            "attachmentType": "file"
          }
        ]
      },
      "name": "agreementSpec"
    }
  ]
}
Download

```

Figura 6-21 Orden de prueba funcional Borrado confirmado

6.5 Pruebas de integración y resultados

6.5.1 Integración con la API de identidad

La integración con la API de identidad se ha confirmado mediante el control de los registros tanto de la API de identidad como de la API de pedidos. La función principal de la interacción con la API de identidad es obtener un DID para un nuevo artículo. Por tanto, la mejor forma de confirmar la integración con la API de identidad es utilizar la API de pedidos para crear un nuevo pedido.

Para acceder a los registros de la API de órdenes, busque primero el nombre del pod de la API de Python ejecutando el siguiente comando. Sustituya el indicador de espacio de nombres por *trading-apis*.

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n <espacio_de_nombre> get pods
```

Copie el nombre del pod que empieza por *python-api* e insértelo en el siguiente comando para ver los logs del pod.

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n <espacio_de_nombre> logs <nombre_del_pod>
```

Un registro similar al que se muestra en Figura 6-22 confirma el DID recibido de la API de Identidad.

```
INFO: 2024-06-04 08:40:09 INFO ORDER DID XEbVmfAe3da4wxEx56Kcep
```

Figura 6-22 Salida del registro de la API de pedidos - Integración de la API de identidad

Del mismo modo, para ver los registros de la API de identidad, repita el comando descrito anteriormente, pero sustituya el indicador de espacio de nombres por *"identity-api"* para ver el nombre del pod. Los registros deberían mostrar una solicitud POST al punto final */item/newitem* con un código de *respuesta 200* para indicar una interacción válida con la API de identidad.

```
INFO: 172.27.13.254:4623 - "POST /item/newitem HTTP/1.1" 200 OK
```

Figura 6-23 La API de identidad registra una solicitud válida

7 SC State API

7.1 Diseño final del prototipo

7.1.1 Ámbito y funciones

La SC State API se utiliza para interactuar con la Trading DLT en casos de uso relacionados con el registro y la gestión de objetos SC State. Esta API se utiliza para activar el despliegue de recursos relacionados con las ofertas adquiridas. Este componente se utiliza para almacenar actualizaciones dinámicas en la Trading DLT mediante el almacenamiento de actualizaciones sobre el despliegue y el cumplimiento del SLA de los recursos relacionados. Una nueva adición a la implementación final del prototipo es la funcionalidad de sondeo de la SC State API. En el caso de que un consumidor de servicios verticales adquiriera recursos de un operador de red, se crea un Estado SC dentro del nodo del consumidor y se distribuye a través de la red Trading DLT. Cuando llega el momento de desplegar el recurso, la API SC State dentro del nodo del operador de red debe enviar el mensaje de despliegue al Bus de Datos. Para conseguirlo, el SC State del nodo del operador de la red sondea el Trading DLT para supervisar las actualizaciones del SC State, que pueden desencadenar el envío del mensaje de despliegue al Bus de Datos.

Figura 7-1 Ámbito y funciones del Estado SC

7.1.2 Arquitectura

La API de Estado SC es interna a la Capa de Negocio dentro del Mercado, descrita con más detalle en el entregable E2.2 [3]. La API está disponible para permitir la interacción con la Trading DLT. Su función se basa en activar el despliegue de recursos adquiridos y almacenar actualizaciones relacionadas con el estado del despliegue y el cumplimiento del SLA del recurso.

El acceso a la API de SC State se controla mediante el estándar OAuth2 utilizando GitLab como proveedor de identidad. Una vez autorizado, un interesado tiene permiso para interactuar con los Estados SC dentro de la Trading DLT. Los detalles sobre la arquitectura son comunes a las demás API de negociación, como la API de oferta, y se describen en la sección 5.1.2.

7.1.2.1 Componentes

La SC State API se compone de un componente envoltorio con una interfaz de usuario desarrollada en Python. Este componente envoltorio interactúa con un componente Golang que es una API que interactúa directamente con los Chaincodes de Hyperledger Fabric. El Python Wrapper es utilizado por el SCSC y se ocupa de cualquier interfaz externa que necesite ser consumida, a saber, la proporcionada por la API de Identidad (necesaria para obtener un DID) y el Bus de Datos (utilizado para desplegar los recursos ordenados). Una representación visual de la arquitectura de estos componentes se muestra en la Figura 7-2:

Figura 7-2 Arquitectura estatal de SC

7.1.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Figura 7-3 muestra los flujos de trabajo internos de los componentes de la API SC State en el Mercado 6GENABLERS. El SCSC envía una solicitud al componente envoltorio de Python. Si es necesario realizar alguna acción adicional, como obtener un DID para un nuevo Estado SC, estas acciones se realizan en el nivel de envoltura de Python. Una vez que todo el Estado SC está listo para ser almacenado en la DLT de negociación, la envoltura Python reenvía la solicitud a la API Golang. La API Golang extrae el nombre del canal chaincode de la cabecera de la solicitud y el estado SC que se va a almacenar de la carga útil de la solicitud. Esto permite a la API SC State llamar al chaincode DLT pertinente para interactuar con la Trading DLT.

SC State API Internal Workflow

Figura 7-3 Flujo de trabajo interno de SC State

A diferencia de las otras Trading APIs, la SC State API sondea la Trading DLT para detectar cambios entre dominios. Para ello, la SC State API utiliza dos subprocesos. El primero se dedica a supervisar los estados SC para los que el nodo se encuentra en el dominio del proveedor y es responsable del despliegue de recursos. El segundo hilo supervisa los eventos añadidos a los Estados SC para los que el nodo está en el dominio del consumidor para notificar a la parte interesada las violaciones del Acuerdo de Nivel de Servicio. A continuación, se muestra un ejemplo de cada caso de uso.

Despliegue de recursos entre dominios

Figura 7-4 muestra cómo se despliegan los recursos a través de los dominios. En este ejemplo, la parte interesada B ha creado una oferta en el dominio del proveedor. A continuación, la parte interesada A adquiere esta oferta en el dominio del consumidor y crea un pedido y un estado SC correspondientes. Cuando llega el momento de desplegar los recursos, tras confirmar que los recursos están disponibles, la parte interesada A actualiza el Estado SC en la DLT de negociación con una orden para desplegar los recursos estableciendo el campo "acción" en "desplegar". Esta actualización se difunde entre los dominios a través de la Trading DLT. La API del Estado SC en el dominio del proveedor sondea la DLT de negociación en busca de actualizaciones. Detecta que el campo "action" ha cambiado de "check" a "deploy". A continuación, la API de estado de SC envía un mensaje al tema "deployment_request" del bus de datos del dominio del proveedor para que la lógica de intermediación del controlador de recursos despliegue los recursos adquiridos.

Figura 7-4 Despliegue entre dominios

Propagación de alarmas entre dominios

Figura 7-5 muestra cómo se propaga una violación de SLA entre dominios en el mercado. Una vez desplegados los recursos en el dominio del proveedor, el componente de Monitorización Proactiva de ANS detecta cualquier incumplimiento de las reglas del ANS. Cuando se detecta una alarma, se escribe en el tema "alarma" en el Bus de Datos en el dominio del proveedor. El SCSC lee esta alarma y actualiza el SC State con un evento de alarma en el Trading DLT a través de la SC State API en el dominio del proveedor. Esta actualización se difunde entre dominios a través de la Trading DLT. La API del Estado SC en el dominio del consumidor sondea la DLT de negociación y detecta

un nuevo evento en un Estado SC que se creó originalmente en el dominio del consumidor. La API de Estado SC reenvía un mensaje al tema "alarma" en el Bus de Datos del dominio consumidor para alertar al SCSC de que se ha producido una violación en relación con un recurso ordenado.

Figura 7-5 Propagación de la violación del ANS entre dominios

7.2 Realización del prototipo final

7.2.1 Tecnologías

La API de SC State fue contenedorizada en dos imágenes Docker separadas (Python API y Golang API). Ambas imágenes se desplegaron en el banco de pruebas utilizando Kubernetes. Figura 7-6 muestra el flujo de comunicación desde que el documento JSON compatible con TM Forum se envía a la Python API hasta la interacción de las API en la Trading DLT a través del chaincode. En la implementación del prototipo final, los Estados SC se distribuyen a través de canales privados en la Trading DLT. Este canal se denomina en el formato *orderX-Y*, donde X e Y son los números de los nodos. Se trata del mismo canal que se utiliza para almacenar órdenes en la Trading DLT. Los chaincodes que se utilizan para acceder al canal privado desde la API SC State tienen un nombre en el formato *scstateX-Y*. En los casos de nombrar el canal y los chaincodes, aparece el número más alto. Por ejemplo, para los SC States creados en el *nodo 3* que hacen referencia a los recursos ofrecidos por el *nodo 2*, el SC State estará disponible en el canal *order3-2* y accederá al canal a través del chaincode *scstate3-2*. El *nodo 1* no tendrá acceso a este SC State.

Figura 7-6 Pila tecnológica del Estado de SC

El componente SC State API Python wrapper se desplegó utilizando una imagen basada en la imagen docker Python 3.9. Dentro de este contenedor se utilizó el framework FastAPI para desarrollar la SC State API. Este framework está basado en OpenAPI que proporciona una interfaz de usuario utilizando Swagger UI. La biblioteca de Python "requests" se utilizó para realizar llamadas HTTP a la API Golang.

Tras la creación de un nuevo Estado SC, el comando Linux 'at' se utiliza para programar un evento en el contenedor Python que cancelará el Estado SC cuando se alcance la fecha de finalización especificada en el Estado SC. Esto se hace copiando el script "teardown.py" al contenedor en el arranque y programando su ejecución cuando se alcance la fecha de finalización. El script teardown realiza una petición curl al endpoint delete para el SC State caducado.

Los detalles sobre la aplicación del procedimiento de autenticación se describen detalladamente en la sección 5.2.1. Este mecanismo, basado en OAuth2 y GitLab como proveedor de identidad, controla el acceso a las API de negociación, incluida la API de estado de SC.

7.2.2 Modelo de datos

Esta sección incluye una descripción del modelo de datos utilizado para almacenar un Estado SC en la Trading DLT. El modelo almacenado en la Trading DLT se indica en la Tabla 7-1 como Modelo de Estado SC Completo. Este modelo se construye durante el procesamiento de los Estados SC y contiene todos los datos y metadatos que deben persistir en relación con un Estado SC.

Tabla 7-1 Modelo de Estado SC completo

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
id	Cadena	DID del estado SC recibido de la API de identidad	"id": "GQYGEHUREWH"

sc_state_contents	objeto	Entrada Objeto de Estado SC recibido del SCSC	Véase E4.3 [7] para ver un ejemplo de los valores All-In-One para una nueva Oferta.
última_actualización	Cadena	Fecha y hora de las últimas modificaciones del objeto guardado	"última_actualización": "2024-11-30T13:50:26.456Z"

Una vista de alto nivel de los campos que suelen estar presentes en el objeto de estado SC de entrada se muestra en la Figura 7-7. Para obtener una lista más detallada de los campos necesarios, consulte el entregable E4.3 [7]. El Input SC State Model hace referencia a una orden existente en la Trading DLT utilizando el campo "order/id". Otro campo relevante para la Order API es el campo "state", ya que se utiliza para indicar el estado de la SC State. Los valores posibles para este campo son "disponible" y "cancelada".

Figura 7-7 Estado SC Modelo de entrada

7.2.3 Interfaces

La SC State API proporciona una serie de interfaces que se espera sean utilizadas por el Smart Contract State Composer. La SC State API ha sido actualizada desde el despliegue del prototipo inicial para aceptar la última versión de los Modelos de Datos definidos en el entregable E4.3 [7].

7.2.3.1 Expuesto

La lista de puntos finales disponibles en la API de estados SC que pueden utilizarse para recuperar, crear, actualizar y eliminar estados SC en la DLT de negociación se muestra en la Figura 7-8 siguiente.

SC States Transactions with SC States

GET	/market/scstate	Get Scstates
POST	/market/scstate	Send Scstates
GET	/market/scstate/{scstate_id}	Get Scstate
PUT	/market/scstate/{scstate_id}	Update Scstates
DELETE	/market/scstate/{scstate_id}	Delete Scstates
POST	/market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy	Pre Deploy

Figura 7-8 Puntos finales expuestos para la API SC State

En la implementación final del prototipo en el banco de pruebas, se añadió un *endpoint* adicional a la API: /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy. Como resultado, se utilizan tres endpoints en el despliegue de recursos relacionados con un SC State.

POST Estado SC

El primer paso consiste en enviar una solicitud POST al *endpoint* /market/scstate para crear el objeto SC State en la Trading DLT. Este *endpoint* se describe en Tabla 7-2. Se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal en el que debe almacenarse el Estado SC en la red Trading DLT. Esta operación puede ser realizada por la parte interesada que ha creado previamente la orden a la que se hace referencia en el cuerpo de la OIA de Estado SC. Esta operación la realiza el SCSC en el dominio del consumidor. El campo "action" de la SC State AIO debe tener el valor "create". La API de Estado SC del dominio proveedor detecta la adición del Estado SC para sus recursos ofrecidos y reenvía un mensaje al tema "deployment_request" en el Bus de Datos para alertar al SCSC de que se ha creado un nuevo Estado SC relevante.

Tabla 7-2 POST Estado SC punto final

Nombre de la operación: CreateSCState (/mercado /EstadoSC)		
Descripción	Punto final para registrar estados de contratos inteligentes.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
solicitar	JSON	El cuerpo de la solicitud detalla la información correspondiente sobre el estado posterior al despliegue de los activos adquiridos.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
SC Estado DID	cadena	El DID del Estado SC que devuelve el DLT de identidad durante el proceso de creación del Estado SC.
Notas		
Los datos del estado SC se envían a la API en el cuerpo de la solicitud en formato JSON. Para los modelos de datos de esta solicitud, consulte el entregable E4.3 [7].		

Estado SC previo al despliegue

El segundo paso en el despliegue de recursos es comprobar que los recursos están disponibles. Para ello se utiliza el *endpoint* /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy. Este punto final se llama en el dominio del consumidor utilizando el DID del SC State como parámetro de entrada. La SC State API actualiza el valor del campo "action" a "check" en el Trading DLT. La API del Estado SC en el dominio del proveedor lee la actualización del Estado SC y envía un mensaje en el tema "deployment_request" del Bus de Datos. A continuación, el Broker Logic for Resource Controller lo lee y el SCSC lee la respuesta en el tema "availability_response". Tabla 7-3 detalla el punto final para comprobar la disponibilidad de la oferta y los resultados esperados.

Tabla 7-3 Punto final de predespliegue SC State API

Nombre de la operación: PreDeploySCState (/market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy)		
Descripción	Punto final para comprobar que los recursos están disponibles antes de desplegarlos en la red. Este punto final desencadena interacciones con el bus de datos.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
estado_did	cadena	El DID del Estado SC que la parte interesada desea desplegar.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
mensaje	cadena	Indicación del éxito de la interacción con el Bus de Datos. En caso de operación correcta, el mensaje devuelto es: "comprobando disponibilidad de recursos". Un mensaje de error válido es: "No se puede publicar en el Bus de Datos"
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los Modelos de Datos que se utilizarán para representar un Estado SC.		

PUT SC Estado

El tercer y último paso en el despliegue de los recursos es la solicitud PUT a /market/scstate/<scstate_id> una vez confirmada la disponibilidad de los recursos. El objeto SC State que se pasa al *endpoint* en el cuerpo de la solicitud debe tener el valor "deploy" para el campo "action". Se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal en el que debe actualizarse el objeto en la red Trading DLT. La API SC State del proveedor detecta que el campo "action" del objeto SC State ha sido actualizado y reenvía un mensaje al tema "deployment_request" en el Bus de Datos.

Tabla 7-4 Actualizar punto final SC State API

Nombre de la operación: UpdateSCState(/market/scstate/<scstate_id>)		
Descripción	Punto final para actualizar una oferta en el DLT de negociación.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
id_estado_esc	cadena	Identificador (DID) del scstate que se va a desplegar.
Campos definidos por el modelo de orden AIO	Objeto	Los datos del Estado SC en el cuerpo de la solicitud JSON.

Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	Respuesta	cadena	Mensaje que indica el éxito de la operación de actualización. Si la operación tiene éxito, el mensaje devuelto es: "Estado SC actualizado con éxito".
Notas			
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los Modelos de Datos que se utilizarán para representar un Estado SC.			

GET SC Estado

Hay dos formas posibles de recuperar los Estados SC. Una es recuperando todos los estados SC, en la que no se adjuntan datos a la solicitud GET. La otra es recuperando un Estado de SC específico y especificando el ID del Estado de SC en la URL (/market/scstate/<sc_state_id>).

En la última versión de la implantación se añade una cabecera a estas solicitudes para indicar el canal del que debe leerse el objeto en la red Trading DLT. Para recuperar todos los estados SC, se realiza una solicitud "Get All" a cada chaincode al que tenga acceso un nodo, y los resultados se combinan para devolver todos los estados SC relacionados con el interesado.

Una parte interesada sólo tiene permiso para ver los Estados SC que son relevantes para ella, es decir, los Estados SC que han creado ellos mismos o los Estados SC que se refieren a recursos ofrecidos por ellos.

Tabla 7-5 Punto final GET SC State

Nombre de la operación: GetSCState (/market / scstate/<scstate_id>)			
Descripción		Punto final para leer un Estado de Contrato Inteligente específico.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	sc_state_id	cadena	El identificador del Estado de Contrato Inteligente a leer.
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	Respuesta	JSON	Los detalles del estado del contrato inteligente, incluido el ID proporcionado, se devuelven en formato JSON en la respuesta.
Notas			
El objeto SC State devuelto contiene el campo "id" del SC State que se refiere al DID asignado al SC State por la Identity DLT. Véase el Entregable E4.3 [7] para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de Estados SC en la respuesta.			

Tabla 7-6 Punto final GET All SC State

Nombre de la operación: GetAllSCStates (/market/scstate)			
Descripción		Punto final para leer todos los estados del contrato inteligente.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	N/A	N/A	N/A
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	Respuesta	Lista	Contiene todos los objetos de estado del contrato inteligente en la DLT de negociación.
Notas			

La lista de objetos SC State devuelta contiene el campo "id" del SC State, que hace referencia al DID asignado al SC State por la Identity DLT. Véase el Entregable E4.3 [7] para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de Estados SC en la respuesta.

DELETE Estado SC

La eliminación de un Estado SC en el mercado cambia el valor del campo "estado" a "cancelado" y el campo "acción" a "desmontaje". Esto no elimina el registro del Estado SC de la DLT de negociación. Un Estado SC sólo puede ser eliminado por la parte interesada que creó originalmente el Estado SC. Se añade una cabecera a esta solicitud en la última versión del despliegue para indicar el canal en el que debe eliminarse el objeto en la red Trading DLT. Este punto final es activado por la SCSC en el dominio del consumidor. La API del Estado SC en el dominio del proveedor detecta el cambio en el Estado SC y reenvía un mensaje al tema "deployment_request" en el Bus de Datos para activar la Lógica del Broker para que el Controlador de Recursos dé de baja los recursos desplegados.

Tabla 7-7 Borrar punto final SC State

Nombre de la operación: DeleteSCState (/market / scstate/<scstate_id>)		
Descripción	Punto final para eliminar una oferta en la DLT de negociación.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
sc_state_id	cadena	Identificador (DID) del Estado SC que se va a eliminar.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	cadena	Mensaje que indica el éxito de la operación de borrado. Si la operación tiene éxito, el mensaje devuelto es: "Estado SC borrado con éxito".
Notas		
Consulte el Entregable E4.3 [7] para los Modelos de Datos que se utilizarán para representar un Estado SC.		

7.2.3.2 Consumido

La SC State API consume interfaces proporcionadas por la Identity API, el Data Bus y la Trading DLT.

API de identidad

La API de Identidad se utiliza para obtener un DID para un nuevo Estado SC. Un ejemplo de esta solicitud a la API de Identidad se muestra en la Figura 7 4. El campo "relatedItem" es el DID de un Pedido.

POST /item/newitem Createnewitem

Accepts a POST request to /item/newitem to create a Decentralized Identifier (DID) for a new item in the system (offer, order, or SC State). The request body should include a steward DID and metadata with three fields type (offer, order, or SC State), relatedItem, and actor DID (owner).

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body required application/json

```

{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y",
  "metadata": {
    "type": "sc-state",
    "actor_did": "YEw77NsMkS4MeYLv8x6eVw",
    "nodeId": "1",
    "relatedItem": "Ncy7GHURLXq7YMJdAvibSK"
  }
}

```

Figura 7-9 Solicitud DID para el Estado SC

Bus de datos

La API del Estado SC reenvía un mensaje al tema *"deployment_request"* en el Bus de Datos tres veces durante el ciclo de vida del Estado SC.

1. Para comprobar la disponibilidad de los recursos antes del despliegue (POST /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy).
2. Para desplegar los recursos adquiridos. (PUT /mercado/scstate/{scstate_id}).
3. El desmontaje de los recursos desplegados. (DELETE /mercado/scstate/{scstate_id}).

Se utiliza el mismo tema para estos tres casos de uso con el fin de aprovechar el mismo formato de estos mensajes. La diferencia entre el formato de los mensajes para los tres casos de uso radica en el valor del campo *"acción"*, que tiene cuatro valores posibles: *"crear"*, *"comprobar"*, *"desplegar"* y *"desmontar"*.

El mensaje enviado al Bus de Datos contiene cada uno de los campos de la AIO del Estado SC, así como algunos campos adicionales. El DID del Estado SC se almacena en el campo *"SCStateId"*. La acción que debe realizarse se almacena en el campo *"action"*, como se ha explicado anteriormente. Los campos de la orden relacionada también se incluyen en el campo *"orderDescription"*. A continuación, se muestra un ejemplo de este mensaje:

```

{
  "nombre": "Estado SC relacionado con Edge Order",
  "description": "Estado SC generado en la instanciación",
  "versión": "1.0",
  "estado": "completado",
  "orden": {...},
  "validFor": {...},
  "lugar": [...],
  "eventos": [...],
  "acción": "comprobar",

```

```

"SCStateId": "N4Pp4DdFKoUWa2Pvypsoan",
"orderDescription":{
  "nombre": "Orden de borde con prosa jurídica prestada",
  "description": "Este JSON representa un Pedido de Producto para Edge",
  "versión": "1.0",
  "orderDate":"2024-10-14T13:53.763Z",
  "completionDate":"2024-11-30T13:54.112Z",
  "estado": "Disponible",
  "acuerdo":[...],
  "productOrderItem":[...],
  "relatedParty":[...]
}
}

```

Comercio DLT

La SC State API interactúa con la Trading DLT a través de Chaincodes desplegados. Un Estado SC que cumpla el Modelo de Estado SC Completo descrito en la Tabla 7-1 se transmite a través del canal privado a la Trading DLT.

Aquí puede ver un ejemplo de la carga útil transmitida a los códigos de cadena:

```

{
  "id": "GQYGEHUREWH",
  "last_updated":"2024-11-30T13:50:26.456Z",
  "scstate_contents":{
    "acción": "desplegar",
    "description": "Estado SC generado en la instanciación",
    "eventos":[...],
    "nombre": "Estado SC relacionado con Edge Order",
    "orden":{...},
    "lugar":[...],
    "estado": "completado",
    "validFor":{...},
    "version": "1.0"
  }
}

```

Los campos que aparecen en verde son los que se han modificado en el prototipo final en comparación con las implantaciones anteriores. La adición del campo "scstate_contents" permitió un desarrollo más flexible de la API. Cualquier cambio realizado en los modelos de los chaincodes requería volver a desplegar la red Trading DLT. En las versiones anteriores del prototipo, cada campo de la oferta se definía en el chaincode, exactamente igual que en las API de Python y Golang. Al almacenar el contenido del documento All-In-One en un objeto anidado en los chaincodes, cualquier cambio en el AIO de SC State sólo requería modificaciones en la API de SC State y no dentro de los chaincodes. De este modo se evita la necesidad de volver a desplegar toda la red con cada cambio de arquitectura.

La adición del campo "last_updated" también se incluyó para permitir un mejor seguimiento de la modificación de elementos dentro de la Trading DLT. En particular, este campo era crucial para el seguimiento de los nuevos eventos añadidos a la parte interesada SC, ya que se enviaba un mensaje al bus de datos para que la parte interesada pudiera actuar.

7.3 Despliegue final del prototipo

7.3.1 Procedimientos de instalación

El código fuente de la API de pedidos está disponible en el siguiente repositorio: https://gitlab.i2cat.net/rdprojects/6genablers/6genablers-dlt/vicomtech/dlt_apis.

La API SC State se instala utilizando los gráficos Helm para la API de negociación. Los detalles sobre cómo desplegar la API se pueden encontrar en la sección 5.3.1.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP del nodo del clúster y el puerto de servicio definido por el valor *NodePort* en el archivo "*service.yaml*". Las llamadas a la API pueden realizarse a la siguiente URL <dirección IP>:<puerto>/market/scstate y una representación visual de la API utilizando Swagger UI está disponible en <dirección IP>:<puerto>/docs. Por ejemplo, en el despliegue actual la Swagger UI está disponible en <http://172.27.13.250:30547/docs>.

7.3.2 Documentación del usuario

No se requieren pasos adicionales para desplegar la API SC State. El gráfico de *Helm* para instalar las APIs de Comercio instala las tres APIs en el clúster. Para ver la documentación de usuario para desplegar las APIs de negociación, consulte la sección 5.3.2.

Una vez desplegadas las API de negociación, el sistema está listo para recibir solicitudes del SCSC para crear y gestionar estados SC en el DLT de negociación. Para realizar pruebas manuales, hay una serie de scripts disponibles en el directorio "*examples*" del repositorio. El directorio `examples/golang-api-test-calls/scstates` contiene scripts que pueden utilizarse para confirmar la conexión entre la API de Golang y la Trading DLT. Estos scripts pueden ejecutarse desde un terminal que tenga acceso a la red del clúster donde está desplegada la API. Para utilizarlos, actualice el valor de la variable `GOLANGAPI` en el archivo `examples/config.sh`.

El directorio `examples/python-api-test-calls/scstates` contiene scripts que pueden utilizarse para confirmar la conexión entre la API Python y la API Golang. En este caso es necesario actualizar las variables `PYTHONAPI`. Las instrucciones de uso completas para estos scripts están disponibles en `examples/golang-api-test-calls/Readme.md` y en el directorio `examples/python-api-test-calls/Readme.md`.

Figura 7-10 Estructura de directorios de ejemplos de la API estatal de SC

7.3.3 Directriz de integración

Para funcionar como se espera, la SC State API requiere que el Bus de Datos, la Identity API y la Trading DLT estén desplegados. Se requiere un componente SCSC para realizar llamadas a la SC State API. Dado que la SC State se basa en órdenes y ofertas en la Trading DLT, la Order API y la Offering API también deben estar desplegadas en el 6GENABLERS Marketplace.

- Integración con la API de identidad: Cuando se crea por primera vez un Estado SC, debe obtenerse un nuevo DID antes de que pueda almacenarse en la Trading DLT. Para obtener este DID, la SC State API interactúa con la Identity API y consume el punto final *New Item*, como se ve en la Figura 7-11. El campo *"relatedItem"* hace referencia al DID de la orden relacionada. El pedido referenciado ha sido creado por el mismo interesado que ahora solicita un DID para el Estado SC.

POST /item/newitem Createnewitem

Accepts a POST request to /item/newitem to create a Decentralized Identifier (DID) for a new item in the system (offer, order, or SC State). The request body should include a steward DID and metadata with three fields type (offer, order, or SC State), relatedItem, and actor DID (owner).

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body required application/json

```

{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRynPiabds81Y",
  "metadata": {
    "type": "sc-state",
    "actor_did": "YEw77NsMkS4MeYlv8x6eVw",
    "nodeId": "1",
    "relatedItem": "Ncy7GHURLXq7YMJdAvibSK"
  }
}

```

Execute

Figura 7-11 Integración de la API estatal de SC con la API de identidad

- Integración con el Bus de Datos: Para desplegar los recursos que se han pedido en el Smart Contract, se envían mensajes al tema "deployment_request" en el Bus de Datos donde es leído por el Broker Logic for Resource Controller.

Topics / **deployment_request**

Figura 7-12 deployment_request Tema del bus de datos

- Integración con la Trading DLT: La Trading DLT es responsable de almacenar los Estados SC y, como tal, la SC State API debe interactuar con este componente durante la creación, actualización, lectura y eliminación de un Estado SC. La API de estados SC utiliza la AIO de estados SC de entrada para construir el modelo completo de estados SC que se muestra en la Figura 7-13 que se almacena en la Trading DLT.

Figura 7-13 Modelo de estado SC completo para guardar en el Trading DLT

7.4 Pruebas funcionales y resultados

Para verificar que la API SC State se ha desplegado correctamente, el estado de las API desplegadas debe ser "Running". Figura 7-14 muestra el estado de las APIs desplegadas en uno de los clusters Kubernetes. Como se puede observar, muestra todos los servicios, y pods desplegados para las APIs de Trading.

```

eobrien@LPT00250U:~/projects/6genablers/dlt_apis/deploy/trading-apis-deployment$ kubectl --kubeconfig
~/projects/6genablers/i2cat_certs/kubeconfig_6genablers-dlt-2.yaml get all -n trading-apis
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/golang-api-5d887886d9-2cmpg     1/1    Running   0           13d
pod/python-api-f6c647c74-z874w     1/1    Running   0           5m8s

NAME                                TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
service/golangapi-service-node     NodePort      10.102.54.3     <none>         6060:30966/TCP  13d
service/pythonapi-service-node     NodePort      10.105.158.79  <none>         8000:30547/TCP  5m8s

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/golang-api         1/1    1             1           13d
deployment.apps/python-api        1/1    1             1           5m8s

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/golang-api-5d887886d9  1         1         1       13d
replicaset.apps/python-api-f6c647c74   1         1         1       5m8s
  
```

Figura 7-14 Verificación del despliegue de la API SC State

Durante las pruebas realizadas de la implementación final del prototipo, se prestó especial atención a probar la funcionalidad que había cambiado desde el despliegue inicial del prototipo. En el caso de SC State, esto significó centrarse en el punto final /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy, que anteriormente no formaba parte de la API. Además, el uso de canales privados en la Trading DLT se implementó por primera vez en esta versión de la implantación. Se realizaron pruebas para garantizar que los Estados SC sólo están disponibles para los nodos relevantes (es decir, el nodo en el que se crea el Estado SC y el nodo en el que se crea la oferta de los recursos referenciados).

7.4.1 Crear SC State

El primer paso para crear un Estado SC es utilizar el *endpoint* `/market/state` con una petición POST. Como puede verse en Figura 7-15 el campo "action" tiene el valor "create", lo que indica que se trata de la primera etapa del proceso de creación. Este SC State hace referencia a un pedido creado en el mismo nodo con un DID "5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL".

POST /market/scstate Send Scstates

Create an SC State and store it in the Trading DLT.
The resources are not deployed in this step - use the PUT endpoint for this.
A DID is obtained from the Identity API during the execution of this function.

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body required application/json

```
{
  "action": "create",
  "description": "SC State generated on instantiation",
  "events": [],
  "name": "SC State related to Edge Order",
  "order": {
    "description": "Product Order of the Edge",
    "id": "5gfxCfRumPEKT1crrkvkzL"
  },
  "place": [
    {
      "geoLocationUrl": "https://latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona",
      "name": "Barcelona"
    }
  ],
  "state": "completed",
  "validFor": {
    "endDateTime": "2024-11-30T13:57",
    "startDateTime": "2024-10-15T13:57"
  }
}
```

Execute Clear

Figura 7-15 Prueba funcional Estado SC Solicitud POST

El éxito de la operación se confirma mediante el DID que se devuelve como salida de la operación con un código de éxito 200 como se muestra en la Figura 7-16.

Request URL

`http://172.27.13.250:30547/market/scstate`

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>"4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf"</pre> <p>Download</p>

Figura 7-16 Pruebas funcionales Estado SC API Resultado POST

El canal que debe utilizarse para comunicarse con la Trading DLT se envía en la cabecera de la petición desde la API Python y es extraído por la API Golang. En el caso de un Estado SC creado en el *nodo 2* con una orden que hace referencia a una oferta en el *nodo 1*, el canal utilizado es "order2-1", como se ve en las cabeceras de la petición en la Figura 7-17.

```
2024-06-19 10:50:10 INFO POST Request Headers: {'User-Agent': 'python-requests/2.32.3',
'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': 'application/json', 'Connection': 'keep-
alive', 'Content-Type': 'application/json', 'Channel': 'order2-1', 'Content-Length': '1
482'}
```

Figura 7-17 Cabecera de solicitud de estado SC

7.4.2 Actualizar un SC State

Una vez creado el Estado SC en la Trading DLT, el siguiente paso es preparar el despliegue de los recursos. El SCSC lanza una solicitud POST al punto final /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy y acepta el DID del Estado SC creado como parámetro de entrada (véase la Figura 7-18). El propósito de este *endpoint* es confirmar la disponibilidad de recursos. El mensaje "comprobando disponibilidad de recursos" con un código de estado 200 confirma el éxito de la actualización.

The screenshot shows a REST client interface for a POST request to the endpoint `/market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy`. The request body is empty. The response is a 200 status code with the body `"checking resource availability"`.

Figura 7-18 Prueba funcional Estado SC API Pre-despliegue

En esta operación, la SC State API en el dominio del consumidor actualiza el valor del campo "action" del objeto SC State a "check". Mientras tanto, la SC State API en el dominio del proveedor sondea en busca de cambios en los SC States relacionados con las ofertas proporcionadas por el interesado. La API SC State del proveedor detecta que el valor del campo "action" es "check" y reenvía un mensaje al tema "deployment_request" del bus de datos. Figura 7-19 muestra la UI del Bus de Datos, confirmando además el mensaje recibido por el Bus de Datos y listo para ser leído por la Lógica del Broker para el Controlador de Recursos.

Figura 7-19 Pruebas funcionales Mensaje "check" de la API SC State

Una vez confirmada la disponibilidad de recursos por el Broker Logic for Resource Controller del dominio proveedor a través del Bus de Datos y leída por el SCSC, se ejecuta una petición PUT al endpoint /market/scstate/{scstate_id} por parte del SCSC en el dominio consumidor. El objetivo de este endpoint es actualizar el valor del campo "action" a "deploy". El mensaje "SC successfully updated" con un código de estado 200 confirma el éxito de la interacción con la Trading DLT.

PUT /market/scstate/{scstate_id} Update Scstates

Deploy resources for an SC State that has previously been created in the DLT.
The /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy endpoint should be used to verify resource availability before using this endpoint.

Parameters Cancel Reset

Name	Description
scstate_id * required string (path)	4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf

Request body required application/json

```

{
  "action": "deploy",
  "description": "SC State generated on instantiation",
  "events": [],
  "name": "SC State related to Edge Order",
  "order": {
    "description": "Product Order of the Edge",
    "id": "SgfcFRumPEKT1crrkvkzL"
  },
  "place": [
    {
      "geoLocationUrl": "https://latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona",
      "name": "Barcelona"
    }
  ],
  "state": "completed",
  "validFor": {
    "endDateTime": "2024-11-30T13:57",
    "startDateTime": "2024-10-15T13:57"
  }
}

```

Execute Clear

Figura 7-20 Pruebas funcionales Despliegue de la API SC State

Request URL
http://172.27.13.250:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>"SCState successfully updated"</pre> Download

Figura 7-21 Pruebas funcionales SC State API PUT response

La API de estado SC en el dominio del proveedor detecta este cambio sondeando los cambios en los estados SC en la DLT de negociación y envía un mensaje al bus de datos, como puede verse en la Figura 7-22. Esto solicita al Broker Logic for Resource Controller del dominio del proveedor que despliegue los recursos solicitados.

Key	Value	Headers
Timestamp	6/4/2024, 12:19:42	Timestamp type:
Key Serde	Size: 0 Bytes	
Value Serde	Fallback Size: 2 KB	

```

"{\n \"name\": \"SC State related to Edge Order\",\n
  \"description\": \"SC State generated on instantiation\",\n
  \"version\": \"1.0\",\n
  \"state\": \"cancelled\",\n
  \"order\": {\n
    \"id\": \"5gfxCFRumPEKT1crrkvkzL\",\n
    \"description\": \"Product Order of the Edge\",\n
    \"validFor\": {\n
      \"startDateTime\": \"2024-10-15T13:57\",\n
      \"endDateTime\": \"2024-11-30T13:57\"\n
    },\n
    \"place\": [\n
      {\n
        \"name\": \"Barcelona\",\n
        \"geoLocationUrl\": \"https://latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona\",\n
        \"events\": [],\n
        \"action\": \"deploy\",\n
        \"SCStateId\": \"4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf\",\n
        \"orderDescription\": {\n
          \"name\": \"Edge Order with rendered legal prose\",\n
          \"description\": \"This JSON represents a Product Order for Edge\",\n
          \"version\": \"2.0\",\n
          \"orderDate\": \"2024-10-14T13:53.763Z\",\n
          \"completionDate\": \"2024-11-30T13:54.112Z\",\n
          \"state\": \"cancelled\",\n
          \"agreement\": {\n
            \"description\": \"Rendered Legal Prose describing the offering in detail\",\n
            \"name\": \"Report PDF Document\",\n
            \"agreementSpecification\": {\n
              \"attachment\": {\n
                \"description\": \"Legal Prose rendered with details of the offering and buyer\",\n
                \"mimeType\": \"application/pdf\",\n
                \"content\": \"Pj4KZW5kPj4KZW5kb2JqCjQgMCRBb2JqCjQgMCRBwYYwqPj4KZvYmoKPDwgL1Byb2NTZXQgWy...\",\n
                \"size\": {\n
                  \"amount\": 1133,\n
                  \"unit\": \"KB\"\n
                },\n
                \"name\": \"RenderedB2B\",\n
            }
          }
        }
      }
    ]
  }

```

Figura 7-22 Pruebas funcionales Estado SC Mensaje "deploy"

7.4.3 Ver los SC States

Para confirmar aún más que el estado SC se almacena correctamente en la Trading DLT, se realiza una solicitud GET (como se muestra en la Figura 7-23) para confirmar que la salida es la esperada y que el Estado SC se puede recuperar correctamente. Esta prueba se realiza en el nodo 2 y en el *nodo 1* ya que ambos nodos tienen acceso al canal "order2-1" donde se ha desplegado el Estado SC. Sin embargo, cuando esta prueba se realiza en el nodo 3, un error indica que no se puede encontrar la orden especificada, ya que el *nodo 3* no tiene acceso al canal "order2-1". Un ejemplo de este mensaje de error se muestra en Figura 7-24.

GET /market/scstate/{scstate_id} Get Scstate

Return a single SC State, specified by the DID.

Parameters Cancel

Name	Description
scstate_id * required string (path)	<input type="text" value="4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf"/>

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://172.27.13.249:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.249:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "name": "SC State related to Edge Order", "description": "SC State generated on instantiation", "version": "2.0", "state": "available", "order": { "id": "SgFxCfRumPEKT1crrkvkzL", "description": "Product Order of the Edge" }, "validFor": { "startDateTime": "2024-10-15T13:57", "endDateTime": "2024-11-30T13:57" }, "place": [{ "name": "Barcelona", "geoLocationUrl": "https://latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona" }], "events": [], "action": "create", "id": "4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf" }</pre> <p style="text-align: right;">Download</p>

Figura 7-23 Pruebas funcionales SC State Get by ID

Name	Description
scstate_id * required string (path)	<input type="text" value="4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Execute Clear </div>	
Responses	
Curl <pre>curl -X 'GET' \ 'http://172.27.13.254:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf' \ -H 'accept: application/json'</pre>	
Request URL <pre>http://172.27.13.254:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf</pre>	
Server response	
Code	Details
200	Response body <pre>"No SC State to return"</pre> <div style="text-align: right;"> Download </div>

Figura 7-24 Pruebas funcionales Estado SC no disponible

También existe la opción de ver todos los Estados SC relacionados con este nodo. Este punto final devuelve todos los Estados SC creados por el interesado, así como todos los Estados SC creados por otros interesados en el mercado que se refieren a pedidos creados por el interesado. Figura 7-25 muestra los resultados de la prueba funcional del endpoint GET /market/scstate.

GET /market/scstate Get Scstates

Return all SC States either created by this node or that reference offers created by this node.

Parameters Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://172.27.13.250:30547/market/scstate' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.250:30547/market/scstate
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>[{ "name": "SC State related to Edge Order", "description": "SC State generated on instantiation", "version": "1.0", "state": "completed", "order": { "id": "2fdhxCax88rjPyGijJxQC5", "description": "Product Order of the Edge" }, "validFor": { "startDateTime": "2024-10-15T13:57", "endDateTime": "2024-11-30T13:57" } },]</pre>

Figura 7-25 Pruebas funcionales SC State Get All

7.4.4 Borrar un SC State

El último *endpoint* utilizado en el ciclo de vida de una orden es el *endpoint* DELETE. Si se ejecuta correctamente, se devuelve el mensaje "Estado SC eliminado correctamente" con un código de respuesta 200.

DELETE /market/scstate/{scstate_id} Delete Scstates ^

Deleting a SC State does not remove it from the Trading DLT but changes the value of the field `state` to `cancelled` .

Parameters Cancel

Name	Description
<code>scstate_id</code> * required string <i>(path)</i>	<input style="width: 90%;" type="text" value="4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf"/>

Execute
Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://172.27.13.250:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.250:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre style="background-color: #2d3748; color: #e2e3e5; padding: 5px; border: 1px solid #2d3748; font-family: monospace; font-size: 0.8em;">"SCState successfully deleted"</pre> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Download </div>

Figura 7-26 Pruebas funcionales SC State API Delete

La SC State API en el dominio del proveedor detecta este cambio en la Trading DLT y envía un mensaje al tema "deployment_request" en el Bus de Datos para desencadenar el desmontaje de los servicios desplegados en la red. Este mensaje se muestra en la Figura 7-27 donde el campo "action" tiene el valor "teardown". Este mensaje es leído por el Broker Logic for Resource Controller del dominio del proveedor para implementar el desmontaje de los recursos desplegados.

GET /market/scstate/{scstate_id} Get Scstate

Return a single SC State, specified by the DID.

Parameters Cancel

Name	Description
scstate_id * required string (path)	4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://172.27.13.249:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://172.27.13.249:30547/market/scstate/4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "name": "SC State related to Edge Order", "description": "SC State generated on instantiation", "version": "1.0", "state": "cancelled", "order": { "id": "5gfcRumPEKT1crrkvkzL", "description": "Product Order of the Edge" }, "validFor": { "startDateTime": "2024-10-15T13:57", "endDateTime": "2024-11-30T13:57" }, "place": [{ "name": "Barcelona", "geoLocationUrl": "https://Latitude.to/map/es/spain/cities/barcelona" }], "events": [], "action": "deploy", "id": "4nCh8yHJznt5wJL5gCYhqf" }</pre> <p>Download</p>

Figura 7-28 Pruebas funcionales SC Estado API Cancelado

7.5 Pruebas de integración y resultados

7.5.1 Integración con la API de identidad

La integración con la API de identidad se confirmó mediante la supervisión de los registros tanto de la API de identidad como de la API de estado de SC. La función principal de la interacción con la API de identidad es obtener un DID para un nuevo elemento. Como tal, la mejor manera de confirmar la integración con la API de identidad es utilizar la API de estado SC para crear un nuevo estado SC.

Para acceder a los registros de la API SC State, primero busque el nombre del pod de la API Python ejecutando el siguiente comando:

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n trading-apis get pods
```

Copie el nombre del pod que empieza por "python-api" e insértelo en el siguiente comando para ver los logs del pod.

```
kubectl --kubeconfig <ruta_al_archivo_kubeconfig> -n trading-apis  
logs <nombre_del_pod>
```

Un registro similar al que se muestra en Figura 7-29 confirma el DID recibido de la API de Identidad.

Figura 7-29 Salida del registro de la API de SC State - Integración de la API de identidad

Del mismo modo, para ver los registros de la API de identidad, repita los comandos descritos anteriormente, pero sustituya el indicador de espacio de nombres por "identity-api" para ver el nombre del pod. Los registros deberían mostrar una solicitud POST al punto final /item/newitem con un código de respuesta 200 para indicar una interacción válida con la API de identidad.

Figura 7-30 La API de identidad registra una solicitud válida

7.5.2 Integración con el bus de datos

Para confirmar la integración con el Bus de Datos, puede utilizarse el *endpoint* /market/scstate/{scstate_id}/pre-deploy. El ID de un SC State existente se pasa al *endpoint*, la API SC State recupera el objeto SC State del Trading DLT y construye un mensaje que se envía al Data Bus para confirmar la disponibilidad de los recursos que se van a desplegar. Esto puede verificarse consultando el Panel de Control del Bus de Datos. Figura 7-31 muestra los mensajes recibidos por el tema "deployment_request" en el Bus de Datos.

Topics / **deployment_request** Produce Message

Overview **Messages** Consumers Settings Statistics

Seek Type: Offset Partitions: All items are selected. Value Serde: String

Value Serde: SchemaRegistry Oldest First

DONE 1 ms 2 KB 1 messages consumed

Offset	Partition	Timestamp	Key	Preview	Value	Preview
<input type="button" value="+"/>	6	0	6/4/2024, 11:22:46		"{\n \"name\": \"SC State related to Edge	

Figura 7-31 deployment_request tema en Bus de datos

Para confirmar aún más que la integración entre la API SC State y el Bus de Datos es totalmente funcional, Figura 7-32 muestra la salida expandida del mensaje más reciente disponible en el tema. El campo "action" tiene el valor "check" para indicar que el Broker Logic for Resource Controller debe comprobar la disponibilidad de los recursos ofrecidos.

7 0 6/4/2024, 11:41:19 "{\n \"name\": \"SC State related to Edge

Key	Value	Headers
	<pre> {\n \"name\": \"SC State related to Edge Order\",\n \"description\": \"SC State generated on instantiation\",\n \"version\": \"1.0\",\n \"state\": \"completed\",\n \"order\": {\n \"id\": \"2fdhxCax88rjPyGijx0C5\",\n \"description\": \"Product Order of the Edge\",\n \"validFor\": {\n \"startDateTime\": \"2024-10-15T13:57\",\n \"endDateTime\": \"2024-11-30T13:57\",\n \"place\": {\n \"name\": \"Barcelona\",\n \"geoLocationUrl\": \"https://latitude.to/map/es/spain/cities/ barcelona\",\n }},\n \"events\": [],\n \"action\": \"check\",\n \"SCStateId\": \"YYM02uYgL7BuMcbypB5gkJ\",\n \"orderDescription\": {\n \"name\": \"Edge Order with rendered legal prose\",\n \"description\": \"This JSON represents a Product Order for Edge\",\n \"version\": \"1 .0\",\n \"orderDate\": \"2024-10-14T13:53.763Z\",\n \"completionDate\": \"2024-11-30T13:54.112Z\",\n \"state\": \"Available\",\n \"agreement\": {\n \"description\": \"Rendered Legal Prose describing the offering in detail\",\n \"name\": \"Report PDF Document\",\n \"agreementSpecification\": {\n \"attachment\": {\n \"description\": \"Legal Prose rendered with details of the offering and buyer\",\n \"mimeType\": \"application/pdf\",\n \"content\": \"Pj4KZw5kPj4KZw5kb2JqCjQgMcbWYyYwPj4KZvYmoKPDwgL1 yb2NTXQgWy...\",\n \"size\": {\n \"amount\": 1133,\n \"unit\": \"KB\",\n },\n \"name\": \"RenderedB2B\",\n </pre>	<p>Timestamp: 6/4/2024, 11:41:19 Timestamp type: CREATE_TIME</p> <p>Key Serde: Size: 0 Bytes</p> <p>Value Serde: Fallback Size: 2 KB</p>

Figura 7-32 Mensaje de bus de datos de la API SC State

8 Conclusión

El documento proporciona detalles sobre la implementación final de componentes del sistema de comercio sobre tecnologías DLT, como núcleo del proyecto 6GENABLERS-DLT, que se centra en apoyar la colaboración entre múltiples partes en entornos 6G dinámicos mediante el desarrollo de un mercado inteligente anclado en DLT.

Este informe cubre los esfuerzos relacionados con una actividad dentro de P3, relacionada con el desarrollo de software de arquitecturas, interfaces y flujos de trabajo del sistema DLT (A3.2). Esta información recopila la implementación de los componentes centrales del Mercado 6GENABLERS.

El documento abarca: las tecnologías empleadas; las interfaces producidas y consumidas, incluyendo el formato de los mensajes y la información intercambiada; las instrucciones para desplegar los componentes en contenedores sobre una infraestructura Kubernetes; los principales endpoints donde conectar otros componentes del Marketplace 6GENABLERS; y las pruebas funcionales y de integración para probar las funcionalidades a ser operadas o consideradas por otros sistemas desarrollados.

En concreto, el documento se centra principalmente en los siguientes componentes: la DLT de negociación, la DLT de identidad, que proporciona identidades distribuidas para asignar diferentes elementos y participantes, y sus API. Las API comprenden la Identity API y las Trading API, que son la Offering API, la Order API y la SC State API.

La Trading DLT incluye funciones para aplicar la privacidad a las órdenes y los estados SC; un procedimiento para realizar la incorporación de nuevos nodos con derechos de administrador y no administrador basados en usuarios de GitLab; y scripts de instalación automatizada para despliegues multiclúster. La Identity DLT y la API se han actualizado para fomentar la sostenibilidad sustituyendo tecnologías obsoletas. Las distintas API también incluyen un mecanismo de control de autorizaciones. Las API de ofertas y pedidos son capaces de gestionar las fechas purgando automáticamente los elementos caducados. Por su parte, Offering API permite adjuntar ofertas a varios pedidos. Tanto la API de Pedidos como la de Estado SC son capaces de garantizar la privacidad filtrando los ítems participantes.

En general, este documento sirve como valiosa especificación de los componentes desarrollados que implementan y operan el núcleo DLT del proyecto 6GENABLERS-DLT. A continuación, describe en profundidad los bloques de construcción asociados en función de los distintos aspectos de implementación e integración que deben tener en cuenta los desarrolladores, integradores y operadores.

En resumen, este documento proporciona los detalles de implementación del prototipo final del sistema DLT para almacenar y distribuir Contratos Inteligentes y las identidades distribuidas necesarias para mapear cada elemento y los actores implicados. Así, este documento contribuye al avance y desarrollo de los sistemas 6G.

9 Referencias

- [1] Consorcio 6GENABLERS-DLT, "Deliverable E3.2 - "First Prototype for DLT Testbed Implementation"". Enero de 2024.
- [2] Consorcio 6GENABLERS-DLT, "Deliverable E2.1 - "Use Cases and Requirements Elicitation v1.0"". Junio de 2023.
- [3] Consorcio 6GENABLERS-DLT, "Deliverable E2.2 - "Architecture for DLT-anchored Distributed Telco Marketplace"".
- [4] "Kubernetes". Accedido: 12 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://kubernetes.io/>
- [5] "El proyecto CentOS". Accedido: 12 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://centos.org/>
- [6] "El lenguaje de programación Go". Accedido: 12 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://go.dev/>
- [7] Consorcio 6GENABLERS-DLT, "Deliverable E4.3 - "Final Prototype of Operational Components and Toolkit for Smart Contracts Enabled Negotiation"". Jun. 2024.
- [8] E. Androulaki *et al.*, "Hyperledger fabric: a distributed operating system for permissioned blockchains", en *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference*, Porto Portugal: ACM, abr. 2018, pp. 1-15. doi: 10.1145/3190508.3190538.
- [9] Consorcio 6GENABLERS-DLT, "Deliverable E5.3 - "Final Prototype for DLT Testbed Implementation"". Junio de 2024.

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia